

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich Studien-
gang Sonderpädagogik Masterarbeit

Ein heilpädagogischer Blick ins Frauenhaus: Wie die Begleitung von kleinen Kindern gelingt.

Sicherheit durch Transparenz und Partizipation: Mit dem Ankommens-Koffer werden die Kinder eingeladen, ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechend, das Ankommen im Frauenhaus und das Verstehen ihrer aktuellen Lebenssituation aktiv mitzugestalten.

© Frauenhaus Zürich Violetta

eingereicht von: Sabine Lenherr-Fend

Begleitung: Matthias Lütolf

10. November 2022

Abstract

Während den ersten Lebensjahren werden entscheidende Weichen für die Entwicklung eines Kindes gestellt. Kleine Kinder, die mit ihren Müttern in ein Frauenhaus flüchten, sind unter dem Einfluss häuslicher Gewalt aufgewachsen und meist multiplen Belastungen ausgesetzt, welche gravierende Auswirkungen auf ihre Entwicklung haben können. Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, was zu einer gelingenden Beratung und Begleitung von Müttern und ihren kleinen Kindern aus heilpädagogischer Sicht beiträgt. Anhand von qualitativen Interviews mit Fachpersonen aus Frauenhäusern wurden deren Aufgaben erhoben sowie die dafür erforderlichen Kompetenzen eruiert. Die Ergebnisse zeigen auf, dass Entwicklungsrisiken dann vermindert werden können, wenn die Fachkräfte Schutzfaktoren erkennen und unterstützen. Dafür brauchen sie spezifische Kompetenzen. Eine breite Sensibilisierung, sowie passende Angebote für Betroffene und eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit tragen dazu bei, das Belastungserleben zu vermindern. Die Heilpädagogische Früherziehung bietet sich als prädestinierte Netzwerkpartnerin an.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen Menschen bedanken, die mich beim Prozess dieser Masterarbeit unterstützt haben. Ein grosses Dankeschön geht an meine Interviewpartnerinnen, die mir wesentliche Einblicke in die Frauenhausarbeit gewährt und mit mir fachliche Expertisen geteilt haben. Insbesondere Gisela Reiter, meine Kollegin und Interviewpartnerin für den Pre-Test, soll hier namentlich erwähnt werden. Weiters möchte ich mich bei der aktuellen DAO-Generalsekretärin, Lena John, für ihre Auskünfte und Empfehlungen bedanken. Ein besonderer Dank gilt meinem Betreuer Matthias Lütolf für die jederzeit prompte, kompetente und konstruktive Begleitung. Zudem möchte ich meinem Mann René Lenherr-Fend, meinen Kolleginnen und Freundinnen für ihre Geduld, die vielen Ermutigungen und offenen Ohren danken, die mir während dieser Zeit moralisch beigestanden und mich positiv in meinem Vorhaben bestärkt haben. Zu guter Letzt bedanke ich mich bei Simona Nastasi, welche sich im Sinne eines Peer-Feedbacks viel Zeit genommen hat, sich mit meiner Arbeit auseinanderzusetzen und sie Korrektur zu lesen.

Anmerkung:

In der vorliegenden Arbeit wird der Doppelunkt (z.B. Früherzieher:innen) als genderneutrale Schreibweise verwendet. Weiters werden die Begriffe Heilpädagogische Früherziehung, Frühförderung und Frühe Förderung synonym verstanden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
1.1	Zugang zum Thema – persönlicher Bezug.....	1
1.2	Heilpädagogische Relevanz	1
1.3	Ausgangslage – Problematik und gegenwärtige Aktualität.....	2
1.4	Forschungsinteresse und Zielsetzungen.....	3
1.5	Fragestellungen	4
1.6	Aufbau der Arbeit.....	5
2	Theoretische Auseinandersetzung	6
2.1	Häusliche Gewalt.....	6
2.1.1	Gewalt.....	6
2.1.2	Merkmale von häuslicher Gewalt.....	8
2.1.3	Ursachen und Entstehung häuslicher Gewalt.....	9
2.1.4	Häusliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung	10
2.1.5	Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz	12
2.2	Kinder im Kontext häuslicher Gewalt	13
2.2.1	Multibelastete Familien	14
2.2.2	Das Miterleben von häuslicher Gewalt.....	14
2.2.3	Auswirkungen der häuslichen Gewalt	16
2.2.4	Risiko- und Schutzfaktoren	19
2.2.5	Resilienzkonzept.....	20
2.2.6	Prävention.....	20
2.3	Frauenhaus	21
2.3.1	Geschichte und Entstehung in der Schweiz	21
2.3.2	Auftrag der Frauenhäuser.....	22
2.3.3	Leistungen der Frauenhäuser im Mutter-Kind-Bereich	22
2.3.4	Frauenhausalltag – Kinder im Frauenhaus.....	23
2.3.5	Situationsanalyse und aktuelle Forderungen	24
2.4	Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern im Frauenhaus.....	24
2.4.1	Phasen des Frauenhausaufenthaltes	25
2.4.2	Anforderungsprofil der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich.....	25
2.4.3	Grundhaltungen in Bezug auf die Arbeit mit Kindern.....	26
2.4.4	Traumapädagogik.....	27

Inhaltverzeichnis

2.4.5	Empowerment	27
2.4.6	Systemische Ansätze	28
2.4.7	Herausforderungen in der Beratung und Begleitung	29
3	Forschungsmethodisches Vorgehen	31
3.1	Forschungsdesign und Forschungsmethode	31
3.1.1	Gütekriterien qualitativer Forschung	31
3.1.2	Begründung der Methodenwahl	32
3.1.3	Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews	32
3.1.4	Sampling	33
3.1.5	Beschreibung der Arbeitskontexte der befragten Fachfrauen	34
3.1.6	Pre-Test	34
3.1.7	Planung und Durchführung	34
3.1.8	Postskript	35
3.2	Auswertung	35
3.2.1	Transkription und Datenaufbereitung	35
3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	35
4	Ergebnisse	37
4.1	Darstellung der Ergebnisse	37
4.1.1	Hauptkategorie 1: Aufgaben und Tätigkeiten der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich ...	37
4.1.2	Hauptkategorie 2: Benötigte Kompetenzen der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich	42
4.1.3	Hauptkategorie 3: Gelingensfaktoren in der Beratung und Begleitung	46
4.1.4	Hauptkategorie 4: Hemmende Faktoren in der Beratung und Begleitung	50
4.1.5	Hauptkategorie 5: Begrenzte Möglichkeiten in der Beratung und Begleitung	52
5	Evaluation und Diskussion	54
5.1	Interpretation der Ergebnisse	54
5.2	Beantwortung der Fragestellungen	59
5.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	61
5.3.1	Leitfadeninterview	61
5.3.2	Transkript	63
5.3.3	Qualitative Inhaltsanalyse	63
6	Fazit und Ausblick	65
7	Literaturverzeichnis	71
8	Anhang	78

Abkürzungsverzeichnis

BVF	Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung
DAO	Dachorganisation Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein
EBG	Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann
EDK	Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
HFE	Heilpädagogische Früherziehung
KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde
Kita	Kindertagesstätte
KJD	Kinder- und Jugenddienst
MMI	Marie Meierhofer Institut für das Kind
SODK	Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren
SPF	Sozialpädagogische Familienbegleitung

1 Einleitung

Das einleitende Kapitel eröffnet diese Masterarbeit mit dem persönlichen Zugang der Verfasserin zum Thema. Erläuterungen zur heilpädagogischen Relevanz knüpfen daran an. Nach Ausführungen zur Ausgangslage, Problematik und gegenwärtigen Aktualität wird auf das Forschungsinteresse eingegangen und die Fragestellungen formuliert. Des Weiteren wird der Aufbau der Arbeit skizziert.

1.1 Zugang zum Thema – persönlicher Bezug

Seit elf Jahren ist die Verfasserin der vorliegenden Arbeit in einem Frauenhaus tätig. Selbstredend liegt ihr als ausgebildete Kindergärtnerin und Erziehungswissenschaftlerin sowie heilpädagogische Früherzieherin die Situation der von Gewalt betroffenen Kinder besonders am Herzen. Kinder, die im Frauenhaus Schutz finden, sind der Autorin immer wieder aufgefallen: Einige wirken ausgesprochen reif, selbstständig, beinahe schon erwachsen. Andere zeigen externalisierende Verhaltensweisen: Sie sind laut, oppositionell oder impulsiv. Wieder andere Kinder scheinen desorientiert, hilflos, anklammernd, traurig und still und haben Probleme mit dem Schlafen oder Essen. Die Verfasserin dieser Arbeit fragt sich insbesondere, was kleine Kinder in ihrer belastenden Situation brauchen und wie sie sie als Frauenhausmitarbeiterin am besten unterstützen und angemessen begleiten könnte.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Bildungschancen sind auch in der Schweiz und in Liechtenstein nicht für alle gleich. Die soziale Herkunft ist eng mit dem Bildungserfolg verknüpft. Lanfranchi und Burgener Woeffray (2013) betonen: «Besonders benachteiligt sind Kinder aus Familien in psychosozialen Risikosituationen, wie beispielsweise Arbeitslosigkeit und Armut, Migrationshintergrund, belastete familiäre Beziehungen, psychische Erkrankungen und Sucht» (S. 603). Mütter, die in ein Frauenhaus eintreten, stammen aus Familien, die oftmals eine Kombination genannter Merkmale aufweisen. Häusliche Gewalt kann eine gesunde Entwicklung der Kinder auf verschiedene Art und Weise stark beeinträchtigen und stellt deshalb ein generelles Entwicklungsrisiko dar (Kindler, 2007). Oft wird fälschlicherweise angenommen, dass Babys und Kleinkinder von der Partnerschaftsgewalt (noch) nichts mitbekommen. Doch insbesondere Neugeborene und kleine Kinder sind auf Fürsorge, Schutz und Sicherheit angewiesen (Brunner, 2013). Normalerweise erhalten sie dies von den Eltern. Kinder, die in einer Atmosphäre von Gewalt aufwachsen, laufen Gefahr, ihr Grundvertrauen zu verlieren, was sich auf ihr Bindungsverhalten auswirkt. Je jünger das Kind ist, desto stärker wirkt sich das Gewalterleben auf die gesamte Entwicklung und die Persönlichkeit aus. Bei massivem und wiederholtem Erleben häuslicher Gewalt kann sich nebst der gesundheitlichen Gefahr

deshalb bei Kindern ein Trauma entwickeln (ebd.). Die frühe Kindheit ist eine hochsensible Entwicklungsphase, wobei schwierige Lebensereignisse oder -umstände schwerwiegende Folgen für die Gesundheit und Entwicklung haben können. Eine Sensibilisierung von Fachpersonen und Müttern sowie die Gewährleistung von professioneller Unterstützung ist deshalb immens wichtig (Von Salis, Lannen & Simoni, 2021). Zu diesen Fachpersonen zählt Brunner (2020) explizit auch heilpädagogische Früherzieher:innen:

Sind sie in der Lage, Belastungssituationen zu erkennen und Schutzfaktoren aufzubauen, können sie eine Schlüsselfunktion für die Abwendung einer allfälligen Gefährdung des Wohls des Kindes und für den positiven Verlauf seiner weiteren Entwicklung einnehmen. Ihr Hinsehen und ihre Reaktion entscheiden in vielen Fällen, ob dem Kind rechtzeitig der notwendige Schutz und den Eltern die nötige Unterstützung zukommt. (Brunner, 2020, S. 9)

Dieses Zitat von Brunner (2020) macht deutlich, dass es nicht reicht, wenn Fachpersonen sensibilisiert sind. Von Fellenberg und Jurt (2015) verdeutlichen, dass Fachpersonen über Handlungskompetenzen im Umgang mit den verschiedenen Familienmitgliedern verfügen müssen. Gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat der EDK¹, 2007) umfasst die Zielgruppe der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) «Kinder mit Behinderungen, mit Entwicklungsverzögerungen, -einschränkungen oder -gefährdungen ab Geburt bis maximal zwei Jahre nach Schuleintritt mittels Abklärung, präventiver und erzieherischer Unterstützung sowie angemessener Förderung im familiären Kontext» (ebd.). Kindler (2007) kommt in seiner Metaanalyse zu dem Ergebnis, dass von häuslicher Gewalt betroffene Kinder akut entwicklungsgefährdet sind und demnach eindeutig zur Zielgruppe der HFE gehören.

1.3 Ausgangslage – Problematik und gegenwärtige Aktualität

Im aktuellen Diskurs herrscht die Übereinstimmung, dass bereits das Miterleben von Gewalt zwischen nahen Bezugspersonen eine Form häuslicher Gewalt gegen Kinder darstellt (Bundesrat, 2012; EBG², 2020, B3³; DAO⁴). Dieses Miterleben ist von Fachpersonen jedoch viel schwieriger zu erkennen als körperliche Misshandlungen und Vernachlässigungen, denn häusliche Gewalt spielt sich meist innerhalb der eigenen vier Wände ab und bleibt somit auch mehrheitlich verborgen (Meier, 2015). Gewalt ist

¹ Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

² Die Fachstelle gegen Gewalt des EBG (Eidgenössisches Büro für Gleichstellung zwischen Mann und Frau) stellt diverse Publikationen (Informationsblätter) zum Thema «häusliche Gewalt» zur Verfügung, die sie jeweils aktualisiert und/oder erweitert.

³ Die Angabe B3 bezieht sich auf das entsprechende Informationsblatt, das im Literaturverzeichnis zu finden ist.

⁴ Die Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtensteins (DAO) wurde 1987 gegründet und vereint Frauenhäuser der Schweiz und Liechtensteins sowie weitere Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder. Aktuell zählt die DAO 23 Mitglieder.

zudem ein Tabu und schambehaftet. Gerade kleine Kinder sind in diesem, vorwiegend multibelasteten, familiären Gefüge gefangen, weil sie oftmals noch nicht in anderen Systemen, wie der Kindertagesstätte (Kita), dem Kindergarten oder der Schule sind. Deshalb fällt ihr Leid (noch) nicht auf, sie können sich oftmals niemandem anvertrauen und bleiben mit ihren Erfahrungen und Bedürfnissen allein. Sind gewaltbetroffene Mütter mit ihren Kindern im Frauenhaus angekommen, haben Fachpersonen die Chance, einen massgeblichen Beitrag zur Verbesserung ihrer Situation zu leisten.

Die Frauenhäuser der Schweiz und Liechtensteins haben die Belange der Kinder im Frauenhaus deshalb in den letzten Jahren verstärkt in den Fokus genommen. Zeller und John (2020) haben für die DAO in Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern den Bericht «Kinderschutz und Kindeswohl in den Frauenhäusern» zuhanden des Bundesamtes für Sozialversicherungen und Kinder- und Jugendpolitik verfasst. Der Bericht richtet das Augenmerk auf Kinder, die aufgrund von häuslicher Gewalt mit ihrer Mutter in ein Frauenhaus fliehen und berücksichtigt dabei explizit das Kindeswohl. Im Jahr 2019 waren rund die Hälfte der Frauenhausbewohner:innen in der Schweiz und in Liechtenstein Kinder. Von diesen Kindern waren 65% im Alter zwischen null und sechs Jahren. Auf Basis der Ergebnisse der Situationsanalyse des Berichtes wurden Forderungen und Empfehlungen für weitere Massnahmen ausgearbeitet. Diese wurden Fachkreisen und politischen Entscheidungsträger:innen übergeben. Diese sollen für eine harmonisierte Arbeitsweise der Frauenhäuser im Bereich Kinderschutz und Kindeswohl und somit als Grundlage für weitere Schritte dienen (ebd.). Im Kapitel 2.3.5 wird näher darauf eingegangen.

1.4 Forschungsinteresse und Zielsetzungen

Wie erwähnt, ist die Verfasserin dieser Arbeit in einem Frauenhaus und als Früherzieherin tätig. Fachkräfte in beiden Tätigkeitsfeldern haben Berührungspunkte mit multibelasteten Familien, entwicklungsgefährdeten und teilweise auch gewaltbetroffenen Kindern. Manchmal sind heilpädagogische Früherzieher:innen bereits in Trennungssituationen oder vor einem Frauenhauseintritt in der Familie tätig, bemerken allenfalls destruktive Paarkonflikte und können die Belastungen von Mutter und Kind ansprechen. Durch ihre oftmals tragfähige Beziehung und wertschätzende sowie wohlwollende Kommunikation können sich Mütter ihnen anvertrauen und früher an die nötigen Hilfen und Informationen gelangen. Somit würden die Früherzieher:innen ihre Aufgaben im Bereich präventiver Massnahmen und Früherkennung erfüllen (Klein, 2013; Lütolf, Vernetz & Koch, 2014; Sarimski, 2017). Dieses Forschungsvorhaben möchte eine Brücke zwischen beiden Professionen schlagen und wirft deshalb einen heilpädagogischen Blick auf die Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern im Frauenhaus. Dies mit der dezidierten Absicht – sowohl für die professionelle Praxis der HFE, wie auch für die Arbeit im Frauenhaus – wertvolle Erkenntnisse und allenfalls Handlungskompetenzen zu generieren. Das zentrale

Ziel dieser explorativen Arbeit ist es, einen Einblick in die vielfältigen Aufgabenbereiche und Tätigkeiten der Frauenhausmitarbeiterinnen im Mutter-Kind-Bereich zu bekommen. Insbesondere ist das Erfassen der benötigten (heilpädagogischen) Kompetenzen für die Bewältigung der unterschiedlichen Aufgaben und Anforderungen in der Begleitung von Müttern und Vorschulkindern beabsichtigt. Unter diesem Blickwinkel sind kaum Informationen vorhanden.

Findet eine Mutter mit ihren Kindern Zuflucht im Frauenhaus, ist das Familiengeheimnis «häusliche Gewalt» oftmals zum ersten Mal sichtbar und wird meist mit der Zeit Stück für Stück offenbart. Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich verbringen den Alltag zum Teil gemeinsam mit gewaltbetroffenen Müttern und Kindern. Dadurch bekommen sie viele wertvolle Eindrücke zu ihrem Befinden, zur Mutter-Kind-Interaktion, zur kindlichen Entwicklung sowie zu den mütterlichen und kindlichen Sorgen, Belastungen und Bedürfnissen, aber auch zu Kompetenzen, Ressourcen und der jeweiligen Resilienz. Somit bietet sich die Gelegenheit, über die Beratung und Begleitung von Mutter und Kind sowie der Vernetzung mit externen Stellen, präventiv und frühzeitig negativen Auswirkungen der häuslichen Gewalt entgegenzuwirken. Diese Chance muss genutzt werden. Aber wie gelingt eine erfolgreiche Beratung und Begleitung im Frauenhaus konkret?

1.5 Fragestellungen

Aus der beschriebenen Ausgangslage sowie dem Forschungsinteresse und der Zielstellungen leitet sich folgende Fragestellung mit drei Unterfragen ab:

Was trägt zu einer gelingenden Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern im Vorschulalter im Frauenhaus bei?

- a) Welche Aufgaben und Tätigkeiten leisten Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich?
- b) Welche Kompetenzen sind für die Bewältigung der Aufgaben erforderlich?
- c) Wie können die nötigen Kompetenzen aus Sicht der Fachfrauen erworben werden?

1.6 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nachdem im einleitenden ersten Kapitel der persönliche Zugang zum Thema, die heilpädagogische Relevanz sowie die Ausgangslage dargelegt sowie auf das Forschungsinteresse und die Fragestellungen eingegangen wurde, folgt im zweiten Kapitel der theoretische Bezugsrahmen. In der theoretischen Auseinandersetzung werden zunächst die Begriffe «Gewalt» und «häusliche Gewalt» definiert sowie die dazugehörigen Gewaltformen, Gewaltmuster und Merkmale häuslicher Gewalt erläutert und deren Entstehung ergründet. Anschliessend folgen Fakten zu geltenden rechtlichen Gegebenheiten und Zahlen in der Schweiz.

Im nächsten Unterkapitel richtet sich der Fokus auf die Situation der gewaltbetroffenen Kinder.

Im darauffolgenden Unterkapitel wird das Forschungsfeld «Frauenhaus» vorgestellt. Dazu gehören ein kurzer Abriss über die Geschichte und die Entstehung der Frauenhäuser, den Auftrag allgemein und den Leistungskatalog bezüglich Kinder im Frauenhaus. Weiters bietet dieses Unterkapitel einen Einblick in den Frauenhausalltag und schliesst mit einer Situationsanalyse der DAO und aktuellen Forderungen betreffend «Kinderschutz und Kindeswohl in den Frauenhäusern» ab.

Im vierten und letzten Unterkapitel wird schliesslich auf die Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern im Frauenhaus eingegangen. Dazu gehört eine Darstellung des Anforderungsprofils der Fachfrauen und eine grobe Beschreibung der Grundhaltungen und Arbeitsweisen. In diesem Zusammenhang stehen insbesondere die Grundsätze der Traumapädagogik, des Empowerment-Konzeptes sowie die systemischen Ansätze im Zentrum. Die Herausforderungen im Mutter-Kind-Bereich runden das zweite Kapitel ab.

Aufbauend auf der theoretischen Verortung folgt im dritten Kapitel die Darstellung des für die Beantwortung der Forschungsfragen gewählten forschungsmethodischen Vorgehens. Darin wird auf das Forschungsdesign und die Erhebung der Daten mittels Leitfadeninterviews sowie die Auswertung der Daten mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse eingegangen.

Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse des analysierten Datenmaterials präsentiert, welche im fünften Kapitel diskutiert und evaluiert werden. Weiters wird in diesem Kapitel die Forschungsfrage mit den drei Unterfragen beantwortet. Die Arbeit wird mit einem Fazit und einem Ausblick für die Berufspraxis sowie die weitere Forschung im sechsten Kapitel abgeschlossen.

2 Theoretische Auseinandersetzung

In diesem Kapitel wird zunächst der für diese Arbeit relevante Begriff der «häuslichen Gewalt» mit den dazu gehörenden Merkmalen und Erklärungsversuchen über deren Ursachen erläutert. Es folgt ein Blick auf die Schweizer Gesetzgebung. Danach werden relevante Zahlen und Fakten präsentiert. Im zweiten Unterkapitel wird der Fokus auf die Kinder im Kontext häuslicher Gewalt gelegt: Einleitend wird die Thematik «multibelastete Familien» beleuchtet, woran das (Mit-)Erleben der häuslichen Gewalt der Kinder anknüpft. Schliesslich werden die Auswirkungen der häuslichen Gewalt auf die Entwicklung der Kinder dargestellt. Insbesondere die Traumatisierung sowie die Bindungsstörung werden näher betrachtet. Nach der Vorstellung der relevanten Risiko- und Schutzfaktoren sowie des Resilienzkonzeptes wird die Bedeutung der Prävention dargelegt. Im nächsten Unterkapitel folgt ein Abriss zum Forschungsfeld «Frauenhaus». Es wird kurz auf die Entstehung der Frauenhäuser in der Schweiz eingegangen und anschliessend der Auftrag und die Leistungen der Frauenhäuser erläutert. Danach erfolgt ein Einblick in den Frauenhausalltag, insbesondere bezüglich der Kinder im Frauenhaus. In diesem Zusammenhang wurden die Situationsanalyse der DAO sowie die aktuellen Forderungen hinsichtlich «Kinderschutz und Kindeswohl im Frauenhaus» präsentiert. Im vierten und letzten Unterkapitel wird auf das Thema «Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern» im Frauenhaus eingegangen. Hervorgehoben werden die Konzepte «Traumapädagogik», «Empowerment» sowie systemische Ansätze. Mit spezifischen Herausforderungen in der Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern im Frauenhaus wird die theoretische Verortung abgeschlossen.

2.1 Häusliche Gewalt

In der wissenschaftlichen Forschung, Literatur und Praxis hat sich im deutschsprachigen Raum der allgemeine Begriff «häusliche Gewalt» durchgesetzt, welcher ebenfalls für diese Arbeit verwendet wird. Manchmal werden die Begriffe «Partnerschaftsgewalt», «Gewalt im sozialen Nahraum», «familiale oder familiäre Gewalt», «domestic violence» sowie «family violence» genutzt (Lamnek, Luedtke & Ottermann, 2006). Dennoch gibt es keine allgemeingültige Definition. Jede der Begriffskombinationen beinhaltet das Wort «Gewalt». Das Problem einer klaren Begriffsbestimmung beginnt deshalb bei der Eingrenzung des Gewaltbegriffs.

2.1.1 Gewalt

Das Verständnis, was unter Gewalt verstanden wird, beziehungsweise wo Gewalt beginnt, wird höchst unterschiedlich ausgelegt. «Was heute als Gewalt definiert wird, war früher zum Teil legitimer Bestandteil des Alltags» (Dlugosch, 2010, S. 18). Körperliche Züchtigung in der Kindererziehung war

beispielsweise im letzten Jahrhundert üblich. Heute herrscht die Übereinkunft, dass Kinder ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung haben. Laut UN-Kinderrechtskonvention⁵ haben Kinder unter anderem ein Recht auf Schutz vor körperlicher und seelischer Gewalt, vor Misshandlung oder Verwahrlosung und vor grausamer und erniedrigender Behandlung. Lamnek, Luedtke und Ottermann (2016) schreiben, dass Gewalt im familiären Bereich über die Jahrhunderte gesellschaftlich akzeptiert und toleriert war. Patriarchalische Herrschaftsstrukturen haben in Ehe und Familie Gewaltverhältnisse etabliert, die durch die jeweilige Rechtsordnung legitimiert wurden (ebd.). Die frühere Beschränkung auf körperliche Gewalt hatte den Vorteil, dass sie sich leichter feststellen bzw. messen lässt (Hagemann-White, 2016). Trotzdem sehen Lamnek, Luedtke und Ottermann (2016) in einem eng gefassten Verständnis von Gewalt die Gefahr, dass subtile psychische oder verbale Praktiken, die gravierende Auswirkungen auf die Opfer haben können, ausgeblendet werden. Zudem ist selbst der Begriff «körperliche Gewalt» nicht eindeutig, da darunter verschiedene Handlungen von Festhalten bis Töten verstanden werden können. Werde der Gewaltbegriff andererseits inflationär verwendet, könne man beinahe alles zur Gewalt erklären (ebd.). Die Autor:innen bieten für die vorliegende Arbeit eine passende Definition des Begriffes «Gewalt» an: «Als mikro- bzw. sozialpsychologisches Phänomen lässt sich Gewalt bzw. soziale Aggression als (Versuch der) Beeinflussung des Verhaltens anderer mittels Androhung oder Anwendung von Zwang beschreiben» (Lamnek, Luedtke & Ottermann, 2006, S. 78). In Bezug auf die Definition der «häuslichen Gewalt» orientiert sich diese Arbeit am Verständnis der Ausführungen der Istanbul-Konvention⁶:

Alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Partnern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte. (Istanbul-Konvention, Art. 3b)

Die Istanbul-Konvention gilt in der Schweiz seit April 2018 als rechtsbindendes Instrument zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt⁷. Aus diesem Grund verwendet auch die DAO diese umfassende Definition, die die Komplexität sowie die Vielseitigkeit der möglichen Konstellationen, so wie sie in der Praxis auftreten, berücksichtigt. Denn häusliche Gewalt kommt in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen – unabhängig von den biologischen oder rechtlich

⁵ 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen, mit Ausnahme der USA, die UN-Konvention über die Rechte des Kindes. Sie ist seit 1997 in der Schweiz in Kraft. Weitere Informationen: www.unicef.ch

⁶ Das Übereinkommen des Europarates vom 11. Mai 2011 zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wird «Istanbul-Konvention» genannt. Sie ist seit 2018 in der Schweiz in Kraft.

⁷ Häusliche Gewalt wird häufig als Gewalt gegen Frauen verstanden, obwohl Kinder mitgemeint sind und es männliche Opfer gibt.

anerkannten familiären Bindungen – vor. Ein gemeinsamer Wohnsitz wird nicht vorausgesetzt, weil die Gewalt häufig nach Beenden einer Beziehung andauert oder sogar zunimmt (EBG, 2022, C1). Die Istanbul-Konvention berücksichtigt ebenfalls, dass Kinder nicht direkt Gewalt erleiden müssen, um als Opfer häuslicher Gewalt zu gelten. Die Istanbul-Konvention verpflichtet die Vertragsstaaten explizit, Massnahmen zum Schutz und der Unterstützung mitbetroffener Kinder umzusetzen (Europarat, 2011).

2.1.2 Merkmale von häuslicher Gewalt

In der wissenschaftlichen Diskussion zu Gewalt in Paarbeziehungen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass häusliche Gewalt ein komplexes und vielschichtiges Phänomen ist. Häusliche Gewalt manifestiert sich in unterschiedlichen Gewaltformen, die einzeln oder zusammen auftreten können. Sie umfassen alle Formen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt und betrifft Personen jeden Geschlechts, Herkunft und Alters (EBG, 2020, A1). Die verschiedenen Gewaltformen können angedroht oder ausgeübt werden. Häusliche Gewalt findet meist innerhalb der Familie und des Haushalts statt – an einem Ort, der normalerweise Sicherheit und Geborgenheit bedeutet. Ein weiteres spezifisches Merkmal häuslicher Gewalt ist die physische, sexuelle und/oder psychische Integrität des Opfers, die durch eine nahestehende Person bedroht oder verletzt wird, zu der das Opfer in einer emotionalen und häufig intimen Beziehung steht. Durch Trennung, Scheidung oder Auflösung des Haushalts wird die emotionale Beziehung zwischen dem Opfer und der Tatperson beziehungsweise den Opfern und den Tatpersonen nicht immer endgültig aufgelöst. Dies zeigt sich insbesondere, wenn das Paar gemeinsame Kinder hat (DAO; EBG, 2020, A1). Kennzeichnend für ein systematisches Gewaltverhalten gegenüber Kindern und Beziehungspartner:innen im häuslichen Kontext ist oft ein Machtgefälle, das den Gewalthandlungen zugrunde liegt und von diesem zugleich gefestigt wird (Hagemann-White, 2016). Hagemann-White (2016) beschreibt den «Kern des Phänomens der Partnergewalt, der – anders als Streit oder alltägliches Fehlverhalten – darauf angelegt ist, den anderen Teil der Beziehung zu dominieren, zu kontrollieren und zur Unterwerfung zu bringen» (S. 5). Gloor und Meier (2012) zitieren den aus den USA stammenden Gewaltforscher Michael P. Johnson, der in den 1990-er Jahren eine Unterscheidung von zwei unterschiedlichen Mustern von Gewaltvorkommen in Intimbeziehungen festgestellt hat, welche sich mittlerweile etabliert haben:

- *Situative Gewalt* beziehungsweise spontanes Konfliktverhalten ist meistens punktuell und tritt häufig auf, wenn Personen überfordert sind.
- *Systematische Gewalt* ist anhaltend und versucht, langfristig ein Ungleichgewicht in der Beziehung herzustellen (ebd.).

Häusliche Gewalt kann sich auch in der Summe von scheinbar subtilen Handlungen zeigen, wie gezieltem oder anhaltendem Abwerten, Einschüchtern, Drohen oder dem Unterbinden sozialer Kontakte.

Gewalthandlungen, die für sich genommen vielleicht nicht schwerwiegend erscheinen, kommen oft nicht isoliert vor, sondern sind Bestandteil eines Handlungsmusters (Gloor & Meier, 2012). Ein spezifisches Merkmal häusliche Gewalt ist die sogenannte «Gewaltspirale».

Gewaltspirale

Die «Gewaltspirale» (DAO; EBG, 2020, A1) beginnt oft schleichend und subtil beispielsweise mit Beleidigungen, Demütigungen, psychischem Druck und Kontrolle. Dies nehmen Betroffene oftmals (noch) nicht als häusliche Gewalt wahr. Die gewaltbetroffene Person versucht in der Regel, Konfliktsituationen zu vermeiden und stellt ihre eigenen Bedürfnisse und Gefühle wie Angst, Trauer und Wut zurück. Wenn es zu einer Gewalteskalation kommt, reagieren Gewaltbetroffene unterschiedlich: Sie fliehen, wehren sich oder erdulden die Gewalt. Teilweise geraten sie in einen Schockzustand, der Stunden oder Tage andauern kann. Danach gelingt es einigen, Hilfe zu holen und/oder eine Anzeige zu erstatten. Die gewaltausübende Person reagiert in der Folge oft mit Entschuldigungs- und Entlastungsversuchen, macht Geschenke oder Versprechungen. Sie sucht nach Erklärungen für den Gewaltausbruch, etwa bei der gewaltbetroffenen Person oder in äusseren Umständen (z.B. Stress, Geldsorgen). In dieser Phase kann es teilweise zu Versöhnungen kommen. Gewaltbetroffene ziehen dann ihre Anzeige beispielsweise zurück, entscheiden sich gegen eine Trennung oder treten aus dem Frauenhaus aus. Ohne fachliche Hilfe von aussen, die diese Dynamik unterbricht und den Beteiligten aufzeigt, ist die Gefahr gross, dass sich die Gewaltspirale wiederholt und an Intensität zunimmt (ebd.).

2.1.3 Ursachen und Entstehung häuslicher Gewalt

In der Auseinandersetzung mit der Thematik ist feststellbar, dass es nicht die eine Ursache für häusliche Gewalt gibt (Meier, 2015). Sie entsteht vielmehr multikausal durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und sich ökosystemisch auf vier Ebenen finden lassen (Schär, 2015; DAO; EBG, 2020, A2):

1. Auf der Ebene des *Individuums* zeigen sich unter anderem antisoziales Verhalten, Stress und fehlende Konzepte zur gewaltfreien Stressbewältigung, Gewalterfahrungen in der Kindheit, Delinquenz, Alkohol-/Drogenkonsum und psychische Erkrankungen.
2. Auf der Ebene der *Beziehung* liegen oft ein Machtgefälle, ein Dominanz- und Kontrollverhalten, unkontrollierbare Eifersucht, eine Anhäufung von ungelösten Konflikten und fehlende Konfliktbewältigungsstrategien vor.
3. Auf der Ebene der *Gemeinschaft* finden sich vielfach eine soziale Isolation des Paares, fehlende soziale Unterstützung der Betroffenen und eine Gewalt bejahende und tolerierende Haltung des sozialen Umfelds.

4. Auf der Ebene der *Gesellschaft* sind starre Rollenbilder, Stereotype von Männlichkeit und Weiblichkeit, die fehlende Gleichstellung von Frau und Mann in den einzelnen Bereichen der Gesellschaft und Toleranz gegenüber häuslicher Gewalt und Banalisierung der Gewalt sowie die Akzeptanz von Gewalt als Mittel der Konfliktlösung für die Entstehung verantwortlich.

2.1.4 Häusliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung

Verschiedene Gesetze regeln den Umgang mit häuslicher Gewalt oder haben einen indirekten, teils massgeblichen Einfluss auf das Wohlergehen von gewaltbetroffenen Müttern und Kindern.

Wer in der Schweiz Gewalt anwendet, ob in der Öffentlichkeit oder im privaten Umfeld, macht sich strafbar. Gewalthandlungen in Ehe und Partnerschaft werden von Amtes wegen – also auch ohne Antrag der betroffenen Person – als Delikt verfolgt und sanktioniert. Verschiedene Gesetze sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene regeln den Umgang mit häuslicher Gewalt. (EBG, 2022, C1)

Als Straftaten gelten einfache Körperverletzung, Drohung, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Verfolgt werden sowohl Gewalthandlungen zwischen verheirateten Personen als auch zwischen eingetragenen Partner:innen und bis zu einem Jahr nach der Scheidung oder der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft. Bei verheirateten Personen ist das auch dann der Fall, wenn diese getrennt leben. In Ehe und Partnerschaft ist eine wiederholte Begehung jedoch die Voraussetzung für eine Verfolgung von Amtes wegen. Die Kantone haben Massnahmen gegen häusliche Gewalt in spezifischen Gewaltschutzgesetzen geregelt. Es gibt die Möglichkeit der Wegweisung und Rückkehr- sowie Annäherungsverbote für Tatpersonen von häuslicher Gewalt. Die Inanspruchnahme dieser Möglichkeiten setzt immer die Initiative des Opfers voraus. Konkret bedeutet dies, dass die betroffene Person beim Gericht einen Antrag auf Anordnung von Schutzmassnahmen stellen muss, wobei sie die volle Beweispflicht trifft (EBG, 2022, C1).

Gemeinsames Sorgerecht

Um eine Gleichstellung von Mann und Frau zu gewährleisten, gilt bei verheirateten Paaren in der Schweiz seit 2014 automatisch die gemeinsame elterliche Sorge für die gemeinsamen Kinder. Mutter und Vater haben das Recht und die Pflicht, gemeinsam über wichtige Fragen, wie beispielsweise zum Erziehungsstil, zur Ausbildung, zum Wohnort oder zu medizinischen Aspekten (z.B. Impfungen) zu entscheiden. Können sich die Eltern nicht einigen, entscheidet die zuständige Behörde (Schweizerische Bundeskanzlei⁸, 2021). Gerade im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und/oder einem Aufenthalt

⁸ Die Schweizerische Bundeskanzlei bietet über das Bürgerportal ch.ch einfach verständliche Informationen u.a. über geltende Gesetze in der Schweiz.

in einem Frauenhaus kann das gemeinsame Sorgerecht zu schwerwiegenden Konflikten und Herausforderungen führen (vgl. Kapitel 2.4.7).

Besuchsrecht

Minderjährige Kinder und ihr Elternteil, der nicht mit ihnen zusammenlebt, haben gegenseitig Anspruch auf angemessenen persönlichen Kontakt. Dies gilt für alle Eltern, egal ob sie geschieden sind, getrennt leben oder gar nie verheiratet waren. Das Besuchsrecht beinhaltet beispielsweise auch das Recht, das Kind anzurufen, ihm Briefe zu schreiben und ihm Geschenke zu machen sowie das Recht selbständig Auskünfte über das Kind einzuholen, beispielsweise bei Ärzt:innen und der Schule. Der besuchsberechtigte Elternteil bestimmt allein, was er während des Besuchsrechts mit dem Kind unternimmt und welche Personen sie treffen. Der andere Elternteil darf ihm keine Vorschriften machen. Nur wenn das Kindeswohl gefährdet ist, erteilt die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) dem besuchsberechtigten Elternteil unter Umständen Einschränkungen. Die KESB darf das Besuchsrecht einfrieren oder aufheben oder ein begleitetes Besuchsrecht anordnen. Der Nationalrat befürwortet die Schaffung eines neuen Straftatbestandes, falls sorgeberechtigte Personen dem nicht sorgeberechtigten Elternteil den persönlichen Kontakt mit dem Kind verweigern (Schweizerische Bundeskanzlei, 2021). Die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit dem Besuchsrecht des Vaters, wie es im Rahmen des Frauenhauses der Fall ist, führt oftmals zu (Loyalitäts-)Konflikten und gravierenden Herausforderungen seitens Mütter und Kindern. Auch fallführende Fachfrauen sehen dadurch Schwierigkeiten, sowohl in der Beratung und Begleitung als auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Behörden (vgl. Kapitel 2.4.7; 4.1.4; 4.1.5).

Migrationsrecht

Mehrheitlich sind es Frauen mit Migrationshintergrund, die statistisch gesehen öfters von häuslicher Gewalt betroffen sind und in Frauenhäusern Schutz suchen (EBG, 2020, B5). Besondere Merkmale dieser Klientinnen sind Sprachbarrieren, das Fehlen einer (anerkannten) Ausbildung, Arbeit und/oder finanziellen Ressourcen sowie einem sozialen Netzwerk und den Kenntnissen über hiesige Rechte und Hilfsorganisationen (Bueno, 2013). Diese Aspekte tragen dazu bei, dass die Gewaltspirale, wie bereits im Kapitel 2.1.2 erwähnt, fortgesetzt wird. Häusliche Gewalt und Zwangsheirat können Gründe sein, dass eine Person, die im Familiennachzug in die Schweiz kam, auch nach Auflösung der Ehe ihr Aufenthaltsrecht behält. Will eine betroffene Person häusliche Gewalt geltend machen, so muss diese Gewalt jedoch eine gewisse Intensität aufweisen und sie muss mit Nachweisen belegt werden (EBG, 2022, C2). Ist dies aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich, harren Frauen oftmals lange in den gewaltbelasteten Beziehungen aus, um ihr Aufenthaltsrecht zu sichern (Von Fellenberg, 2013).

Kinderschutz und Kindeswohl in der Schweiz

Heute gelten Kinder in unserer Gesellschaft als besonders schutzbedürftig (Schär, 2015). Die UN-Kinderrechtskonvention verlangt das Recht des Kindes auf Schutz vor allen Formen von Gewalt. Um dieses Recht durchzusetzen ist die gemeinnützige Fachorganisation Stiftung «Kinderschutz Schweiz» national tätig. «Kinderschutz Schweiz» hat, nebst weiteren Aktivitäten und Projekten, einen Leitfaden mit dem Titel «Kindeswohlgefährdungen erkennen in der sozialarbeiterischen Praxis» herausgegeben, welcher Personen, die mit Kindern arbeiten, befähigen soll, eine Einschätzung vorzunehmen, wann eine Kindeswohlgefährdung vorliegt und ob eine Gefährdungsmeldung angezeigt ist oder nicht. Das Ziel dahinter ist das möglichst frühe Erfassen der «richtigen Fälle» und das Einleiten geeigneter Schutzmassnahmen und Hilfestellungen (Hauri & Zingaro, 2013).

Kommt es bei Situationen mit häuslicher Gewalt, in der Kinder involviert sind, zu einem Polizeieinsatz, macht die Polizei in der Regel eine Meldung an die KESB. Dies trifft laut Statistik in der Hälfte der Fälle zu. Bei häuslicher Gewalt ist generell von einer Kindeswohlgefährdung auszugehen, die ein angemessenes und zeitnahes Handeln erfordert. Dabei ist neben dem Stoppen der Gewalt das Erkennen der Mitbetroffenheit der Kinder besonders wichtig (EBG, 2020, B3). Deshalb fordert der Fachbereich Gewalt des EBG sowie «Kinderschutz Schweiz» eine enge Zusammenarbeit aller involvierten Stellen und Massnahmen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern (ebd.). Hauri und Zingaro (2013) betonen, dass das Kindeswohl beim konkreten Vorgehen stets im Zentrum sein muss. Dies bedeutet, «den Willen und die Bedürfnisse des Kindes zu erfassen und in allen Schritten zu berücksichtigen, ohne jedoch die Entscheidung für das Handeln dem Kind zu überlassen Dabei ist eine unterstützende und achtsame Haltung gegenüber den Eltern unabdingbar» (S. 8).

2.1.5 Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz

In der Schweiz gibt es verschiedene Statistiken, Bevölkerungsstudien und Daten von Fachstellen zu häuslicher Gewalt. Das EBG (2022, A4) legt aus der Gesamtheit der Informationen ein aktuelles Bild zur Verbreitung häuslicher Gewalt dar. Nachfolgend eine Auswahl der erhobenen Zahlen:

- 2019 wurden fast 20 000 Straftaten im Bereich häusliche Gewalt registriert, darunter 79 versuchte oder vollendete Tötungsdelikte.
- Durchschnittlich ereignen sich die Hälfte aller vollendeten Tötungsdelikte in der Schweiz im häuslichen Bereich.
- Beinahe vier von zehn aller polizeilich registrierten Straftaten sind dem häuslichen Bereich zuzuordnen.

- Jeweils rund die Hälfte der polizeilich registrierten Straftaten im häuslichen Bereich ereignen sich in bestehenden Partnerschaften.
- Der Anteil betroffener Frauen innerhalb der Paargewalt liegt in Partnerschaften bei rund 76% und in ehemaligen Partnerschaften bei fast 79%.

Zahlen zu Kindern als Mitbetroffene in der Schweiz

«Kinderschutz Schweiz» (2017) geht mit Blick auf Forschungsergebnisse davon aus, dass zwischen 10% und 30% der Kinder im Verlauf ihrer Kindheit von häuslicher Gewalt betroffen sind. Zahlen weisen darauf hin, dass bei rund einem Drittel der betroffenen Familien die Gewalt bereits während der Schwangerschaft oder rund um die Geburt des ersten Kindes beginnt. Generell scheint es so, dass häusliche Gewalt bei Paaren mit Kindern häufiger und intensiver auftritt als bei kinderlosen Paaren (ebd.). Zahlen zum Ausmass der Mitbetroffenheit von Kindern von elterlicher Partnerschaftsgewalt in der Schweiz wurden ebenfalls vom EBG (2020, A5) aufgezeigt: Jede fünfte Kindeswohlgefährdung erfolgt aufgrund miterlebter Gewalt zwischen den Eltern.

Die Autor:innen des EBG (2022, A4) relativieren, dass die publizierten Zahlen «nur» Gewaltfälle umfassen, die Behörden oder Organisationen (z.B. Polizei, Opferhilfe) gemeldet worden sind. Diese sogenannten «Hellfeld-Statistiken» widerspiegeln lediglich einen Bruchteil der tatsächlichen Gewaltbetroffenheit. Opferbefragungen zeigen, dass sich zwischen 10% und 22% der Betroffenen von häuslicher Gewalt an die Polizei wenden. Gewalt und Drohungen werden von der Bevölkerung allgemein wenig zur Anzeige gebracht, wobei die Hemmschwelle dafür besonders hoch scheint, wenn eine Bekanntschaft oder Beziehung zwischen Opfer und beschuldigter Person besteht, was bei häuslicher Gewalt der Fall ist. Prävalenzstudien basieren auf Bevölkerungsbefragungen; doch auch hier wird nicht das ganze «Dunkelfeld» der Gewalterfahrungen erfasst. Ob und in welchem Masse die Befragten gegenüber Drittpersonen über selbst erlebte (oder selbst ausgeübte) Gewalt Auskunft geben, hängt von verschiedenen Faktoren ab (ebd.).

2.2 Kinder im Kontext häuslicher Gewalt

In den letzten Jahren hat das Bewusstsein für die Problematik von häuslicher Gewalt betroffener Kinder merklich zugenommen. In diesem Unterkapitel werden zunächst die Wechselwirkungen der multibehafteten Familien auf die Erziehungskompetenzen sowie das Miterleben der häuslichen Gewalt der Kinder beleuchtet. Danach werden die vielfältigen Auswirkungen der häuslichen Gewalt beschrieben, die eine generelle Entwicklungsgefährdung für die betroffenen Kinder darstellen. Abschliessend werden relevante Risiko- und Schutzfaktoren sowie das Resilienzkonzept vorgestellt und die Bedeutung der Prävention erläutert.

2.2.1 Multibelastete Familien

In der Einleitung wurde bereits festgehalten, dass Kinder im Kontext häuslicher Gewalt in den meisten Fällen aus Familien stammen, die multibelastet sind (Schär, 2015). Bewusst wird hier auf die stigmatisierende Bezeichnung «Risikofamilien» oder «Risikokinder» verzichtet (Lanfranchi, 2014). Sarimski, Hintermair und Lang (2013) stellen Zusammenhänge und Wechselwirkungen her, die bei mehrfach belasteten Familien zu beobachten und zu beachten sind. Soziale Belastungen der Familie, wie häusliche Gewalt, soziale Isolation, niedriger Ausbildungsstand oder sonstige kritische Lebensereignisse können zu einer eingeschränkten Erziehungskompetenz der Eltern führen. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn sie selbst Vernachlässigungs- oder Missbrauchserfahrungen, psychischen Erkrankungen oder Substanzabhängigkeiten haben. Eine Wechselwirkung der erwähnten Belastungen kann diverse Auswirkungen auf die Eltern-Kind-Beziehung mit sich bringen. Die Autoren nennen diesbezüglich mangelnde Feinfühligkeit für kindliche Bedürfnisse und Signale, eine ablehnende Einstellung zum Kind, negative Attributionen seines Verhaltens und inkonsistentes Erziehungsverhalten (ebd.).

Beschriebene Familien leben in chronisch ungesicherten Verhältnissen, haben wenig Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und stehen fachlichen Hilfsangeboten eher distanziert gegenüber (Sarimski, Hintermair & Lang, 2013). Aber genau diese Eltern brauchen ein geduldiges und beharrliches Bemühen, weil ihre Kraftquellen weitgehend erschöpft sind, sodass sie mehr Informationen, stärkere emotionale Unterstützung und häufiger praktische Hilfen benötigen (ebd.). Sarimski (2019) verdeutlicht, dass «eine negative emotionale Grundstimmung in der Familie, die sich in problematischen Erziehungsverhaltensweisen, einer angespannten Beziehungsqualität und in einem geringen familiären Zusammenhalt äussert, zusätzlich die Entwicklung kindlicher Kompetenzen gefährdet und ihre psychosoziale Anpassung erschwert» (S. 27f). Zeigen die Kinder in der Folge Regulations- (Schlafen, Essen, Schreien) oder andere Verhaltensstörungen, schaukelt sich die negative Beziehungsdynamik weiter hoch, was wiederum zu gehäufte und chronischer Belastung der Eltern und zu Überforderung, einer herabgesetzten Stresstoleranz und Kontrollverlust führt (Brunner, 2020). Strasser (2007) stellt fest, dass Kinder in einer gewalttätigen Familiendynamik oftmals erwachsene, schützende und sorgende Rollen einnehmen, was als Parentifizierung bezeichnet wird und als Konsequenz, den Verlust der eigenen Kindheit bedeutet (ebd.).

2.2.2 Das Miterleben von häuslicher Gewalt

Lange wurde bestritten, dass Kinder als Opfer häuslicher Gewalt zu betrachten sind, wenn sie diese «nur» als Zeugen, also nicht als direkt Betroffene erleben. Die mittlerweile zahlreichen Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass das Aufwachsen in einem Klima von Angst, Gewalt, Machtausübung und Unsicherheit ein grosser Belastungsfaktor für die kindliche Entwicklung darstellt und bei einer

Vielzahl der Kinder zu Entwicklungsstörungen und spezifischen Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit führt (Kindler, 2007; Dlugosch, 2010; Kavemann & Kreyssig, 2013). Auch wenn Kinder selbst keine Gewalthandlungen erlebt haben, so ist es wahrscheinlich, dass ihre nächsten Bezugspersonen in solchen Situationen zentrale Bedürfnisse des Kindes vernachlässigen, das nötige Feingefühl nicht aufbringen und Kindesmisshandlungen deutlich häufiger stattfinden (Kindler, 2007; Brunner, 2013). In dieser Arbeit wird deshalb bewusst nicht zwischen direkt und indirekt gewaltbetroffenen Kindern unterschieden, sondern betrachtet Kinder allgemein als Mitbetroffene häuslicher Gewalt. Der Bundesrat (2012) zählt in seinem Bericht das Miterleben elterlicher Paargewalt explizit als eine Form häuslicher Gewalt an Kindern.

Seith (2006) betrachtet das Thema «häusliche Gewalt» aus Sicht der Kinder und verdeutlicht, dass im Leben der betroffenen Kinder verschiedene Formen von Macht- und Kontrollausübung, Dominanz und Gewalt miteinander verquickt sind. Mitbetroffene Kinder sind mit der permanenten Unberechenbarkeit des Verhaltens enger Bezugspersonen und der Destruktivität von Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen konfrontiert. Sie erleben Gewalt zwischen Bezugspersonen, zu denen eine enge emotionale Bindung besteht. Sie sind entsprechend in einem für sie wesentlichen Bezugsrahmen mit stressvollen und mitunter gefährlichen Situationen konfrontiert. Kinder sind der häuslichen Gewalt über eine kürzere oder über eine lange Zeitdauer ausgesetzt und nicht selten wachsen Kinder in einem Klima von chronischer Gewalt auf (ebd.).

Auch Dlugosch (2010) nimmt in ihrer Forschung die Perspektive der Kinder ein und beschreibt, dass Kinder bei den Gewalttätigkeiten im selben Raum anwesend sind oder diese in einem Nebenraum mithören. Dadurch erleben sie verbale Auseinandersetzungen, massive Drohungen, Tätlichkeiten bis hin zu schwerer körperlicher und sexueller Gewalt mit. Kinder können selbst zwischen die Fronten geraten und vom Opfer oder der Tatperson in die Gewalthandlungen hineingezogen werden. Ältere Kinder versuchen teilweise einzugreifen, um das Opfer zu schützen oder die gewalttätige Bezugsperson zu stoppen. Manchmal werden sie dabei körperlich verletzt. In verschiedener Hinsicht sind Kinder mit den Folgen elterlicher Beziehungsgewalt konfrontiert und überfordert (ebd.). Kinder erleben bei Auseinandersetzungen ihrer Bezugspersonen Loyalitätskonflikte und Ambivalenzgefühle und oftmals fühlen sie sich (oder werden tatsächlich) zum Lügen gezwungen. Sie sehen einen Elternteil verletzt, nehmen dessen Verzweiflung wahr, erleben eine polizeiliche Intervention und/oder müssen mit der gewaltbetroffenen Bezugsperson aus der Wohnung flüchten. Kinder müssen sich zwangsläufig mit weiteren gewaltbedingten Folgen auseinandersetzen, wie Einschränkungen der elterlichen Erziehungs- und Fürsorgefähigkeit, Vernachlässigung oder Trennung der Eltern. Bei letzterem erleben Kinder zum Teil Trennungsgewalt. Hierzu gehört das deutlich erhöhte Risiko einer Gewalteskalation in Übergabesituationen bei

Besuchskontakten oder die Bedrohung für Kinder, in eskalierenden Trennungsphasen oder nach der Trennung instrumentalisiert oder entführt zu werden (Dlugosch, 2010; Schär, 2017).

2.2.3 Auswirkungen der häuslichen Gewalt

Brunner (2013) hält fest, dass alle Verhaltensweisen, Symptome und Entwicklungsverläufe der gewaltbetroffenen Kinder als Bewältigungsversuche betrachtet werden müssen: Manche dieser sind erfolgreich und kreativ, andere wirken in einer dysfunktionalen Weise. Im wissenschaftlichen Diskurs werden vier Dimensionen der Auswirkungen des Miterlebens häuslicher Gewalt auf Kinder beschrieben: Auswirkungen auf die psychische, physische, kognitive sowie soziale Entwicklung (Hagemann-White, 2016; Kindler, 2007; Dlugosch, 2010).

Psychische Entwicklung

Studienergebnisse weisen darauf hin, dass das Miterleben häuslicher Gewalt langfristig zu psychischen Störungen, wie Angsterkrankung, Depression, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und Suizidalität führen kann (Kindler, 2007). Klopstein (2015) führt die Erkenntnisse von Meltzer et al. (2009) an, die besagen, dass «Kinder aus gewaltbelasteten Familien schon früh durch emotionale Störungen, nicht adäquate soziale Interaktionen, z. B. Aggressivität, sozialer Rückzug, Konzentrationsstörungen und andere psychomotorische Störungen, wie Sprachentwicklungsstörungen auffallen können» (Meltzer et al., 2009, zitiert nach Klopstein, 2015, S. 233f). Im Folgenden wird auf zwei spezifische Formen der psychischen Auswirkungen der häuslichen Gewalt fokussiert: Das ist zum einen die Traumatisierung und zum anderen die Bindungsstörung.

Trauma und Traumatisierung

«Ein Trauma wird als vitales Diskrepanzerleben zwischen dem bedrohlichen, intensiven und häufig gewalttätigen Ereignis und den individuellen Bewältigungsmöglichkeiten definiert. Psychische Traumatisierungen gehen einher mit Gefühlen von Ohnmacht und Hilflosigkeit» (Diez Grieser, 2012, S. 6). Es muss davon ausgegangen werden, dass Kinder und Mütter, die im Frauenhaus leben, häufig traumatisiert sind. Hagemann-White (2009) bekräftigt ebenso, dass miterlebte Gewalt gegen die Mutter nachweislich traumatisch für jedes Kind ist. «Um die existenziellen Ängste, überbordenden Wutgefühle (gegenüber Mutter und/oder Vater oder sich selbst) oder überwältigenden negativen Körperempfindungen bewältigen zu können, spaltet das Kind diese von seinem bewussten Erleben ab» (Brunner, 2013, S. 106). Laut Brunner (2013) hat dies eine Vielzahl von pathologischen Entwicklungsverläufen, Symptomen und psychischen Störungen zur Folge, die alle Ausdruck einer Traumatisierung sind. Kinder durchleben dann innerlich belastende Ereignisse zum Beispiel in Form von Flash Backs oder Alpträumen, zeigen ein erhöhtes Erregungsniveau und/oder ein Vermeidungsverhalten. Sie haben oftmals grosse

Mühe, ein gesundes eigenständiges Selbstkonzept sowie ein positives Selbstbild aufzubauen. Bei vielen Kindern ist das Gefühl «nichts zu können», durch die erlebte Abwertung in der Familie und die häufigen Misserfolge sehr prägend. Manchmal identifizieren sich betroffene Kinder mit dem Täter, um dem Gefühl der existenziellen Überforderung zu entgehen. Grundsätzlich wirkt sich Gewalterleben umso stärker auf die gesamte Entwicklung und die Persönlichkeit eines Kindes aus, je jünger es ist (ebd.). Das EBG zitiert die Erkenntnisse von Klengel (2013, 2015), die besagen, dass das frühkindliche Trauma eine dauerhafte Fehlregulation des Stresshormon-Systems bewirkt und bei manchen Opfern Spuren im Erbgut hinterlässt (Klengel, 2013, 2015, zitiert nach EBG, 2020, B3).

Ob nun die Gewalterfahrungen für ein Kind so angstmachend und verletzend wirken, dass es die Gefühle von Hilflosigkeit, Ohnmacht und Angst nicht mehr bewältigen kann, also traumatisiert wird, hängt von verschiedenen Umständen ab: Von der Intensität, Häufigkeit und Dauer der Gewalterfahrungen, von Alter und Entwicklung des Kindes und von den inneren und äusseren Schutzfaktoren, die zur Verfügung stehen. (Strasser, 2001, S. 121)

Bindungsstörung

Unter «Bindung» wird ein besonderer Teil einer emotional engen Beziehung des Kindes zu seinen Bezugspersonen und umgekehrt verstanden, die sich im ersten Lebensjahr entwickelt (Brunner, 2020).

Eine der frühesten Entwicklungsaufgaben, die ein Kind zu bewältigen hat, ist nach Bowlby (1999) der Aufbau einer sicheren Bindung zu einer oder mehreren Bezugspersonen. Auf Seiten des Kindes ist eine sichere Bindung durch eine überwiegend positive Kontaktaufnahme gekennzeichnet, auf Seiten der Eltern durch Wärme, Zuwendung und Sensibilität gegenüber dem Kind. (Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009, S. 89)

Brunner (2013) beschreibt die Beziehung zu den Eltern als eine besondere und für Kinder prägende. Gewalt gegen die Mutter löst nahezu durchgehend erheblichen Stress aus und wird als Bedrohung der Bindungsbeziehung erlebt und verunsichert die Kinder massiv. «Das Gefühl von Schutz und Sicherheit, das die Kinder üblicherweise bei ihren Eltern finden, geht verloren, sodass auch das Bindungsverhalten, das bei Gefahr aktiviert wird, eine Destabilisierung erfährt» (Brunner, 2013, S. 106). Das Miterleben von Gewalt wird deshalb mit der Entstehung von frühkindlichen Bindungsstörungen in Zusammenhang gebracht (Brisch, 2010; Heynen, 2003). Laut Brunner (2020) können sich Bindungsstörungen auf unterschiedliche Art und Weise zeigen: Manche Kinder scheinen ihre Bezugspersonen nicht zu vermissen, andere reagieren bizarr oder ängstlich auf ihr Zurückkommen. Wieder andere unterscheiden nicht zwischen vertrauten und fremden Personen und setzen sich beispielsweise jeder beliebigen Person auf den Schoss. Wichtig zu wissen ist, dass die Freude über das Erscheinen eines Elternteils keineswegs ein

klares Zeichen für eine sichere Bindung ist. Frühe Bindungserfahrungen haben Auswirkungen auf alle weiteren Beziehungen und können an die nächste Generation weitergegeben werden (ebd.).

Physische Entwicklung

In seiner Metaanalyse kommt Kindler (2007) zum Schluss, dass gewaltbetroffene Kinder im Vergleich zu Kontrollgruppen häufiger Regulationsprobleme aufweisen oder über Beschwerden wie Kopf- und Bauchschmerzen klagen. Frühe Gewalterfahrungen können zu Veränderungen des Stresshormon- sowie des Nervensystems und gewissen Hirnarealen führen (Klopfstein, 2015). Langfristig zeigen Studien, dass betroffene Kinder im Erwachsenenalter anfällig für körperliche Erkrankungen, wie koronare Herz- oder Lungenerkrankungen, Schlaganfälle und bestimmte Krebserkrankungen sind. Ebenfalls weisen (ehemalige) Betroffene einen erhöhten Konsum an Tabak, Alkohol, Drogen oder psychotroper Medikamente als Bewältigungsstrategie auf (Heynen, 2003; Kindler, 2007).

Kognitive Entwicklung

Studien zeigen deutlich, dass gewaltbetroffene Kinder ihr intellektuelles Potential nicht ausschöpfen können und somit die kognitive Leistungsfähigkeit, Sprachfähigkeit und die abstrakte Denkfähigkeit vermindert ist (Kindler, 2007). Dies tritt, unabhängig von genetischen Einflüssen, stärker zum Tragen, je häufiger die Partnergewalt miterlebt wird. Die Gewaltatmosphäre im Elternhaus beeinträchtigt zudem die Konzentrationsfähigkeit sowie die Gedächtnisleistung. Diese Faktoren führen zusammengefasst laut mehreren Studien bei 40% der von Gewalt mitbetroffenen Kindern zu ernsthaften Entwicklungsrückständen oder bedeutsamen Lernschwierigkeiten und letztlich zu einem geringeren Schulerfolg (ebd.).

Soziale Entwicklung

Wiederum muss festgehalten werden, dass gewaltbetroffene Kinder unterschiedlich auf das Erlebte reagieren. Einerseits weisen Kinder internalisierende, also nach innen gerichtete Reaktionsformen, wie oben bereits erwähnte, psychische Störungen sowie sozialen Rückzug auf. Andererseits zeigen Kinder externalisierende Verhaltensauffälligkeiten, wie aggressives, feindseliges und/oder oppositionelles Verhalten (Kindler, 2007). Bei Kleinkindern kann laut Klopfstein (2015) die typische Trotzphase oder das Nein-Sagen fehlen. Viele Kinder haben Schwierigkeiten beim Aufbau von Freundschaften und zeigen Probleme bei der Konfliktbewältigung. In diversen Studien wurde ebenso eine erhöhte Gewaltbereitschaft festgestellt. Erwachsene, die im Kindesalter häusliche Gewalt erlebt haben, sind prädestiniert, später selbst Täter:in oder Opfer von Misshandlung in Paarbeziehungen zu werden (Kindler, 2007; Dlugosch, 2010).

2.2.4 Risiko- und Schutzfaktoren

An dieser Stelle werden Risiko- und Schutzfaktoren aufgeführt. Diese können als Erklärung dienen, warum es gewissen Kindern, die häusliche Gewalt miterleben, gelingt, sich gesund zu entwickeln und anderen nicht (Meier, 2015).

Unter *Risikofaktoren* werden Faktoren verstanden, die dazu beitragen, dass bestimmte Erkrankungen, Entwicklungsbeeinträchtigungen oder problematische Verhaltensweisen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit auftreten (Wustmann, 2005; Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2015). Brunner (2013, S. 19) unterscheidet dabei:

1. Soziale Belastungsfaktoren: Isolation im Wohnumfeld, Arbeitslosigkeit, finanzielle Schwierigkeiten, bestimmte Umstände von Migration, enge Wohnverhältnisse, fehlende Unterstützung
2. Belastungen der Bezugspersonen: psychische Erkrankungen, geringe psychische Belastbarkeit, eigene Missbrauchs- oder Gewalterfahrungen, Suchterkrankungen, Kriminalität
3. Belastungen der Familie: Anhaltende Familienkonflikte, häusliche Gewalt, aktuelle Trennung/Scheidung
4. Kindliche Belastungsfaktoren: Erhöhte Krankheitsanfälligkeit, Behinderung mit erhöhtem Betreuungsbedarf, «schwieriges» Temperament, Frühgeburt, Erleben von Ohnmacht
5. Belastungsfaktoren in der Eltern-Kind-Beziehung: Regulationsstörungen. Ihre Ursache kann mehr beim Kind oder mehr bei den Eltern liegen. Typischerweise schaukeln sich die Störungen in der Beziehungsdynamik hoch.

Neben den Risikofaktoren zählt Brunner (2013) aber auch *Schutzfaktoren* auf, die eine gesunde Entwicklung der Kinder begünstigen. Unter Schutzfaktoren werden hier Ressourcen verstanden, die eine schützende Wirkung auf Kinder haben, die belastende Lebensumstände haben (Brunner, 2013, S. 21):

1. Ressourcen beim Kind: Selbstwirksamkeitserfahrungen, Erfolgserlebnisse, Erleben von Kontrolle über Situationen, Erleben von Sinnhaftigkeit/einem Kohärenzgefühl usw.
2. Ressourcen in der Familie: Mindestens eine vertraute, verlässliche und verfügbare Person (Simoni, 2011), demokratischer Erziehungsstil, Zusammenhalt, enge Beziehung zu den Geschwistern, konstruktive Kommunikation usw.
3. Ressourcen im sozialen Umfeld: Unterstützendes familiäres Netzwerk, aufmerksame, interessierte Drittpersonen, Freundschaften, wohlwollendes Lernumfeld usw.
4. Ressourcen im Lebensstandard: Mittlerer bis hoher sozioökonomischer Status, eine für die persönliche Bildung anregende Umgebung usw.

Das Vorhandensein und das Nutzen von Ressourcen ist für jedes Kind bedeutsam.

«Man kann sich die Wirkung der Schutzfaktoren so vorstellen, dass Risikofaktoren wie etwa Gewalterleben durch Schutzfaktoren gepuffert werden, so dass die schädigende Wirkung nicht mehr so stark ist» (Brunner, 2013, S. 108). Die Erforschung der einzelnen Risiko- und Schutzfaktoren, ihre wechselseitige Beeinflussung sowie die Auswirkungen spezifischer Konstellationen sind von zentraler Bedeutung für das Verständnis der Entstehung und Aufrechterhaltung von Vulnerabilität und Resilienz (Wustmann, 2005; Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009).

2.2.5 Resilienzkonzept

Unter Resilienz wird allgemein die Fähigkeit verstanden, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und negativen Folgen von Stress umzugehen und meint damit eine psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken (Diez Grieser, 2012; Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015). Im Diskurs der Resilienzforschung wird davon ausgegangen, dass Resilienz kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal eines Kindes ist, sondern eine Fähigkeit, die im Verlauf der Entwicklung durch Kind-Umwelt-Interaktion erworben wird und durch Stressperioden oder neue Ressourcen veränderbar ist (Wustmann, 2005; Brunner, 2013, 2020). Ein Kind, welches eine Belastung meistert, erlebt sich selbstwirksam, geht aus dieser Erfahrung gestärkt heraus und schafft damit günstige Voraussetzungen, zukünftige Herausforderungen erfolgreich zu bestehen. Dies ist insbesondere im Hinblick auf den Einfluss verschiedener Unterstützungsmöglichkeiten von Bedeutung. Die im Kapitel 2.2.3 beschriebenen Auswirkungen, die das Miterleben häuslicher Gewalt auf die Entwicklung von Kindern haben kann, dürfen nicht vergessen lassen, dass Kinder beim Überwinden schwieriger Situationen grosse Fortschritte in ihrer Entwicklung machen können (Schär, 2017; Wustmann, 2005). Das Erleben häuslicher Gewalt kann auch zu innerer Reifung beitragen. Kinder übernehmen beispielsweise mehr Verantwortung und gewinnen neue soziale Kompetenzen. Unter Geschwistern entwickelt sich zuweilen ein enger, unterstützender Zusammenhalt. Manche Kinder stecken ihre Energie in ausserfamiliäre Bereiche und profitieren dort durch Erfolge und Anerkennung (Brunner, 2013).

2.2.6 Prävention

Auf Grundlage des heutigen Forschungsstandes scheinen Kinder aus psychosozial belasteten Familien besonders von Unterstützung zu profitieren (Lanfranchi, 2014). Hafén (2011) erläutert, dass Prävention im Gegensatz zur Behandlung nicht an bestehenden Problemen ansetzt. Prävention versucht diese Probleme dadurch zu vermindern, dass sie Risikofaktoren abbaut, die zur Entstehung dieser Probleme beitragen, respektive Schutzfaktoren stärkt, welche den Einfluss der Risikofaktoren einschränken.

Für die allermeisten Kinder stellt der Eintritt ins Frauenhaus unmittelbar eine grosse Entlastung dar, da der Alltag nicht mehr von Gewalt geprägt ist und die Mutter aktiv wurde (Meier, 2015). Frauenhäuser

übernehmen deshalb hinsichtlich Prävention von kindlichen Fehlentwicklungen eine bedeutsame Rolle (Zeller & John, 2020; Meier, 2015). Zeller und John (2020) schreiben, dass die Haltung «Mutter stärken, heisst Kinder stärken» von allen Frauenhäusern vertreten wird. «Der sichere Rahmen des Frauenhauses, sowie die professionelle sozialpädagogische Beratung und Begleitung der Mutter können sich indirekt auf das Kind unterstützend auswirken» (S. 16). Doch bei weitem nicht alle Kinder, die häusliche Gewalt miterleben (müssen), bekommen Unterstützung. Mit einem zusammenfassenden Zitat von Hafén (2011) wird dieses Unterkapitel abgerundet:

Nimmt man nun die erwähnten Erkenntnisse zur Bedeutung des Kleinkindalters für die psychosoziale und körperliche Entwicklung ernst, dann ist klar, dass Frühe Förderung nichts anderes ist als Prävention. Mehr noch: Frühe Förderung ist die wohl wirkungsvollste Prävention überhaupt, weil sie wirklich früh ansetzt und die Widerstandskraft (Resilienz) der Kinder gegenüber negativen Einflüssen nicht nur im Moment, sondern auch auf längere Sicht hinaus begünstigt. (Hafén, 2011, S. 16f)

2.3 Frauenhaus

Die Frauenhäuser der Schweiz und Liechtensteins verstehen sich laut der DAO als Zufluchtsorte und Kriseninterventionseinrichtungen für volljährige Frauen und deren Kinder, die von körperlicher, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Sie bieten Schutz, Unterkunft, Beratung und Begleitung – unabhängig von Nationalität, Aufenthaltsstatus, Religion und Einkommen. Die Adressen der Frauenhäuser sind aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich. Die meisten Frauenhäuser sind rund um die Uhr telefonisch erreichbar und Fachfrauen Tag und Nacht im Frauenhaus präsent. Gewaltbetroffene Frauen können sich direkt telefonisch melden oder werden durch die Polizei, das Krankenhaus oder durch andere Fachstellen vermittelt. Der Aufenthalt wird in den meisten Fällen subsidiär über die Opfer- und Sozialhilfe finanziert. Das Frauenhaus ist ein auf Freiwilligkeit basierendes Angebot. Mitarbeiterinnen sind gegenüber ihren Klient:innen parteilich und unterstehen der Schweigepflicht (DAO; Zeller & John, 2020; Meier, 2015).

2.3.1 Geschichte und Entstehung in der Schweiz

Bei häuslicher Gewalt handelte es sich lange Zeit um ein Tabuthema, da es als privates Problem verstanden wurde. In der Schweiz wurde häusliche Gewalt erstmals in den 1970er Jahren von der Frauenbewegung diskutiert. Sie sah in der Partnerschaftsgewalt ein gesellschaftliches Problem und forderte vom Staat, Verantwortung für den Schutz der Frauen zu übernehmen (Schär, 2017). In Zürich wurde 1977 der «Verein zum Schutz misshandelter Frauen und deren Kinder» gegründet. Seine Ziele waren die Enttabuisierung der Gewalt von Ehemännern und Partnern gegen ihre Frauen und Kinder und der

Aufbau einer Notwohnung, welche 1979 als erstes Frauenhaus der Schweiz eröffnete. 1980 folgten Einrichtungen in Bern und Genf. Autonome Frauengruppen finanzierten die Frauenhäuser über Private mittels Spenden, denn die öffentliche Hand beteiligte sich vorerst nicht an den Kosten. Die DAO wurde 1987 gegründet und vereint Frauenhäuser der Schweiz und Liechtensteins sowie weitere Schutzunterkünfte für Frauen und Kinder. Aufgrund der jahrelangen Praxiserfahrung und der Professionalisierung hat sich das Angebot der Frauenhäuser stetig erweitert und ausdifferenziert (Meier, 2015). Die 19 Frauenhäuser der Schweiz und Liechtensteins verfügen aktuell über 139 Familienzimmer mit gesamthaft 315 Betten. Die Zahl der aufgenommenen Kinder ist mit etwa Tausend seit zehn Jahren konstant. Die Aufenthaltsdauer betrug im Jahr 2020 durchschnittlich 39 Tage (Zeller & John, 2020).

2.3.2 Auftrag der Frauenhäuser

Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK) haben 2016 einen Leistungskatalog erstellt, der die Leistungen der Frauenhäuser wie folgt grob zusammenfasst: Frauenhäuser sollen nebst Schutz und Unterkunft zur Stabilisierung der Betroffenen beitragen, weiterer Gewalt vorbeugen und die Betroffenen bei der Entwicklung einer Zukunftsperspektive unterstützen. Zudem sollen Frauenhäuser Hilfestellung bei der Organisation von nachhaltigen Anschlusslösungen sowie eine angemessene Nachbetreuung bieten. Als Fachstelle vermitteln Frauenhäuser Informationen zum Thema häusliche Gewalt und sensibilisiert Fachpersonen und die Öffentlichkeit. Frauenhäuser vernetzen diverse Akteur:innen und zuständige Behörden zugunsten einer guten, interdisziplinären Zusammenarbeit sowie bei der Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegenüber Frauen und Kindern. Des Weiteren tragen Frauenhäuser dazu bei, dass sich Gesellschaft und Politik für eine nachhaltige Verbesserung im Bereich Gewalt gegen Frauen und Kinder einsetzen (SODK, 2016).

2.3.3 Leistungen der Frauenhäuser im Mutter-Kind-Bereich

Der Leistungskatalog der SODK (2016) erfasst explizit Leistungen für Kinder und Mütter. Es folgt eine unvollständige Aufzählung:

- Tagesstruktur für die Familie
- Unterstützung bei der Entwicklung von Alltagskompetenzen
- Erziehungsberatung
- Unterstützung der Mutter-Kind-Beziehung
- Kontaktaufnahme (nach Absprache mit Mutter) mit Kita, Kindergarten und Schule
- interne und/oder externe betreute Gruppenangebote
- bei Bedarf ein Kinderhütendienst (zur Entlastung oder bei Terminen der Mütter)
- sozialpädagogische Einzelgespräche/Spielmomente

- Anamnese und Bedarfsabklärung
- Berichte und Empfehlungen zuhanden der KESB
- Beratung und Berichte zu Sorgerechtsfragen
- Begleitung sowie Unterstützung bei einem Schulwechsel
- Sicherheitsberatung (Mütter und Kinder)
- bei Bedarf eine psychotherapeutische Abklärung und Unterstützung
- Kontaktpflege zwischen Kindern und ihren männlichen Bezugspersonen
- Erarbeitung von Handlungsstrategien bei zukünftiger Gefährdung (Mütter und Kinder)
- Nachbetreuung und Möglichkeit einer ambulanten Beratung (Mütter und Kinder)

Gestützt auf den Leistungskatalog der SODK kann somit festgehalten werden, dass die Frauenhäuser ihren Kernauftrag nicht nur in der Unterstützung von Frauen und Müttern sehen, sondern sich mit ihrem Angebot explizit auch an die Kinder richten (Zeller & John, 2020).

2.3.4 Frauenhausalltag – Kinder im Frauenhaus

Der Eintritt in ein Frauenhaus ist für alle Kinder ein einschneidendes Moment. Einerseits befinden sie sich zusammen mit der Mutter in Sicherheit, andererseits wurden sie aus ihrer vertrauten Umgebung – zum Teil unter dramatischen Umständen – herausgerissen.

Der Aufenthalt in einem Frauenhaus ist für die Kinder eine Art Ausnahmezustand: Nach oft langanhaltenden Krisen kommen sie in eine ungewohnte Umgebung, müssen sich mit fremden Menschen und neuen Alltagsregeln auseinandersetzen. Häufig sind sie desorientiert und verstehen die Situation nicht. Ein türkisches Kind bekommt auf einmal srilankesisches Essen, einem anderen Kind fehlt das Plüschtier, welches in der Eile zuhause liegengeblieben ist. (Previsic, 2006, S. 3)

Die Mutter lebt mit ihren Kindern meist in einem Familienzimmer und teilt sich Küche, Wohnzimmer, Bad und dergleichen mit den anderen Familien. Natürlich müssen eine Hausordnung eingehalten und verschiedene Aufgaben («Ämtli»), die zum Zusammenleben in einer Wohngemeinschaft gehören, erfüllt werden. Grundsätzlich ist jede Mutter für das Wohl ihrer Kinder selbst verantwortlich. Während des Frauenhausaufenthaltes wird Wert auf eine altersgerechte Animation gelegt. Spaziergänge, Ausflüge oder Spiele gehören zum gemeinsamen Alltag. Einzelne Frauenhäuser, insbesondere ohne eine interne Kinderbetreuung, pflegen eine enge Zusammenarbeit mit der nahegelegenen Kita oder anderen Angeboten speziell für Kinder im Vorschulalter, die Struktur, Entlastung und vielfältige positive Erlebnisse bieten können (Zeller & John, 2020). Generell ist den Frauenhäusern bewusst, dass interne Angebote für eine adäquate Beratung und Begleitung nicht ausreichen und eine Kooperation mit externen Fachstellen und Institutionen gewährleistet sein muss. Längerfristig wird dadurch auf eine

nachhaltige Sicherung des Kindeswohls hingearbeitet (Zeller & John, 2020). Folgende und weitere Netzwerkpartner:innen wurden für den DAO-Bericht (2020) von den Frauenhäusern genannt: Kinder- und Jugendpsychotherapie, Mal-, Musik-, Spiel- oder Puppentherapie, Sozialpädagogische Familienbegleitung, Erziehungsberatungsstellen und Säuglingspflege, ausserfamiliäre Betreuung (Kita, Schule usw.), KESB, Beiständ:innen, Sozialhilfe und Caritas (ebd.). Im Kapitel 2.4 wird genauer auf die Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern eingegangen.

2.3.5 Situationsanalyse und aktuelle Forderungen

In der aktuellen Diskussion in den Frauenhäusern der Schweiz und Liechtensteins wird die Situation der Kinder vermehrt in den Fokus genommen. Auf Grundlage der Ergebnisse der Situationsanalyse, die die DAO erarbeitet hat, werden im DAO-Bericht fünf Empfehlungen zuhänden Fachkreisen und politischen Entscheidungsträger:innen formuliert (Zeller & John, 2020). Diese sollen für eine harmonisierte Arbeitsweise der Frauenhäuser im Bereich «Kinderschutz und Kindeswohl» und somit als Grundlage für weitere Schritte dienen:

1. Kinder sind als Opfer häuslicher Gewalt wahrzunehmen und entsprechend zu unterstützen.
2. Kindern im Frauenhaus ist eine Kinder-Fachfrau mit entsprechender Ausbildung zur Seite zu stellen.
3. In allen Frauenhäusern benötigt es eine interne oder externe Kinderbetreuung.
4. Die finanzielle Entschädigung für kindbezogene Leistungen ist im gleichen Umfang wie jene für Frauen festzulegen.
5. Die Istanbul-Konvention ist auf allen staatlichen Ebenen konsequent umzusetzen.

2.4 Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern im Frauenhaus

In vielen Frauenhäusern wird mittlerweile zwischen der Beratung und Begleitung der Frauen (*Frauenbereich*) und der von Müttern und Kindern (*Mutter-Kind-Bereich*) unterschieden. Im Bereich der Frauenberatung geht es insbesondere um die Unterstützung in rechtlichen, psychosozialen und administrativen Belangen. In der Beratung der Mütter stehen laut den Konzepten der jeweiligen Frauenhäuser Themen rund um die Rolle als Mutter sowie Erziehungs- und Kindeswohlaspekte und die Belange der Kinder im Zentrum. Für jeden Bereich übernimmt eine eigene Fachfrau die Fallführung. Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich nehmen eine parteiliche Grundhaltung gegenüber den Kindern ein, was bedeutet, dass Kinder angehört werden und für ihre persönlichen Interessen, Bedürfnisse und Rechte eingestanden wird. Doch noch nicht in allen Frauenhäusern gibt es eine eigene Fachperson für die Kinder, insbesondere, wenn finanzielle Mittel knapp sind. Trägt eine Fachperson die Verantwortung für das gesamte Familiensystem (Frauen und Kinder), kann es zu Interessenskonflikten zwischen den Belangen der

Erwachsenen und des Kindes kommen. Wenn sich beispielsweise aus fachlicher Sicht feststellen lässt, dass die Mutter den Bedürfnissen des Kindes nicht gerecht wird und eine Gefährdungsmeldung angezeigt ist. Dies kann zu höchst sensiblen und anspruchsvollen Prozessen führen (Zeller & John, 2020). In vielen Frauenhäusern gibt es zusätzlich weitere Fachfrauen, die sich um die Betreuung und Animation der Kinder (Einzel- und Gruppenbetreuung) kümmern. In den meisten Frauenhäusern stehen nebst herkömmlichem Spiel- und Beschäftigungsmaterial Puppenhäuser, Handpuppen, Bilderbücher und themenspezifische Arbeitshefte zur Verfügung (ebd.).

2.4.1 Phasen des Frauenhausaufenthaltes

In den Konzepten⁹ von Frauenhäusern, die der Verfasserin dieser Arbeit von der DAO zur Verfügung gestellt wurden, wird der Frauenhausaufenthalt in Bezug auf die Beratung und Begleitung oftmals in drei Phasen unterteilt: Mit dem Eintritt beginnt die Stabilisierungs- beziehungsweise Orientierungsphase, danach folgt die Konkretisierungsphase und mit der Planung des Austritts die Austrittsphase. Innerhalb jeder Phase liegen entsprechende inhaltliche Schwerpunkte in der Beratung im Fokus. Wie lange die jeweiligen Phasen dauern, ist individuell verschieden. Genauso gut kann es – je nach Situation und persönlichen Umständen – kurz nach einem Eintritt zu einem geplanten oder überstürzten Auszug kommen. Doch auch in einem solchen Fall findet, falls möglich, mindestens ein Gespräch über die wichtigsten Inhalte mit der Mutter und den Kindern statt.

2.4.2 Anforderungsprofil der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich

Sofern es in den Frauenhäusern explizit für die Kinder zuständige Mitarbeiterinnen gibt, stammen diese meist aus den Berufsfeldern der Sozial- und Heilpädagogik, der Psychologie, der Sozialen Arbeit, der Soziokulturellen Animation oder dem Fachbereich Betreuung.

Eine kurze Recherche zu Stellenausschreibungen von Frauenhäusern gibt einen Überblick über die gewünschten Kompetenzen und die Aufgaben zukünftiger Mitarbeiterinnen. Frauenhäuser suchen in den Stellenbeschreibungen nach einer Sozialpädagogin, Traumapädagogin oder einer Fachfrau aus verwandten Berufsfeldern, die persönliche Kompetenzen, wie Durchsetzungsfreudigkeit, Krisen- und Stressresistenz, Humor, Belastbarkeit und Reflexionsbereitschaft mitbringt. Die Stelleninhaberin soll zudem teamfähig, kommunikativ und konfliktfähig sein. Die wichtigsten Aufgaben sind das Vermitteln von Stabilität und Sicherheit, das Fördern der Resilienz und das Ermöglichen eines Entwicklungsraums. Die Kinder sollen traumatische Erfahrungen integrieren, Bewältigungsstrategien entwickeln und Lebensfreude gewinnen können. Die Fachfrau hat die Aufgabe, die Mütter in Erziehungsfragen zu unterstützen und in ihrer Feinfühligkeit zu fördern. Zudem ist die Stärkung der Mutter-Kind-Bindung ein

⁹ Aus Gründen des Datenschutzes werden die Quellen dieser unveröffentlichten Konzepte nicht angegeben.

weiteres zentrales Ziel. Dabei ist es wichtig, dass die Mitarbeiterin Frauen und Kindern mit Empathie, Offenheit und Akzeptanz begegnet und ihre unterschiedlichen Lebenssituationen berücksichtigt.

Ein anderes Frauenhaus möchte eine Stelle mit einer Kinderanimatorin oder Kinderbetreuerin besetzen, welche ausserhalb oder innerhalb des Frauenhauses regelmässig ein altersgerechtes Kinderprogramm gestaltet. Die Kinder sollen Zuwendung sowie Raum und Zeit erhalten, um zu spielen, kreativ tätig zu sein und um sich zu bewegen. Positive und vertrauensfördernde Erfahrungen sollen dazu führen, dass die Kinder in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen gestärkt werden. Fachlich werden eine pädagogische Ausbildung, Erfahrung mit Kindern aus schwierigen Familienverhältnissen und interkulturelle Kompetenzen gefordert. Frauenhäuser suchen nach einer gefestigten und in der professionellen Beziehungsgestaltung erfahrenen Persönlichkeit, die Flexibilität und Einfühlungsvermögen mitbringt und Interesse an der Thematik häusliche Gewalt hat. Ausserhalb der Frauenhäuser sind teilweise auch männliche Fachpersonen für Animation und Kinderbetreuung gefragt.

2.4.3 Grundhaltungen in Bezug auf die Arbeit mit Kindern

Zeller und John (2020) bekräftigen, wie bereits erwähnt, dass die Haltung «Mutter stärken, heisst Kinder stärken» von allen Frauenhäusern vertreten wird. Innerhalb der Frauenhäuser besteht zudem Einigkeit darüber, dass Kindern ein professionelles alters- und bedürfnisentsprechendes Setting zur Verfügung gestellt werden muss, wodurch ihnen spezifische Aufmerksamkeit gewidmet werden kann (ebd.). Manche Frauenhäuser halten in ihren Leitbildern die wichtigsten Grundpfeiler der Rechte des Kindes fest: Kinder haben im Frauenhaus ein Anrecht auf alters- und entwicklungsentsprechende Aufklärung und Informationen über den Aufenthaltsgrund im Frauenhaus. Sie haben das Recht auf eigene Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und Zukunftsperspektiven. Die Unterstützung der Kinder in Bezug auf die Selbstbestimmung sowie Selbstwirksamkeit ist in diesem Zusammenhang zentral. Die Grenzen der Kinder müssen respektiert und gewahrt werden. Sie sollen von möglichen Schuldgefühlen sowie von einer allfälligen Verantwortungsübernahme entlastet werden. Kinder haben zudem ein Anrecht auf Bildung und Erziehung. In diesem Sinne schafft das Frauenhaus mit der internen oder externen Betreuung, den Rahmenbedingungen des Frauenhauses sowie der Förderung der Erziehungskompetenzen und der Vernetzung mit spezifischen externen Angeboten die Grundlage. Da die Kinder ein Recht auf ein gewaltfreies Leben haben, sollen sie vor weiteren Gewaltanwendungen geschützt werden (Zeller & John, 2020). Dies wird einerseits durch den Aufenthalt im Frauenhaus gewährleistet, andererseits durch die gemeinsame Gefährdungseinschätzung und die Berichte zuhanden KESB und des Gerichtes. Zudem werden Mütter, die aufgrund ihrer eigenen Gewalterfahrungen ihre Kinder beispielsweise vernachlässigen oder schlagen, mit ihrem Verhalten konfrontiert, um eine Reflexion und über die Zeit auch Veränderung zu ermöglichen (Meier, 2015). Die Frauenhausmitarbeiterinnen nehmen eine parteiliche Haltung gegenüber den Müttern und den Kindern ein. Manchmal kann diese doppelte Parteilichkeit

der Fachkräfte zu einem Konflikt führen, wenn nach Ansicht der Mitarbeiterin das Interesse des Kindes mit den Entscheidungen der Mutter nicht im Einklang ist und beispielsweise eine Gefährdungsmeldung bei der KESB erforderlich wird. Als Grundhaltung in Bezug auf Kinder und Mütter hat sich zunehmend die Traumapädagogik etabliert (Zeller & John, 2020).

2.4.4 Traumapädagogik

In Kapitel 2.2.3 wurde bereits auf das Thema «Trauma» eingegangen. Traumatisierte Menschen haben grosses Leid erfahren und sind häufig ein Leben lang durch ihre Erfahrungen gezeichnet. Deswegen betont Diez Grieser (2012), dass Fachkräfte Wissen über Traumaprozesse benötigen. «Erkennen und verstehen Fachpersonen Traumatisierungszeichen bei Kindern, so hilft dies in der Beurteilung und bei der Einleitung von Unterstützungsmassnahmen» (Diez Grieser, 2012, S. 5). Ausserdem führt das Wissen über traumaspezifische Aspekte zu einer Verbesserung der Beziehungsgestaltung mit Betroffenen. Diez Grieser (2012) erläutert, dass solche neuen Erfahrungen innerhalb einer Vertrauensbeziehung heilend sind. «Die Verfügbarkeit einer konstanten und guten Bezugsperson kann der Entstehung einer traumatischen Identität entgegenwirken und die Quelle für alternative Selbstbilder und verinnerlichte positive Beziehungserfahrungen werden» (Diez Grieser, 2012, S. 6). Das Verständnis, warum traumatisierte Kinder aufgrund ihrer Beziehungserfahrungen aggressiv-destruktiv interagieren, sieht Diez Grieser (2012) als zentrale Fähigkeit einer Fachkraft (ebd.).

Frauenhäuser, welche nach den Grundlagen der Traumapädagogik arbeiten, bekennen sich zu folgenden fünf Grundsätzen (Zeller & John, S. 16, 2020):

1. Die Annahme des guten Grundes: «Alles, was ein Mensch zeigt, macht einen Sinn in seiner Geschichte!»
2. Wertschätzung: «Es ist gut so, wie du bist!»
3. Partizipation/Selbstwirksamkeit: «Ich traue dir etwas zu und überfordere dich nicht!»
4. Transparenz: «Jede:r hat jederzeit ein Recht auf Klarheit!»
5. Spass und Freude: «Viel Freude trägt viel Belastung!»

2.4.5 Empowerment

Empowermentprozesse zu initiieren, ist für Frauenhausmitarbeiterinnen in Bezug auf die Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern einer der wichtigsten Pfeiler in ihrem professionellen Verständnis (vgl. Kapitel 4.1.1). Der Empowerment-Ansatz hat die Sicht auf «Menschen in Not» radikal verändert, indem nicht der Aspekt der Hilfsbedürftigkeit im Zentrum steht, sondern die Stärkung der Selbstgestaltungskräfte des Individuums (Hintermair, 2014). Hintermair (2014) verknüpft das Empowerment mit den Grundsätzen einer familienorientierten Frühförderung, welche ebenfalls die Stärkung elterlicher

Kompetenz und des elterlichen Vertrauens in ihre eigenen Kräfte zum Ziel hat (ebd.). Hintermair zitiert Lenz (2009), der bekräftigt, dass der Mensch aus der Perspektive von Empowerment als handelndes Subjekt betrachtet wird, «das zur Bearbeitung und Gestaltung seines Lebens sowie zur Aufrechterhaltung seiner Gesundheit und seines psychosozialen Wohlbefindens sowohl personale, familiäre und kontextbezogene Ressourcen benötigt» (Lenz, 2009, zitiert nach Hintermair, 2014, S. 341). Fachpersonen, die laut Hintermair (2014) den Empowermentgedanken leben, wertschätzen individuelle Lebensentwürfe, zeigen Offenheit für eine unkonventionelle Lebensgestaltung, schaffen Gestaltungsräume und lassen sich auf offene Ergebnisprozesse ein. Eine professionelle Haltung, die sich von Paternalismus abwendet und den Betroffenen stattdessen auf Augenhöhe begegnet, ist gemäss Hintermair (2014) besonders bedeutsam. Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass die «Ohnmächtigen» lediglich das Gefühl bekommen, mächtiger zu sein, ohne real Macht oder Einflussmöglichkeiten zu besitzen (ebd.). «Wenn Empowerment sich darin erschöpft, den Glauben an die eigenen Fähigkeiten zu stärken statt diese selbst, dann sind Enttäuschung und Dis-Empowerment vorprogrammiert» (Hintermair, 2014, S. 222). Hintermair (2014) sieht zwei Aspekte des Empowerment-Ansatzes als bedeutungsvoll: Partizipation und Ressourcenorientierung (vgl. Kapitel 2.2.4). Um dies auf die Situation der Mütter im Frauenhaus zu übertragen, bedeutet das, dass Mütter für die Expertinnen ihres Lebens zu verstehen sind, die aktiv ihren Weg gestalten und nach reiflicher, aber ergebnisoffener Beratung autonome Entscheidungen treffen. Die Mitarbeiterinnen suchen, benennen und fördern die Kompetenzen und Ressourcen der Klient:innen (Mütter und Kinder) oder finden Ressourcen im sozialen oder professionellen Umfeld. Sarimski (2013) bekräftigt, dass soziale Unterstützung zusätzlich hilft, familiäre Belastungen zu reduzieren, was sich wiederum positiv auf die Entwicklungsverläufe der Kinder auswirkt.

2.4.6 Systemische Ansätze

In der Auseinandersetzung mit der Arbeitsweise und den Grundhaltungen der Fachpersonen im Mutter-Kind-Bereich der Frauenhäuser werden systemische Ansätze und Methoden sichtbar. Bereits beim Eintritt kommt es zu einem sogenannten *Joining* (Kiessl, 2019; Von Schlippe & Schweitzer, 2016), das über das Kennenlernen und die Vertrauensbildung, das «Abholen der Klient:innen» sowie das Sammeln von relevanten Informationen zum Ziel hat. Es folgt das *Contracting* (ebd.), worunter das Klären des Auftrags beziehungsweise der konkreten Anliegen sowie der unterschiedlichen Erwartungen verstanden wird. Eine systemische Beratung erfolgt zusammengefasst schliesslich ressourcen-, prozess- und lösungsorientiert.

Ebenfalls bietet sich eine systemische Betrachtung des von häuslicher Gewalt betroffenen Kindes an. Kiessl schreibt (2019), dass Uri Bronfenbrenner für die Erziehungswissenschaften die ökosystemischen Betrachtungsweisen etabliert hat. «Bronfenbrenner erforschte die Wechselwirkung zwischen dem In-

dividuum und seiner Umwelt. Er analysierte die Beziehung unterschiedlicher Lebensbereiche zueinander, und wie sich dies wiederum auf die menschliche Entwicklung auswirkt» (Kiesl, 2019, S. 109). Im Zentrum Bronfenbrenners Ökosystem befindet sich das Kind (Individuum), das mit dem Mikrosystem, also seinem unmittelbaren Umfeld (Eltern, Bezugspersonen) in Interaktion ist. Mesosysteme bilden die Wechselbeziehungen zwischen den Lebensbereichen ab (z.B. Familie, Kita, Frauenhaus). Das Exosystem beschreibt gemäss Bronfenbrenner formelle und informelle Umwelteinflüsse, wie das soziale Netz- und Stützsysteem (ebd.). Das Makrosystem beinhaltet im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt relevante Bedingungen, wie Gesetzgebung, Einstellungen und Traditionen. 2005 erweiterte Bronfenbrenner das Modell durch das Chronosystem. Dieses «bezweckt die Analyse der Wechselbezüglichkeiten zwischen Ereignissen und Erfahrungen einerseits und der Entwicklung andererseits» (Kiesl, 2019, S. 109). Eine systemökologische Betrachtung kann in der Beratung und Begleitung von gewaltbetroffenen Müttern und Kindern durch den Fokus auf System-Umwelt-Bezüglichkeiten eine Vielzahl an Interventions- und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen (ebd.).

2.4.7 Herausforderungen in der Beratung und Begleitung

Aufgrund der relativ kurzen Aufenthaltsdauer im Frauenhaus sieht Meier (2015) oftmals begrenzte Möglichkeiten, nachhaltige Veränderungen zu bewirken. In äusserst kurzer Zeit müssen Mitarbeiterinnen die Bewohner:innen stabilisieren, eine professionelle Beziehung zu ihnen aufbauen und sie mit den organisatorischen Abläufen im Frauenhaus vertraut machen. Die Fachfrauen müssen sich auf die jeweilige individuelle Lebenssituation einstellen, die Klient:innen in ihren Bedürfnissen unterstützen und die Mütter in ihren Erziehungskompetenzen stärken und nach wenigen Tagen bereits schon mit der Gestaltung der Zukunft und der Nachsorge beginnen (ebd.) «Die Gewaltdynamik ist komplex und betroffene Frauen benötigen oft mehrere Anläufe, um aus der Gewaltspirale herauszukommen» (Meier, 2015, S. 175). Es wurde bereits ausführlich beschrieben, dass die Bewohner:innen im Frauenhaus schwerwiegende Belastungssituationen erlitten haben und oftmals traumatisiert sind. Dies macht eine Beratung und Begleitung anspruchsvoll. Dazu kommt, dass Frauen und Kinder unterschiedlichste kulturelle Hintergründe haben und Sprachbarrieren bestehen. Sie leben alle in einer Art Wohngemeinschaft auf engem Raum zusammen. Obwohl in Sicherheit, befinden sie sich in einer unvertrauten Umgebung und herausfordernden Situation mit ungewissen Zukunftsaussichten. Für Mitarbeiterinnen im Mutter-Kind-Bereich ist die Umsetzung des Besuchsrechtes der Väter ein weiteres, anspruchsvolles Thema.

Kontakte mit dem Vater

Aus dem Blickwinkel des Kindes erscheint der Vater¹⁰, beziehungsweise der männliche Erwachsene, der die Gewalt anwendet, als zumindest potenziell bedrohlich, angsteinflößend, unberechenbar und dominant. Das Kind erlebt, dass dieser nicht zögert, seinen Willen mit Gewalt durchzusetzen und sieht, dass die Mutter in vielen Fällen ohnmächtig ist (Brunner, 2013). Dennoch gilt es in der Beratung zu klären, welche Bedürfnisse das Kind gegenüber der männlichen Bezugsperson hegt. Häufig braucht ein Kind entwicklungsgerechte Erklärungen, wie es dazu kam, dass sie nun in einem Frauenhaus leben und welche Rolle dem Vater dabei zukommt. Es ist wichtig, dass Kinder ihre Erlebnisse mit dem Vater verstehen und einordnen können. Idealerweise übernimmt der Vater Verantwortung für sein Verhalten und kann sich beim Kind für seine Fehler entschuldigen (Brunner, 2013; Eriksson, 2007). Während der ersten Zeit des Frauenhausaufenthaltes könnte dies laut Brunner (2013) brieflich geschehen. Mitarbeiterinnen im Mutter-Kind-Bereich können sich dabei als Brücke zwischen dem Kind und seinem Vater anbieten. Schüler und Löhr (2007) erachten dabei folgende Grundsätze im Rahmen der Kontakte mit dem Vater als zentral: Massnahmen, die das Kindeswohl (Kontaktrecht zum Vater) zum Ziel haben, dürfen die Sicherheit der Mutter nicht gefährden und das Recht der Väter auf Umgang mit dem Kind darf das Wohl und die Sicherheit von Mutter und Kind nicht gefährden. Weiters dürfen die Schutz- und Unterstützungsangebote für die Mütter die Interessen der Kinder nicht vernachlässigen (ebd.).

Wenn es zu einem Treffen kommt, ist es für ein Kind sehr wichtig, dass der Vater sich nun als ungefährlich erweist. Da die Beziehung zwischen den beiden durch die Gewalt geschädigt worden ist, muss der Vater akzeptieren, dass die Beziehung möglicherweise viel Zeit braucht, um zu heilen. (Brunner, 2013, S. 111)

¹⁰Aus Sicht des Frauenhauses sind Väter bzw. männliche Bezugspersonen in der Regel die Täter, Mütter und Kinder die Opfer, wobei das nicht bedeutet, dass Frauen keine Täter und umgekehrt Männer keine Opfer sein können.

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Im dritten Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen, auf dem diese Masterarbeit beruht, dargestellt. Das erste Unterkapitel widmet sich dem Forschungsdesign und der Forschungsmethode. Daran anschliessend folgen im zweiten Unterkapitel Erläuterungen zur Auswertung.

3.1 Forschungsdesign und Forschungsmethode

In diesem Unterkapitel werden eingangs die Gütekriterien der qualitativen Forschung erläutert. Daran schliesst die Begründung der Methodenwahl an. Es folgt eine Darstellung der Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews. Danach wird auf das Sampling, die Beschreibung der Arbeitskontexte der befragten Fachpersonen und den Pre-Test eingegangen. Abschliessend werden die Planung und die Durchführung beschrieben.

3.1.1 Gütekriterien qualitativer Forschung

Generell kann davon ausgegangen werden, dass sich qualitative Methoden dazu eignen, tiefgehende Daten zu gewinnen, während quantitative Methoden es dem Forschenden ermöglichen, statistisch signifikantere Daten zu sammeln (Kuckartz, 2018). Im Fokus der qualitativen Forschung steht das Verstehen, wobei in diesem Forschungsvorhaben mit schriftlichen Texten aus sprachlichen Äusserungen gearbeitet wird (Helfferich, 2011). Qualitatives Forschen kann nicht über das Messen erfolgen. Laut Helfferich sind der Sinn und der Forschungsgegenstand nicht objektiv gegeben, sondern entstehen in der Interaktion. Alle Äusserungen sind deshalb kontextgebunden, denn wenn Menschen die Welt verstehen und ihr einen Sinn verleihen, geschieht dies im Kontext ihrer Lebenswelt (ebd.).

Die klassischen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität sind besonders in der quantitativ orientierten Forschung betont (Kuckartz, 2018). «Bezugspunkt dieser Debatte waren ... Standardisierung, Messbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit. Diese klassischen Kriterien sind allesamt im Rahmen der psychologischen Testtheorie entwickelt worden, und zwar in Settings, die mit qualitativer Forschung kaum Gemeinsamkeiten aufweisen» (S. 202). Kuckartz (2018) unterscheidet einerseits zwischen *interner Studiengüte*, wie beispielsweise die Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Auditierbarkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektiver Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit. Das Material, das durch die aufgezeichneten Interviews produziert wurde, kann intersubjektiv nachvollzogen und beliebig reproduziert werden und durchläuft ein gründliches, regelgeleitetes Auswertungsverfahren (vgl. Kapitel 3.2.2). Durch den Vergleich von Text und seiner anschliessenden Interpretation ergeben sich Kontrollmöglichkeiten, was ein weiterer Vorteil des Interviews ist (Lamnek & Krell, 2016). Andererseits nennt Kuckartz (2018) die *externe Studiengüte*, wie beispielsweise Fragen der Übertragbarkeit und

Verallgemeinerbarkeit. Letztere zählen eindeutig zu den Zielen qualitativer Forschung, wobei der Grad der Verallgemeinerung zu bestimmen ist (vgl. Kapitel 5.3.3).

3.1.2 Begründung der Methodenwahl

Welche Forschungsmethode für eine wissenschaftliche Arbeit gewählt wird, hängt vor allem von den Fragestellungen ab. Die vorliegende explorative Arbeit verfolgt das Ziel, subjektive Betrachtungsweisen und Berufserfahrungen von Fachfrauen zu eruieren und mithilfe der erhobenen Daten, die Forschungsfragen zu beantworten. Aus diesem Grund bietet sich die qualitative Forschungsmethode an. Zwei der drei Unterfragen betreffen die benötigten Kompetenzen der Frauenhausmitarbeiterinnen im Mutter-Kind-Bereich. Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann und Pietsch (2011) haben sich mit der Kompetenzorientierung in der Qualifizierung frühpädagogischer Fachkräfte auseinandergesetzt und bekräftigen, dass sich Handlungskompetenz aus Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz zusammensetzt. Macke, Hanke, Viehmann-Schweizer und Raether (2016) stellen die Frage, wann man sagen kann, die Person handelt kompetent und schlagen vor,

...dass eine Person dann, und nur dann, kompetent handelt, wenn sie in Handlungssituationen, in der es im Allgemeinen mehrere Handlungsoptionen gibt, in der Lage ist, ihr Können, Dürfen, Wollen und Sollen/Müssen als zentrale Aspekte ihres Handelns zu reflektieren und ihre Entscheidung für eine der Handlungsoptionen auf dieser Grundlage zu begründen.
(Macke, Hanke, Viehmann-Schweizer & Raether, 2016, S. 67)

Die Autor:innen gehen davon aus, dass die Bereitschaft zu handeln von Wertvorstellungen beeinflusst wird, die die handelnde Person für sich individuell entwickelt oder übernommen hat (ebd.). Demzufolge werden die Kompetenzen der Fachkräfte erkennbar, wenn diese ihre Arbeitsweise reflektieren und begründen. Der Zugang in das soziale Forschungsfeld mit der Absicht zu beobachten (wie in diesem Fall das Frauenhaus), ist zudem um vieles schwieriger als eine einzelne Person zu einem Interview zu bewegen (Lamnek & Krell, 2016). Laut Helfferich (2011) dient das qualitative Interview eher der Genese als der Prüfung von Theorien, weshalb diese Methode für dieses explorative Forschungsvorhaben zusätzlich als die geeignete betrachtet wird. Für die Gewinnung der relevanten Daten wurden drei Fachpersonen aus Frauenhäusern interviewt.

3.1.3 Datenerhebung mittels Leitfadeninterviews

Wie im vorangegangenen Abschnitt erläutert, wurden die Daten für die Beantwortung der Forschungsfragen mittels Leitfadeninterviews erhoben. Diese ermöglichen das Erfassen subjektiver Bedeutungszusammenhänge und das Aufdecken tieferliegender Beweggründe und Interpretationen einzelner Personen (Roos & Leutwyler, 2011). Zunächst musste jedoch ein schriftlicher, teilstrukturierter Leitfaden mit passenden und offenen Fragen zusammengestellt werden. Diese orientierten sich am

Forschungsinteresse und der theoretischen Auseinandersetzung. Ein teilstrukturiertes Interview wurde deshalb gewählt, da eine Strukturierung als Orientierungshilfe dient und somit die Aussagen zielgerichtet und ergiebig sind. Andererseits sollen die Fragen so offen sein, dass subjektiv relevante Themen angesprochen werden und allenfalls neue Aspekte zum Vorschein kommen (Lamnek & Krell, 2016; Helfferich, 2011). «Die Befragten müssen sehr wahrscheinlich selbst erst einmal ausholen, überlegen, Hintergründe erläutern und nach Erklärungen suchen. Viele spannende Antworten werden dabei wahrscheinlich eher nebenbei, gar nicht direkt auf Ihre Fragen hin erzählt» (Dresing & Pehl, 2018, S. 7). Bei einem Leitfadeninterview besteht auch die Möglichkeit, konkret nachzufragen, um mehr über neue Details zu erfahren, die erst im Interviewverlauf auftauchen (ebd.). Weiters beinhaltet der Interviewleitfaden spezifische Aspekte und Gesprächsimpulse sowie Aufrechterhaltungsfragen, die zur Anwendung kommen, wenn ein Gespräch ins Stocken gerät. Laut Helfferich (2011) muss ein Leitfaden auch äusserlich übersichtlich und grosszügig gestaltet werden. Der verwendete Interviewleitfaden ist im Anhang (VI.) zu finden.

Die Offenheit des Vorgehens wird durch den narrativen Charakter der Befragung, die dem Befragten viel Freiraum zur eigenen Betonung wichtiger Themenbereiche lässt, gewährleistet. Die Kommunikativität und die Naturalistizität des Verfahrens ergeben sich aus dem weitestgehend natürlichen Charakter des Gesprächs, wie es zwischen aneinander interessierten Bekannten oder Familienangehörigen auch vorstellbar wäre. (Lamnek & Krell, 2016, S. 310)

Bei den genannten Vorteilen des Interviews muss auch festgehalten werden, dass ein Gespräch immer eine soziale Situation darstellt, in der bewusste und unbewusste Verhaltensweisen sowie gegenseitige Erwartungen der Gesprächspartner die Aussagen beeinflussen können (Roos & Leutwyler, 2011).

3.1.4 Sampling

In der qualitativen Forschung werden unter «Sampling» (englisch: Stichprobe, Auswahl) die Auswahlkriterien der zu Befragenden verstanden. Die Interviewpartnerinnen sollen in Bezug auf das Forschungsinteresse möglichst reichhaltige Informationen liefern können (Lamnek & Krell, 2016). Die Kriterien für die Auswahl der befragten Fachfrauen wurden von der Verfasserin dieser Arbeit definiert. Fachfrauen, welche für dieses Forschungsvorhaben prädestiniert sind, sollten unabhängig von ihrer Grundausbildung mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Mutter-Kind-Bereich eines Frauenhauses vorweisen. Um sprachliche Schwierigkeiten ausschliessen zu können, wurden Deutsch sprechende Interviewpartnerinnen ausgesucht.

3.1.5 Beschreibung der Arbeitskontexte der befragten Fachfrauen

Die interviewten Fachfrauen sind in drei verschiedenen, grossen Schweizer Frauenhäusern im Mutter-Kind-Bereich tätig – teils in leitender Funktion – und kommen aus der sozialen Arbeit. Die über vierzigjährigen Frauenhausmitarbeiterinnen arbeiten bereits zwischen fünf und acht Jahren im Frauenhaus und bringen vielfältige Erfahrungen in diversen Arbeitskontexten sowie Weiterbildungen im Bereich Traumapädagogik beziehungsweise Psychotraumatologie mit. Zwecks Vertraulichkeit wird nicht näher auf die interviewten Personen eingegangen.

3.1.6 Pre-Test

Vor der Durchführung der Interviews wurde der Leitfaden in einem Praxistest erprobt. Dresing und Pehl (2015) erachten Probeinterviews als hilfreich, um zu prüfen, wie der/die Interviewende und die befragte Person mit den Fragen und der Situation im Interview zurechtkommen. Roos und Leutwyler (2011) empfehlen einen solchen Test, um zu erfahren, ob die Fragen auch diejenigen Aussagen generieren, welche für die Beantwortung der Forschungsfragen relevant sind. Zudem wird ersichtlich, wie lange ein Interview in etwa dauert. Für den Pre-Test sollte eine Person gewählt werden, die vergleichbare Merkmale der später Befragten vorweisen, aber nicht die Kriterien des Samplings erfüllen (ebd.). Für die Erprobung des Leitfadens hat sich eine langjährige Mitarbeiterin eines Frauenhauses und Kollegin der Verfasserin dieser Arbeit bereit erklärt, welche jedoch nicht im Mutter-Kind-Bereich arbeitet. Aufgrund der Erfahrungen beim Probeinterview wurden einzelne Fragen angepasst.

3.1.7 Planung und Durchführung

Lena John, die aktuelle Generalsekretärin der DAO und Autorin des Berichtes «Kindesschutz und Kindeswohl in den Frauenhäusern» (2020), hat der Verfasserin dieser Arbeit aufgrund genannter Auswahlkriterien drei Frauenhäuser empfohlen. Zudem nehmen diese Institutionen, bezüglich der Berücksichtigung der Kinder im Frauenhaus, Vorbildcharakter ein. Die Leiterinnen der empfohlenen Frauenhäuser wurden von der Verfasserin dieser Arbeit im Januar 2022 schriftlich per E-Mail über das Forschungsvorhaben informiert und um Erlaubnis gebeten, mit Fachfrauen anonymisierte Gespräche zu führen (vgl. Anhang II.). Die jeweiligen Leiterinnen vermittelten die Kontakte zu den Fachfrauen, die einwilligten, bei einem Interview teilzunehmen. Die Kommunikation mit den Frauenhausmitarbeiterinnen verlief per Telefon oder per E-Mail.

Helfferich (2011) empfiehlt, die Interviewpartner:innen den Ort, an dem die Gespräche stattfinden sollen, selber wählen zu lassen, damit sie sich möglichst wohl und sicher fühlen. Die Gespräche wurden im März, April und Mai 2022 deshalb auf Wunsch der Fachfrauen in den jeweiligen Städten und Räumlichkeiten durchgeführt. Die Interviews dauerten zwischen 40 und 60 Minuten, wurden in Mundart geführt, mit dem Diktiergerät des Mobiltelefons aufgezeichnet, gespeichert und im Anschluss

transkribiert (vgl. Anhang VIII., X., XII.). Das Einverständnis zur Audioaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten sowie die Vertraulichkeitserklärung (vgl. Anhang III.) wurden vor dem Interview schriftlich eingeholt.

3.1.8 Postskript

Unmittelbar nach den Interviews wurde jeweils ein Postskript angefertigt (vgl. Anhang VII.). Ein Postskript dient dem Festhalten von relevanten Informationen, die im Transkript nicht aufscheinen, aber dennoch für die Interpretation wichtige Aspekte enthalten können (Lamnek & Krell 2016). Beispielsweise wurden Informationen hinsichtlich Atmosphäre, Störungen, Gesprächsverlauf und Interaktion zwischen den Interviewpartner:innen erfasst.

3.2 Auswertung

In diesem Unterkapitel wird die Auswertung des gewonnenen Datenmaterials erläutert. Zunächst wird auf die Transkription und die Datenaufbereitung eingegangen und im Anschluss der Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse beschrieben.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Eine Transkription umfasst in dieser Arbeit das Übertragen einer Audioaufnahme in eine schriftliche Form. Laut Dresing und Pehl (2015) soll ein Transkript Gesprochenes schriftlich festhalten, damit es für die nachfolgende Analyse zugänglich ist. «Hier liegt der Fokus auf einer guten Lesbarkeit, leichter Erlernbarkeit und nicht zu umfangreicher Umsetzungsdauer. Bei solchen Transkriptionsregeln liegt die Priorität auf dem Inhalt des Gesprächs» (Dresing & Pehl, 2015, S. 18). Für diese Arbeit kam das einfache Transkriptionssystem von Dresing und Pehl (2015) zur Anwendung (vgl. Anhang IV). Alle Transkripte wurden anonymisiert, damit sie keine Informationen enthalten, die Rückschlüsse auf die Interviewpartnerinnen oder sensible Angaben zu den Arbeitsorten ermöglichen. Das anschließende Zusammenfassen (vgl. Anhang IX., XI., XIII.) und das Herausfiltern der relevanten Begriffe und Schwerpunktthemen der Interviews ermöglichte bereits eine erste Beschäftigung mit dem Material.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Ganz allgemein lässt sich die qualitative Inhaltsanalyse als ein Verfahren zur systematischen und zusammenfassenden Beschreibung von Datenmaterial durch Zuordnung von Dateneinheiten in Kategorien und Subkategorien mit relevanten Bedeutungsaspekten für die Beantwortung der Fragestellung definieren. Laut Roos und Leutwyler (2011) zeichnen sich qualitativ erhobene Daten durch eine hohe Komplexität aus, die bei der Auswertung eine intensive Auseinandersetzung mit dem Material erforderlich machen. Für dieses Forschungsvorhaben wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz

(2018) herangezogen, die sich besonders für leitfadenorientierte Interviews mit einem kleinen Umfang eignet. Das Ablaufschema folgt sieben Phasen, die an dieser Stelle kurz erläutert werden (Kuckartz, 2018):

1. Initiierende Textarbeit: Das Transkribieren der jeweiligen Interviews sowie das Markieren wichtiger Textstellen im Transkript und das Schreiben von Memos gehört in diese Phase. Durch die möglichst offene «initiierende Textarbeit» wird ein weiteres qualitatives Element eingeführt.
2. Entwickeln von thematischen Hauptkategorien: Unter Hauptkategorien werden die Hauptthemen verstanden, die zu einem grossen Teil durch das Forschungsinteresse und die Fragestellung gegeben sind, beziehungsweise die sich durch die theoretische Auseinandersetzung ergeben (*deduktive Kategorienbildung*). An diesen Hauptthemen orientierte sich auch die Datenerhebung bzw. der Interviewleitfaden.
3. Codieren des gesamten bisher vorhandenen Materials mit den Hauptkategorien: Die Codierung des Textmaterials fand mithilfe des Computerprogramms MAXQDA statt. Die Texte wurden Zeile für Zeile durchgearbeitet und die Textabschnitte den entsprechenden Kategorien zugeordnet. Aussagen, die für die Beantwortung der Forschungsfragen nicht relevant waren, wurden nicht codiert. Aufgrund der Komplexität der Aussagen mussten manche Textstellen mehreren Kategorien zugewiesen werden.
4. Zusammenstellen aller mit der gleichen Hauptkategorie codierten Textstellen: Für diesen Schritt wurde wiederum die Software MAXQDA verwendet.
5. Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material: Bei der Analyse der Texte kamen in der Folge neue Themen dazu. Dieser Schritt wird *induktive Kategorienbildung* bezeichnet. Deshalb musste das Kategoriensystem überarbeitet, ausdifferenziert und zum Teil wieder zusammengefasst werden.
6. Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem: Nachdem alle Subkategorien gebildet wurden, wurden in einem zweiten Codierprozess die ausdifferenzierten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeteilt. Dies erforderte einen erneuten Durchlauf durch das codierte Material. Für die Auswertung wurden nochmals alle mit der gleichen (Sub-)Kategorie codierten Textstellen zusammengestellt.
7. Kategorienbasierte Auswertung und Ergebnisdarstellung: Im letzten Arbeitsschritt wurden die Ergebnisse ausgewertet. Im Anhang ist einerseits die «Begründung der Haupt- und Subkategorien» (vgl. Anhang XIV.) sowie der Kategorienraster mit den Definitionen und Ankerbeispielen (vgl. Anhang XV.) nachzulesen. Weiters sind im Anhang das Codebuch (vgl. Anhang XVI.) mit der Anzahl der codierten Segmente in allen Dokumenten, wie auch die codierten Segmente (vgl. Anhang XVII.) zu finden.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der ermittelten Daten aus den drei Leitfadeninterviews präsentiert.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich dabei am erarbeiteten Kategoriensystem, das in Haupt- und Subkategorien unterteilt ist (vgl. Anhang XV.).

Die *Hauptkategorie 1* erläutert die Aufgaben und Tätigkeiten, die Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich der Frauenhäuser leisten. Die *Hauptkategorie 2* umfasst die Aussagen der Interviewpartnerinnen zu den benötigten Kompetenzen zur Bewältigung der genannten Aufgaben. Die *Hauptkategorie 3* zeigt Resultate auf, die gemäss Aussagen der Fachpersonen als Gelingensfaktoren innerhalb der Beratung und Begleitung von Müttern und Vorschulkindern im Frauenhaus charakterisiert werden können. In der *4. Hauptkategorie* werden Ergebnisse dargestellt, welche sich laut Aussagen der befragten Fachfrauen hemmend auf die Beratung und Begleitung von Müttern und Vorschulkindern im Frauenhaus auswirken können. Die *5. Hauptkategorie* legt dar, auf welche – für ihre Arbeit relevanten – Systeme die Interviewpartnerinnen nur begrenzten Einfluss haben und welche zusätzlichen Angebote sich die Fachfrauen für ihre Klientel wünschen würden. Bei der Beschreibung der Ergebnisse werden zur Veranschaulichung Zitate aus den Leitfadeninterviews aufgeführt, welche *kursiv* dargestellt sind. In Klammern ist die Interviewpartnerin (FM1, FM2, FM3) und der Absatz (Abs.) im jeweiligen Interviewtranskript (vgl. Kapitel VIII., X., XII.) angegeben.

4.1.1 Hauptkategorie 1: Aufgaben und Tätigkeiten der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Aufgaben und Tätigkeiten zum Arbeitsalltag der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich im Frauenhaus gehören. Diese Aufgaben werden in die Subkategorien «Aufgaben und Tätigkeiten für, beziehungsweise mit Müttern», «Aufgaben und Tätigkeiten für, beziehungsweise mit Kindern», «Kinderbetreuung», «Gruppenpräsenz» sowie «Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit» unterteilt und beschrieben.

Aufgaben und Tätigkeiten für, beziehungsweise mit Müttern

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte zu den Aufgaben und Tätigkeiten für oder mit Müttern in der Beratung und Begleitung im Mutter-Kind-Bereich der Frauenhäuser. Im Leitfadeninterview wurden die Fachkräfte gebeten, zu erläutern, welche Aufgaben und Tätigkeiten auf sie zukommen, wenn eine Mutter mit Baby und Vorschulkind ins Frauenhaus eintritt. Oftmals kommen Tätigkeiten den

Müttern und den Kindern gleichsam zugute. Deshalb fällt es schwer, sie eindeutig der einen oder anderen Subkategorie zuzuteilen.

Die Fachpersonen im Mutter-Kind-Bereich berichten einstimmig, dass das Sicherstellen von Schutz und Sicherheit zentral ist. *«Grundsätzlich, wenn ich nach dem Auftrag gehe, gehört Schutz und Sicherheit einmal zum höchsten Auftrag»* (FM3, Abs. 14). Gleichzeitig geht es in der ersten Kontaktaufnahme darum, herauszufinden, was im Moment dringend benötigt wird (vgl. FM1, Abs. 2). *«Was es braucht, ist ganz individuell»* (FM3, Abs. 2). *«Das kann konkret das Organisieren von Windeln sein»* (FM1, Abs. 2) oder das Abmelden von der Schule. Das Herumführen in der neuen Unterkunft und das Erklären der hausinternen Kinderbetreuung gehört zum Standardprozedere. *«Wir schauen, dass sie schlafen können, dass es klappt mit dem Essen, solche Sachen»* (FM1, Abs. 8). Als bedeutsam empfinden alle Fachfrauen die erste Stabilisierung. *«Mein Ziel ist die Stabilisierung, das Empowern der Mutter, weil sie es ist, die den Alltag mit dem Kind managen muss. Und wenn das gelingt, ist es für das Kind der gangbarste Weg»* (FM2, Abs. 22).

Des Weiteren zählt zu den Aufgaben der Frauenhausmitarbeiterinnen *«die nötigen Stellen zu informieren, allenfalls Arzttermine machen, wenn es sichtbare Verletzungen gibt und mit ihr [der Mutter] das weitere Vorgehen klären»* (FM2, Abs. 2). Dazu gehört die Gefährdungseinschätzung, welche die Fachfrauen des Mutter-Kind-Bereichs meistens zusammen mit der Frauenberaterin und der Mutter vornehmen (vgl. FM1, Abs. 10). Gemeinsam wird dabei eruiert, welches Risiko für Mutter und/oder Kinder besteht, allein das Frauenhaus zu verlassen oder in die Schule zu gehen und welches Vorgehen diesbezüglich das geeignetste ist (Anmerkung der Verfasserin dieser Arbeit). In den ersten Gesprächen erzählen die von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen, gemäss den Interviewpartnerinnen, was aktuell passiert ist sowie generell von ihren Gewalterfahrungen. FM2 bekräftigt, dass dies nie im Beisein der Kinder geschehen darf, sondern bei der Frauenberatung kanalisiert werden soll (vgl. Abs. 2). Alle Interviewpartnerinnen heben die Bedeutung der Psychoedukation sowie der Sensibilisierung der Mutter hervor. *«Was bedeutet es, wenn das Kind häusliche Gewalt erlebt hat? Wie kann sie [die Mutter] das Kind stabilisieren»* (FM2, Abs. 6)? Die Fachfrauen erklären den Müttern, was Gewalt bei Kindern auslösen und für Folgen haben kann (vgl. FM1, Abs. 8). *«Gerade im Bereich häuslicher Gewalt ist Bindung ein grosses Thema»* (FM3, Abs. 18). Alle Fachkräfte machen einheitliche Aussagen darüber, dass sie die Mütter individuell dort abholen, wo diese stehen, welche Themen und Fragen sie beschäftigen und wo diese selbst feststellen, an ihre Grenzen zu stossen (vgl. FM3, Abs. 36).

FM3 sagt aus, dass es ebenfalls Frauen gibt, die sagen, dass die Kinder nichts vom Gewaltgeschehen mitbekommen haben und dementsprechend keine Unterstützung brauchen (vgl. Abs. 36). *«Es sind vielleicht auch solche [Frauen] darunter, die gewisse Dinge noch nicht sehen können, weil es auch noch zu*

schwierig ist oder sie Themen verdrängen» (ebd.). FM3 betont, dass in diesen Fällen ein sehr individuelles Arbeiten in der Beratung nötig ist. Dennoch ist FM3 wichtig, dass die Mutter über das weitere Vorgehen bestimmt (ebd.). *«Wenn ich am Anfang meine Rolle erkläre, sage ich ganz klar, dass ich nichts mache, ohne dies zuvor mit ihr besprochen zu haben. Es gibt Dinge, die ich machen muss [z.B. eine Gefährdungsmeldung]» (ebd.).* In solchen Fällen achtet FM3 darauf, dass die Mutter bei den Telefongesprächen zuhören kann und möglichst eine aktive Rolle einnimmt. *«Ich schaue, dass sie [die Mutter] möglichst viel selbst machen kann. Wenn man hier zu viel übernimmt, gibt es Frauen, die dann die Verantwortung abgeben. Das kann in einem Moment auch einmal Sinn machen, ...» (FM3, Abs. 36).*

Die Fachfrauen zeigen, gemäss deren Äusserungen, Möglichkeiten auf und geben den Müttern die nötige Zeit für die Verarbeitung des Erlebten und die anstehenden Veränderungen und Entscheide (vgl. FM3, Abs. 18). Im weiteren Verlauf der Beratung und Begleitung der Mütter liegt der Fokus auf einer rechtlichen Wissensvermittlung zu den möglichen Gewaltschutzmassnahmen, der Klärung von Fragen bezüglich Trennung, Sorge- und Besuchsrecht (vgl. FM1, Abs. 8). Gleichzeitig ist das Vernetzen mit anderen Stellen zentral (vgl. FM3, Abs. 14).

Aufgaben und Tätigkeiten für, beziehungsweise mit Kindern

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachkräfte zu den Aufgaben und Tätigkeiten für oder mit Kindern in der Beratung und Begleitung im Mutter-Kind-Bereich der Frauenhäuser. Wie bereits im vorherigen Unterkapitel beschrieben, ist eine eindeutige Zuordnung der Aufgaben nicht in jedem Fall möglich, da sie teilweise Mütter und Kinder unterstützen.

FM2 weist darauf hin, dass bei den kleineren Kindern die Hauptarbeit über die Mutter läuft (vgl. FM2, Abs. 6). Aber *«auch das Kind, für das wir parteilich sind, hat uns als Beraterinnen»*, erläutert eine Fachkraft den Sachverhalt (FM3, Abs. 2). FM3 erklärt, dass sie alle Abläufe des Frauenhauses in Bezug auf die Kinder und auf die Grundsätze der Traumapädagogik überprüft haben. Laut FM3 ist bei einem Eintritt, wann immer möglich, eine Frauenberaterin für die Frau und eine Fachfrau des Mutter-Kind-Bereiches für die Kinder zur Stelle. Das Kind soll merken, dass es gesehen und gehört wird (vgl. FM3, Abs. 4). *«Es ist für jedes Kind eine Spielzeugkiste bereit, welche wir individuell einrichten. Aber dann schauen wir mit dem Kind, was in die Kiste sonst noch rein muss, womit es gerne spielt. Das sind solche Türöffner» (FM3, Abs. 4).* Gemäss FM3 ist ein gutes Ankommen der Kinder das primäre Ziel. Gespräche über die Gewalterfahrungen sind beim Eintritt weniger relevant (ebd.). Die Fachfrauen sind uneins, ab welchem Alter und wie Gespräche geführt werden können. FM1 berichtet von einer Weiterbildung und von Publikationen des MMI zum Führen von Gesprächen mit kleinen Kindern und sucht seither gezielt auch das Gespräch mit kleinen Kindern. Bei den Kleinsten findet dies über das gemeinsame Spielen oder Zeichnen statt (vgl. FM1, Abs. 14). FM2 führt mit den ganz Kleinen keine Gespräche, sondern setzt

eher Bilderbücher und Körperübungen ein, wie beispielsweise sich berühren, einen sicheren Ort oder ein Schutztier imaginieren oder basteln (vgl. FM2, Abs. 6; 20). FM3 sagt aus, dass sie bei der Beratung und Begleitung von Vorschulkindern vor allem auf das Miteinander mit der Mutter (vgl. FM3, Abs. 18). *«Ich persönlich habe bei den ganz Kleinen oder den Babys gute Erfahrungen gemacht, wenn Mutter und Kind über gemeinsame Körpererfahrungen schöne Erlebnisse haben, z.B. Babymassage. Es muss einfach passen, der Mutter liegen»* (FM3, Abs. 18). Die Fachfrauen sind sich dahingegen einig, dass sie sich immer wieder die Frage stellen müssen, was das Kind braucht (vgl. FM2, Abs. 2). Die Mitarbeiterinnen achten im Mutter-Kind-Bereich darauf, dass für die Kinder ein möglichst «normaler» Alltag im Frauenhaus mit einer internen (vgl. FM3, Abs. 72) oder externe Kinderbetreuung (vgl. FM1, Abs. 8) gewährleistet ist.

FM3 sagt aus, dass das Umsetzen des Besuchsrechts des Vaters insbesondere dann zu Herausforderungen führen kann, wenn Mütter und Kinder keinen Kontakt wollen (vgl. FM3, Abs. 44). *«Das heisst, ich überlege mir, wie ich Mutter und Kinder bestmöglich auf das, was kommt, vorbereiten kann»* (ebd.).

Kinderbetreuung

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich zu den Aufgaben innerhalb der Betreuung von Kindergruppen. In jedem der drei Frauenhäusern, in denen die drei interviewten Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich tätig sind, gibt es eine interne Kinderbetreuung. Nur in einem der Frauenhäuser arbeiten die Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich jedoch auch in der Kinderbetreuung.

Gemäss den Aussagen von FM3, ist es ihre Aufgabe, jeden Morgen die Kindergruppen auf eine gute und sinnvolle Weise zusammzusetzen (vgl. Abs. 2). Sie proklamiert, dass sie aus Überzeugung in der Kinderbetreuung tätig ist: *«Es passiert so viel in der Kinderbetreuung, egal, ob viele oder wenige Kinder da sind. In der Gruppe zeigt sich viel. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, um Vertrauen aufzubauen»* (FM3, Abs. 12). In den Einzelsequenzen mit einem Kind zeigt sich gemäss FM3, dass sie durch die Kinderbetreuung bereits eine gute Beziehungsgrundlage schaffen konnten. Die Einzeltermine gestaltet FM3 altersentsprechend unterschiedlich (ebd.).

Gruppenpräsenz

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich zu den Aufgaben und Tätigkeiten im Mutter-Kind-Bereich innerhalb der Gruppenpräsenz. Nur in einem Frauenhaus der Interviewpartnerinnen gehört die Gruppenpräsenz zu den Aufgaben der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich. Unter Gruppenpräsenz wird die Begleitung und Betreuung aller Bewohner:innen im Frauenhaus verstanden. FM3 erläutert, dass eine Fachfrau des Mutter-Kind-Bereichs mit den Bewohner:innen zu

Mittag isst oder den Abend mit ihnen verbringt (vgl. Abs. 14). Wenn die Kapazitäten des Frauenhauses ausgelastet und viele Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen anwesend sind, ist es gemäss FM3 sinnvoll, präsent zu sein (vgl. Abs. 14).

Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur Zusammenarbeit der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich mit den bereits zuständigen oder zukünftig involvierten Einrichtungen der Familien, externen Stellen und Netzwerkpartner:innen des Frauenhauses.

Die zahlreichen Aussagen der interviewten Fachfrauen zu Vernetzung und interdisziplinärer Zusammenarbeit sind sehr einheitlich ausgefallen. Für die befragten Frauenhausmitarbeiterinnen macht die Aufgabe der Vernetzung und der interdisziplinären Zusammenarbeit einen grossen Anteil aus und stellt einen wichtigen Faktor dar (vgl. FM1, Abs. 52).

Nach dem Eintritt in das Frauenhaus gehört die Kontaktaufnahme mit den bereits involvierten Einrichtungen, gemäss den Äusserungen der Fachfrauen, zu den ersten Aufgaben der Frauenhausmitarbeiterinnen im Mutter-Kind-Bereich (vgl. FM1, Abs. 2). Das sind beispielsweise Abmeldungen in der Kita, im Kindergarten oder der Tagesstruktur (vgl. FM1, Abs. 2) und das Informieren von bestehenden Beistandschaften (vgl. FM2, Abs. 2) sowie Früherzieher:innen (vgl. FM1, Abs. 38). Bei Bedarf nennen die Fachkräfte das Hinzuziehen von Ärzt:innen (vgl. FM2, Abs. 2) und Dolmetscherinnen (vgl. FM2, Abs. 4).

Im Verlauf des Aufenthaltes berichten die Fachkräfte von der Vernetzung mit Anwält:innen, insbesondere, wenn es um Sorgerechts- und Besuchsregelungsfragen geht (vgl. FM3, Abs. 42). In diesem Zusammenhang schildert FM2 die Zusammenarbeit mit einer Stelle, die ein begleitetes Besuchsrecht professionell anbietet (vgl. Abs. 52). Die Fachfrauen schreiben betreffend Besuchsrechts- und Eheschutzregelungen Berichte für das Gericht (vgl. FM3, Abs. 12). Wie in der Subkategorie «Aufgaben und Tätigkeiten für, beziehungsweise mit Müttern» bereits ausgeführt, gehört das Vernetzen der Mütter und Kinder mit weiteren unterstützenden Einrichtungen, gemäss den Schilderungen der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich, zu den zentralen Aufgaben (vgl. FM3, Abs. 14). Hier werden die Mütter- und Väterberatung (vgl. FM3, Abs. 18), Hebammen (vgl. FM3, Abs. 50), Familienhilfe (vgl. FM1, Abs. 8), Schulsozialarbeit und Familienbegleitung (vgl. FM2, Abs. 12), das Rote Kreuz (vgl. FM3, Abs. 36) sowie ambulante Beratungsstellen (vgl. FM3, Abs. 58) erwähnt. Da alle Interviewpartnerinnen in Frauenhäusern tätig sind, die über eine interne Kinderbetreuung verfügen, werden Kinder unter sieben Jahren selten in Kitas, Kindergärten oder Schulen integriert (vgl. FM1, Abs. 8).

Auf die Frage, wie die Fachfrauen vorgehen, wenn Kinder ein auffälliges Verhalten zeigen, greifen diese, laut folgenden Aussagen, auf externe Angebote zurück. *«Und wenn sich dann nachher zeigt, dass es*

mehr braucht, dann kann das weitergehen, aber das findet dann nicht mehr innerhalb des Frauenhauses statt. Und dann gibt es dann eine Abklärung und man schaut, was das Kind braucht» (FM1, Abs. 32) oder «Genau, dann machen wir die Triage und die Vernetzung. An dem Punkt [wenn Kinder auffallen] geben wir dann weiter» (FM2, Abs. 38) und «Wenn klar ist, dass das Kind längerfristig eine psychologische Betreuung braucht, helfen wir, dies aufzugleisen» (FM3, Abs. 14).

Kommt es zu einem geplanten oder spontanen Austritt aus dem Frauenhaus, berichten alle Fachfrauen, dass sie unter Umständen eine Gefährdungsmeldung bei der KESB einreichen müssen. *«Manchmal machen wir ja schon, wenn die Frau zurückgeht und es den Kindern schlecht dabei geht und die Perspektive überhaupt nicht vertretbar ist, da sagen wir, wir machen eine Gefährdungsmeldung» (FM1, Abs. 18).* FM2 schildert, dass so eine Gefährdungsmeldung das *«Eingreifendste» (Abs. 12)* ist. Ein transparentes Informieren ist den Frauenhausmitarbeiterinnen dabei wichtig: *«Beim Austrittsgespräch habe ich ihr [der Mutter] dann offengelegt, dass ich in diesem Fall eine Gefährdungsmeldung bei der KESB machen werde. Ich habe ihr [der Mutter] dann auch erklärt, was das dann für sie heisst» (FM3, Abs. 50).* FM3 weiss, dass dies bei Müttern Stress auslösen kann. Dennoch erachtet FM3 diesen Schritt unerlässlich, wenn kleine Kinder involviert sind (ebd.).

FM3 erklärt, dass es ihr besonders wichtig ist, dass die Kinder wissen, an wen sie sich in einer Notsituation wenden können und, dass sie eine Vertrauensperson haben (vgl. Abs. 60). Sie bringt ihr Bestreben in Bezug auf Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit bei einem Austritt folgendermassen auf den Punkt: *«Dann schaue ich, dass ich überall, wo es mir möglich ist, einen Fuss reinbringe» (Abs. 50).*

4.1.2 Hauptkategorie 2: Benötigte Kompetenzen der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 2 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt. Es geht um das Aufzeigen der benötigten Kompetenzen für die Bewältigung der Aufgaben und darum, wie diese erworben werden (können).

Fachliche Kompetenzen und Methoden

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur subjektiven Einschätzung des benötigten spezifischen Fachwissens, den dienlichen Aus- und Weiterbildungen sowie den beruflichen Erfahrungen. Ebenfalls gehören Aussagen zu bestimmten förderlichen Methoden in diese Subkategorie.

Die Antworten aus den Interviews zeigen, dass differenziertes und spezifisches Fachwissen zu den erforderlichen Kompetenzen gehört: *«Wissen über die häusliche Gewalt und wie sie sich auswirkt, was das bedeutet für Frauen und Kinder» (FM2, Abs. 26).* FM2 empfindet traumapädagogisches und entwicklungspsychologisches Wissen bedeutsam. *«...denn je nach Alter des Kindes hat es eine andere*

Auffassung über das, was passiert ist». Ebenfalls erachtet FM2 strafrechtliches, migrationsrechtliches, zivilrechtliches Wissen als notwendig (ebd.). FM3 sagt aus, dass es wichtig ist, bei neuen Erkenntnissen und Themen dranzubleiben (vgl. Abs. 62). Alle Fachfrauen sind der Meinung, dass Beratungskompetenzen essenziell sind (vgl. FM1, Abs. 28; FM2, Abs. 66). FM2 erwähnt in diesem Zusammenhang die Kompetenz zur Psychoedukation und zur Stabilisierung in der Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern, damit diese empowert werden (vgl. Abs. 18). Dazu gehört es, laut FM2, ihnen Ressourcen mitzugeben (vgl. Abs. 16). Die Kinder sollen auch wissen, dass es beispielsweise normal ist, wütend zu sein (vgl. Abs. 20). Die Schilderungen der Interviewpartnerinnen verdeutlichen, dass sich die Sicht auf die Kinder geändert hat. *«Was sich sicher verändert hat, ist, dass Kinder nicht einfach Anhängsel der Mutter, sondern es ist ganz klar ein Bewusstsein da, dass sie genauso betroffen sind von dem, was zuhause passiert ist. Und dass man dem Aufmerksamkeit schenken muss»* (FM1, Abs. 14). Als besonders passende Methode erwähnen die Fachfrauen die Grundsätze der Traumapädagogik. *«Wir haben den ganzen Ablauf genau in Bezug auf die Kinder und die Traumapädagogik überprüft.... Das Kind muss von Anfang an verstehen, wo es ist, was jetzt ist und was als nächstes kommt. Auf eine kindgerechte Art und Weise »* (FM3, Abs. 4). In einem Frauenhaus kommt der «Ankommens-Koffer» (vgl. Titelbild) für drei- bis siebenjährige Kinder zum Einsatz, der für FM3 das Abschlussprojekt der Traumapädagogik-Ausbildung darstellte. Die Fachfrauen nennen verschiedene andere Methoden, die sie in ihrem Arbeitsalltag einsetzen. Sie nutzen spezifische Bilderbücher, die es zu häuslicher Gewalt gibt (vgl. FM2, Abs. 4) oder zeigen Körperübungen, die zur Stabilisierung diverser Emotionen beitragen können (vgl. FM2, Abs. 20). FM2 ermuntert Kinder, sich einen sicheren Ort oder Schutztiere zu imaginieren oder zu basteln (vgl. Abs. 20). FM3 gibt Kindern einen Kraftstein, einen Igelball oder unterstützt sie darin, etwas anzuziehen, in dem sie sich besonders wohl fühlen. Dort, wo die Beratung und Begleitung über das Gespräch erfolgt, ist FM3 in Bezug auf die Situation und die Möglichkeiten möglichst ehrlich und benennt auch ihre Ohnmacht (vgl. Abs. 46). FM2 gibt an, dass die Fähigkeit, verschiedene Sprachen zu sprechen, hilfreich für die Bewältigung der Aufgaben von Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich ist (vgl. Abs. 62). FM3 streicht heraus, dass vor allem die Kompetenz zur Krisenintervention notwendig ist (vgl. Abs. 66).

Ein weiterer Aspekt, den die Fachkräfte erwähnen, ist das Verstehen von sowie ein Umgang finden mit herausfordernden Verhaltensweisen – von Müttern und Kindern. FM2 erläutert, dass Kinder manchmal schwer nachvollziehbare Handlungen oder ein spezifisches Verhalten zeigen können. Sie werden beispielsweise sehr schnell wütend und werfen Dinge herum. Diese Reaktionen könnten, gemäss FM2, durch ihre dramatischen Erfahrungen begründet sein. FM2 erachtet es in solchen Fällen deshalb bedeutsam, miteinander einen guten Umgang zu finden (vgl. Abs. 24). FM3 formuliert dies ebenfalls:

Der erste Schritt ist das Anerkennen des Verhaltens als Strategie. Für das Kind ist das wichtig, aber auch für uns eine Entlastung. Das ist ein Haltungssatz: Die Annahme des guten Grundes. Das Kind hat einen guten Grund, warum es jetzt genau so reagiert. Meine Aufgabe ist, zu versuchen zu verstehen. Ich muss damit gar nicht einverstanden sein. (FM3, Abs. 34)

Fachliche Kompetenzen, wie Fachwissen und spezifische Methoden, haben die Fachpersonen über ihre Aus- und Weiterbildungen erworben sowie in der Auseinandersetzung mit Fachliteratur und themenspezifischen Veranstaltungen (vgl. FM1, Abs. 14; FM3, Abs. 6).

Soziale Kompetenzen

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur subjektiven Einschätzung der benötigten sozialen Kompetenzen der Frauenhausmitarbeiterinnen in der Beratung und Begleitung von Müttern und Vorschulkindern im Frauenhaus. Die Unterscheidung von sozialen und persönlichen Kompetenzen ist schwierig nachzuvollziehen. In der Literatur sind keine einheitlichen Definitionen zu finden (Fröhlich-Gildhoff, Nentwig-Gesemann & Pietsch, 2011; Klieme & Hartig, 2007). Unter sozialen Kompetenzen werden in der vorliegenden Arbeit Eigenschaften verstanden, die in der zwischenmenschlichen Interaktion und Kommunikation eine wesentliche Rolle spielen.

Die interviewten Fachkräfte geben zusammenfassend an, dass besonders das «Umgehen können mit Menschen» eine wesentliche Fähigkeit darstellt. *«Ich habe schon das Gefühl, dass die ganze Methodik und das Grundwissen nichts hilft, wenn ich den Menschen nicht auf eine feinfühlig Art und Weise begegne»*, erläutert FM1 (Abs. 42) und ergänzt *«... mit Kindern umgehen können. Also wissen, was finden sie toll, wie bekomme ich einen Zugang, baue eine Beziehung auf»* (Abs. 44). FM2 berichtet, dass es bei den Kindern oft eine Zeit lang dauert, bis ihre *«Nöte und Ängste hochkommen»* (Abs. 4) und würde *«nicht bohren»* (Abs. 28). Laut FM2 braucht es sicher Geduld und Empathie beziehungsweise Einfühlungsvermögen und Verständnis (vgl. Abs. 26). Auf die Frage, wie eine Beratung und Begleitung von Vorschulkindern im Frauenhaus konkret gelingen, antwortet FM3: *«Ich glaube, eigentlich zeigt mir jedes Kind, was ich machen muss, wie ich auf es zugehen muss. Zuerst vorsichtig sein, beobachten und dann das Kind selbst bestimmen lassen, wie schnell und was passieren soll»* (Abs. 28).

FM2 versucht einen sicheren Raum und Transparenz zu schaffen: *«Wer ich bin, was ich bieten kann. Ich versuche, ihnen das Gefühl zu geben, dass das, was sie mir erzählen, okay ist und ich ihnen glaube»* (Abs. 40). FM3 sagt aus, dass man sehr auf das Gegenüber fokussiert und achtsam sein muss, um zu erkennen, was das Kind oder die Frau im Moment braucht (vgl. Abs. 66). Auch FM1 verwendet den Begriff Achtsamkeit und meint damit das Zuhören mit einer inneren Stille: *«Also, dass man nicht sofort Schlüsse zieht und wirklich zuhört, wahrnimmt. Kleine Kinder können ja oft noch nicht richtig reden, aber sie sonst wahrnehmen. Auch die eigenen Werte, Vorstellungen oder Ideale loslassen können,*

reflektieren können» (Abs. 44). FM1 spricht zugleich davon, den Familien mit Wertschätzung und mit Respekt für ihre Lebenssituation zu begegnen (vgl. Abs. 28).

Die Interviewpartnerinnen zählen unterschiedliche Wege auf, wie soziale Kompetenzen erworben werden können. FM1 hilft es, dass sie selbst Mutter ist. Dennoch hätte sie diesbezüglich Kompetenzen auch aufbauen können, wenn sie in einer Kita gearbeitet hätte (vgl. Abs. 30). Die Befragten bezweifeln, dass soziale Kompetenzen im Rahmen von Ausbildungen erworben werden (vgl. FM1, Abs. 42). In diesem Bereich zählt vor allem die Berufserfahrung und das, was die Fachkraft an persönlichen Kompetenzen und Grundhaltungen bereits mitbringt (ebd.).

Persönliche Kompetenzen und Haltungen

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur subjektiven Einschätzung der benötigten persönlichen Kompetenzen beziehungsweise Selbstkompetenzen und Charaktereigenschaften sowie Grundhaltungen, die in der Arbeit im Mutter-Kind-Bereich des Frauenhauses für eine gelingende Beratung und Begleitung erforderlich sind. Wie in der Subkategorie «Soziale Kompetenzen» bereits erläutert, ist die Unterscheidung von sozialen und persönlichen Kompetenzen schwierig. Unter persönlichen Kompetenzen werden in dieser Arbeit Eigenschaften, oftmals Charaktereigenschaften oder Persönlichkeitsmerkmale, verstanden, die eine Person mitbringt oder sich durch Lebens- oder Berufserfahrungen bilden. Persönliche Kompetenzen können Interaktionen ebenfalls prägen.

FM3 empfindet Offenheit (vgl. Abs. 62) sowie eine hohe Selbstreflexionsfähigkeit (vgl. Abs. 32) zentrale Kompetenzen. *«Man darf nicht seine eigene Wahrnehmung, das was man selbst denkt, über die anderen darüberstülpen. Dass man immer wieder hinterfragt, was beobachte ich, wie interpretiere ich das und welcher Anteil gehört zu mir. Da muss man extrem sorgfältig sein»* (Abs. 32). Frauenhausmitarbeiterinnen müssen zudem über eine grosse Flexibilität (vgl. FM3, Abs. 68) sowie Krisenresistenz verfügen (vgl. FM2, Abs. 62).

Die interviewten Fachfrauen stimmen überein, dass es vor allem eine Frage der inneren Haltung ist, die sie für die Bewältigung ihrer Arbeit brauchen. FM2 sagt aus, dass Fachfrauen wie sie, nicht nur im Frauenhaus arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern einen Beitrag leisten möchten, dass die Welt ein Stück weit gewaltfreier wird (vgl. Abs. 62). FM3 vertritt *«die Überzeugung, dass ein Kind ein ganz normaler Mensch ist, eine Persönlichkeit, wie ein Erwachsener auch. Es hat genau die gleichen Rechte, die wir auch für uns beanspruchen»* (Abs. 30). Wenn FM3 eine Fachfrau für den Mutter-Kind-Bereich eines Frauenhauses einstellen müsste, würde sie *«viele Haltungsfragen stellen, um herauszufinden, welchen Stellenwert ein Kind für diese Person hat»* (Abs. 30).

FM3 erläutert, dass sie parteilich für die Kinder arbeitet, aber dennoch die Mutter als die Expertin für ihr Kind betrachtet. Dies kann Reibungspunkte geben (vgl. Abs. 36). *«Wichtig ist mir, dass es ihre Entscheidung ist, die ich respektiere und sie das auf eine wertschätzende Art und Weise erfährt. Es geht mir sicher nicht darum, dass ich sie umstimmen versuche. Mir ist wichtiger, dass es selbstbestimmt ist»* (Abs. 50). Dennoch zeigt FM3 der Mutter ganz klar auf, was ihre Entscheidung für die Kinder bedeutet und eruiert, ob sie sich der Konsequenzen für die Kinder bewusst ist (vgl. Abs. 50).

Alle Fachfrauen sprechen davon, dass sie Situationen und Sachverhalte aushalten können müssen (vgl. FM2, Abs. 10; FM3, Abs. 52). Laut FM2 müssen Frauenhausmitarbeiterinnen beispielsweise mit freiwilligen Klientinnen arbeiten wollen und es aushalten, wenn die Frau und ihre Kinder wieder gehen (vgl. Abs. 62). Dazu gehört, ihrer Ansicht nach, das Loslassen können: *«Du musst lernen, deine Arbeit und die Themen im Frauenhaus zu lassen ... Du musst lernen, dass du die Welt nicht retten kannst, obwohl du das möchtest. Situationen dürfen okay sein, sie müssen nicht ideal sein»* (Abs. 68). FM2 weiss, dass trotz allem in kurzer Zeit oft ganz viel Empowerment und grosse Veränderungen möglich sind (ebd.). FM2 führt weiter aus, dass Kinder trotz den «Rucksäcken», die sie mitbringen, eine wahnsinnige Resilienz haben, an die man glauben muss (vgl. Abs. 70). FM3 ist ebenfalls der Überzeugung, dass *«jedes Kind in jedem Alter ganz viele Möglichkeiten hat, mit schwierigen Situationen umzugehen»* (Abs. 26). FM3 erinnert daran, dass häusliche Gewalt *«...eine Schwere hat. Das sind tragische Geschichten. Ich glaube, da merkt jede schnell, ob sie damit umgehen, das verarbeiten, reflektieren kann. Kannst du das hierlassen, habe ich die Strategien?»* (Abs. 68). FM3 führt aus, dass es wichtig ist, sich selbst nicht zu überfordern (vgl. Abs. 72).

Bezüglich persönlicher Kompetenzen und Haltungen sind sich die befragten Fachfrauen ebenfalls einig: Diese bringen sie mit: *«Wenn man diese Grundanlage nicht hat, stelle ich mir das einfach sehr intensiv und herausfordernd vor, längerfristig gesund zu bleiben»* (FM3, Abs. 70).

4.1.3 Hauptkategorie 3: Gelingensfaktoren in der Beratung und Begleitung

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 3 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

Sensibilisierung intern

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur Sensibilisierung innerhalb des Frauenhauses. Die Überzeugung, dass Kinder immer Mitbetroffene von häuslicher Gewalt und deshalb in ihrer körperlichen und psychischen Entwicklung gefährdet sind (vgl. Kapitel 2.2.3), hat grossen Einfluss darauf, wieviel Aufmerksamkeit und Unterstützung Kinder innerhalb des Frauenhauses zukommt. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass es sich positiv auswirkt, wenn Kolleginnen, Vorgesetzte und die Institution

selbst (Stiftung, Verein, Vorstand) bezüglich der Belange der Kinder im Frauenhaus sensibilisiert sind. Gleichsam gehören Aussagen zur Aufklärung der Mütter in diese Subkategorie.

FM3 deutet darauf hin, dass sich das Bewusstsein der Fachkräfte im Frauenhaus zum Wohle der Kinder verändert hat:

Ich glaube, das, was ich am meisten wahrnehme, sind die Veränderungen im Haus selbst. Und das waren riesige Anstrengungen von unserer Seite. Wir haben viele gute und lässige Kolleginnen, aber auch sie erst einmal zu sensibilisieren und Dinge einzufordern und darauf zu beharren, dass die Kinder nicht einfach nur das Beigemüse sind. (FM3, Abs. 20)

Die befragten Fachfrauen machten ebenfalls Aussagen über die Bedeutung der Sensibilisierung der Mütter, welche von den Interviewten auch unter dem Begriff «Psychoedukation» subsumiert wurde (vgl. FM1, Abs. 8).

Sensibilisierung extern

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur Sensibilisierung von externen Einrichtungen und Stellen sowie Netzwerkpartner:innen für die belastende Situation der von Gewalt betroffenen Kindern und die Tatsache, dass sie deshalb spezifische Beachtung und Unterstützung benötigen. In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass dies zu einer gelingenden Beratung und Begleitung von Müttern und Vorschulkindern im Frauenhaus beiträgt.

FM3 erwähnt die Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit, welche die Frauenhäuser leisten und die daraus resultierenden Erfolge (vgl. FM3, Abs. 40). FM3 weiss, dass das Thema «Kinder im Frauenhaus» die DAO für alle Frauenhäuser aufgegriffen hat (vgl. Abs. 20). FM2 berichtet über die politischen Veränderungen, die die Sensibilisierung mit sich brachte: «Politisch hat in den letzten vier Jahren ganz viel Sensibilisierung zum Thema häusliche Gewalt und Kinder stattgefunden. Es gibt runde Tische. Ein Leitfaden wurde vom Kanton ausgearbeitet, der alle zuständigen Stellen vereint» (Abs. 56). Dieser Prozess wirkt sich, laut FM2, ebenfalls auf die Arbeit der Gerichte, der Polizei sowie der KESB aus (vgl. Abs. 48; 54; 58).

Strukturelle Faktoren

Diese Subkategorie enthält Aussagen zu strukturellen Gegebenheiten in den jeweiligen Frauenhäusern, die sich laut Einschätzung der Fachfrauen positiv auf die Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern auswirken. Dies betrifft die Organisation der Bereiche und die Zuständigkeiten sowie die jeweiligen Konzepte für Frauen, Mütter und Kinder.

Die interviewten Fachfrauen berichten übereinstimmend, dass sie über eigene Konzepte für die Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern sowie strukturierte Abläufe verfügen und mit Checklisten arbeiten (vgl. FM1, Abs. 2). Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, gibt es in jedem Frauenhaus der befragten Fachfrauen eine eigene Kinderbetreuung (vgl. FM2, Abs. 2).

Alle Frauenhausmitarbeiterinnen sagen einstimmig aus, dass eine Mutter, die im Frauenhaus lebt, eine Beraterin aus dem Frauenbereich und eine Frau aus dem Mutter-Kind-Bereich erhält. Mit letzterer werden alle Fragen im Zusammenhang mit ihrer Mutterschaft bearbeitet (vgl. FM3, Abs. 2).

FM2 (vgl. Abs. 74) und FM3 (vgl. Abs. 48) erwähnen eigene Aussenwohngruppen beziehungsweise Nachbetreuungsangebote für Mütter, die noch keine Anschlusslösung haben oder weiterhin Begleitung benötigen.

Ressourcen (personell, fachlich, finanziell, räumlich)

Diese Subkategorie enthält Aussagen zu Ressourcen, die laut Einschätzung der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich zu einer gelingenden Beratung und Begleitung beitragen. Personelle und fachliche sowie räumliche Ressourcen hängen meist mit dem Vorhandensein finanzieller Ressourcen zusammen. Die vorhandenen Ressourcen wirken sich auf die strukturellen Gegebenheiten der Frauenhäuser aus und sind demzufolge nicht klar von der vorigen Subkategorie abzugrenzen.

FM1 schildert, dass das Frauenhaus, in dem sie tätig ist, finanziell abgesichert ist: *«Wir sind objektfinanziert. Wir müssen uns nicht nach der Opferhilfe richten. Wir müssen keine Kostengutsprachen beantragen»* (Abs. 20). FM1 ergänzt, dass sie kantonalen Subventionsbeiträge erhalten und massgeblich von Stiftungen und dem EBG unterstützt werden (vgl. FM1, Abs. 22).

FM2 sagt ebenfalls aus, dass das Frauenhaus, in dem sie arbeitet, seit einem Jahr vom Kanton finanziert wird und dies einen grossen Unterschied ausmacht (vgl. Abs. 60). Sie haben beispielsweise eine ganze Wohnung für die Kinderbetreuung sowie ein Malatelier für die Kinder bekommen (vgl. FM2, Abs. 56). FM3 erwähnt, dass zumindest die von der Opferhilfe bezahlten 21 Aufenthaltstage im Frauenhaus auf 35 Tage erhöht wurden und sich dies positiv auswirkt: *«Der Frauenbereich hatte immer einen mega Stress, alles zu organisieren und der Kinderbereich kam dann danach.... Die 35 Tage geben jetzt allen ein bisschen mehr Luft und Zeit für die Kinder»* (FM3, Abs. 22).

FM2 erläutert, dass im Vergleich zu früher mehr Personal zur Verfügung steht, was bedeutet, mehr Zeit für weniger Mütter und Kinder sowie einen besseren Austausch unter den Fachkräften zu haben (vgl. FM2, Abs. 56). FM2 sagt aus, dass sie eine Fachperson für die Leitung des Mutter-Kind-Bereiches bekommen haben und dies *«fachlich einen riesigen Unterschied macht»* (Abs. 56).

Jede der Interviewpartnerinnen berichtet, Dolmetscherinnen einzusetzen (vgl. FM1, Abs. 4). FM1 sagt aus, dass sie mit einer Kinder- und Jugendpsychologin zusammenarbeiten, welche einmal pro Woche ins Frauenhaus kommt. Jede Mutter habe vier Stunden mit der Psychologin zur Verfügung (vgl. Abs. 6, 32). FM2 schildert, dass für die Aussenwohngruppe eine Sozialarbeiterin zu 60% angestellt ist (vgl. Abs. 74) und FM3 weist darauf hin, dass bei ihnen für die Aussenwohnung eine sozialpädagogische Begleitung vorhanden sei (vgl. Abs. 48).

Vernetzung und Kooperation

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur Vernetzung und Kooperation mit externen Stellen, die von den interviewten Fachfrauen als gelingend und förderlich für Mütter und Kinder erlebt werden.

In den Interviews wurde die Zusammenarbeit mit Dolmetscherinnen, Hebammen, der Mütter- und Väterberatung, dem Kita- und Schulpersonal, der Schulsozialarbeit, der Familienhilfe und Familienbegleitung, mit Früherzieher:innen, Beistandschaften, der KESB, den Gerichten und der Polizei, mit Anwäl:t:innen, diversen Beratungsstellen sowie der Opferhilfe erwähnt. Detaillierter auf diesen Bereich wurde bereits in der Hauptkategorie 1: «Aufgaben und Tätigkeiten der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich» in der Subkategorie «Vernetzung und interdisziplinäre Zusammenarbeit» eingegangen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Fachfrauen eine Zunahme der Vernetzung für Mütter und Kinder sowie eine Kooperation mit externen Stellen und Einrichtungen in den letzten Jahren wahrnehmen (vgl. FM3, Abs. 50). FM2 spricht in diesem Zusammenhang von der Triage (vgl. Abs. 6; 38; 68). Auf die Frage, wann die Interviewpartnerin zufrieden mit ihrer Arbeit sei, äussert FM2: «*Wenn sie [die Mutter] gut vernetzt ist.... Wenn ich eine Kita organisieren konnte, ein Mittagstisch für die Kinder. Wenn ich möglichst viel auffangen konnte*» (Abs. 44). FM3 empfindet dies ebenso zentral: «*Alles, was wir ihr mitgeben können, was ihr nützen kann, versuchen wir*» (Abs. 58). FM3 schildert ein Beispiel einer gelungenen Zusammenarbeit mit einer Beratungsstelle: Mit dieser Stelle wurde vereinbart, dass sie sich proaktiv bei der Mutter nach dem Austritt aus dem Frauenhaus meldet, wenn diese mit einer Unterschrift ihr Einverständnis dazu gegeben hat (vgl. Abs. 50). FM3 macht Aussagen darüber, wie wichtig es ist, dass Kinder bei einem Austritt weitere Bezugspersonen haben: «*Gibt es schon Vertrauenspersonen, die man involvieren kann? Bei vielen Kindern ... ist es die Lehrerin, die extrem wichtig ist und am nächsten dran ist*» (Abs. 60).

4.1.4 Hauptkategorie 4: Hemmende Faktoren in der Beratung und Begleitung

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 4 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

Fehlende Sensibilisierung intern

Diese Subkategorie enthält Aussagen zu einer fehlenden Sensibilisierung innerhalb des Frauenhauses, die sich gemäss Interviewpartnerinnen hemmend auf die Situation der betroffenen Kinder auswirkt.

Die Interviewpartnerinnen, beziehungsweise die Frauenhäuser, wurden der Verfasserin der vorliegenden Arbeit von der DAO explizit für diese Arbeit empfohlen, da sie ein besonderes Augenmerk auf die Situation der Kinder im Frauenhaus legen. Aus diesem Grund ist eine interne Sensibilisierung bei den befragten Fachfrauen bereits vorhanden. Die Interviewpartnerinnen berichteten eher von vergangenen Zeiten, wo die Kinder «Anhängsel» (FM1, Abs. 14) oder «Beigemüse» (FM3, Abs. 20) der Frauen waren und «irgendwie nebenher gespielt haben» (FM3, Abs. 4).

Fehlende Sensibilisierung extern

Diese Subkategorie enthält Aussagen zu einer fehlenden Sensibilisierung der Netzwerkpartner:innen des Frauenhauses, die sich gemäss Interviewpartnerinnen hemmend auf die Situation der betroffenen Kinder auswirkt.

Die interviewten Fachfrauen stimmen überein, dass in den letzten Jahren viel an Aufklärungsarbeit und breiter Sensibilisierung stattgefunden hat (vgl. Kapitel 4.1.3). Trotz der Errungenschaften äussert FM1, dass es nach wie vor erschreckend zu sehen sei, wie wenig Bewusstsein da ist, was häusliche Gewalt bei Kindern ausmacht (vgl. Abs. 52). FM3 spricht im Zusammenhang mit dem Besuchsrecht davon, wie sie von einzelnen Fachpersonen den Satz gehört hat: «Ja, der Vater hat das Kind ja nicht geschlagen» (Abs. 40). FM2 schildert, dass es jeweils auf die fallführende oder zuständige Person ankommt, wie stark diese die Belange des gewaltbetroffenen Kindes gewichtet (vgl. Abs. 48) und wie viele finanzielle sowie personelle Ressourcen zur Verfügung stehen (vgl. Abs. 54; 58).

Strukturelle Faktoren

Die Interviewpartnerinnen sind in Frauenhäusern tätig, die den Kindern eine besondere Beachtung schenken (können). Dies betrifft die Organisation der Bereiche und die Zuständigkeiten sowie die jeweiligen Konzepte für Frauen, Mütter und Kinder. Aus diesem Grund enthält diese Subkategorie keine Aussagen zu strukturellen Gegebenheiten, die sich hemmend oder negativ auf die Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern auswirken.

Ressourcen (personell, fachlich, finanziell, räumlich)

Diese Subkategorie enthält Aussagen zu fehlenden finanziellen, personellen und fachlichen sowie räumlichen Ressourcen, die sich laut Einschätzung der Mitarbeiterinnen im Mutter-Kind-Bereich hemmend auf eine gelingende Beratung und Begleitung auswirken können.

FM3 prangert an, dass auch in Bezug auf die Finanzen klar sein müsste, dass Kinder immer auch Opfer von häuslicher Gewalt sind (vgl. Abs. 22) und macht Aussagen zu unterschiedlichen finanziellen Gegebenheiten der verschiedenen Frauenhäuser: *«Andere Frauenhäuser haben durch die bessere finanzielle Basis ganz andere Möglichkeiten. Wir müssen uns immer erklären, Stiftungen anfragen, Gesuche schreiben»* (FM3, Abs. 22). Fehlende finanzielle Ressourcen können sich, laut FM3, auch nach dem Austritt negativ auf die Familien auswirken: *«Die Gemeinde ist nachher für die Finanzierung zuständig und wenn eine ... Mutter und ein Kind noch mehr brauchen oder ein passenderes Angebot, scheitert es oft an den Finanzen.... Das führt manchmal dazu, dass Frauen wieder zurück gehen»* (Abs. 48).

FM2 erläutert, dass in vielen Fällen beim Umsetzen des Besuchsrechts professionell begleitete Besuche empfehlenswert wären, doch dies mit höheren Kosten verbunden und zudem davon abhängig sei, ob der Richter bezüglich häuslicher Gewalt sensibilisiert ist (vgl. Abs. 54).

Betreffend fachliche Ressourcen führt FM1 ein fehlendes *«Narrativ»* für die vier- bis fünfjährigen Kinder an, das zu entwickeln wäre: *«Was ich mir noch wünsche, wäre für das ganze Team einen Wortschatz, um mit den Kindern die heiklen Themen anzugehen»* (FM1, Abs. 48). FM3 äussert sich in Bezug auf die Traumapädagogik und sagt, dass sich traumapädagogische Methoden eher für Kinder ab vier Jahren eignen und sie deshalb bei den jüngeren Kindern noch auf der Suche seien. Zudem frage sie sich oft, was sie Kindern anbieten kann, die *«kein Wort Deutsch verstehen»* (FM3, Abs. 18).

Vernetzung und Kooperation

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur Vernetzung und Kooperation mit externen Stellen, die von den Fachfrauen als hemmend für die Begleitung und Beratung von Müttern und Kindern erlebt werden.

FM1 berichtet von herausfordernden Fällen, in denen die KESB bereits vor dem Eintritt in das Frauenhaus involviert ist. Die KESB habe die Frauen vor eine Wahl gestellt: *«Wenn du nicht ins Frauenhaus gehst, dann werden die Kinder platziert»* (Abs. 16). FM1 sagt aus, dass solche Grundvoraussetzungen für sie schwierig sind und sie so eigentlich gar nicht arbeiten kann (vgl. Abs. 16).

FM2 erwähnt, dass sie Mütter zwar möglichst gut vernetzen und auch motivieren, aber oftmals das hohe Risiko besteht, dass sie die Angebote nicht (mehr) wahrnehmen (vgl. Abs. 12).

FM2 erzählt von der Zusammenarbeit mit der Polizei, die sehr abhängig davon ist, wer gerade zuständig ist: *«Da gibt es Polizisten, die das super machen, die auf den Schutz der Kinder achten. Dann gibt es andere oder es sind einfach auch nicht genügend Personalressourcen zur Verfügung»* (Abs. 58).

4.1.5 Hauptkategorie 5: Begrenzte Möglichkeiten in der Beratung und Begleitung

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 5 und den entsprechenden Subkategorien dargestellt.

Begrenzte Einflussnahme auf Systeme

Diese Subkategorie enthält Aussagen zu Grenzen der Einflussnahme der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich in verschiedene Systeme, wie beispielsweise das Familiensystem, die Justiz oder die Gesellschaft.

FM1 sagt aus, dass ihre Möglichkeiten auf Familiensysteme Einfluss zu nehmen, begrenzt sind (vgl. Abs. 18). FM2 macht Aussagen darüber, dass das Empowerment der Mütter nicht immer gelingt: *«Frauen, die langjährige häusliche Gewalt erlebt haben, zeigen häufig Defizite in der Erziehung ihrer Kinder. Es gibt Frauen, die sich schnell erholen, die wissbegierig sind, die das [Beratungsinhalte] umsetzen können»* (Abs. 10). Andererseits gibt es Mütter, die aus unterschiedlichen Gründen Beratungsinhalte nicht annehmen oder umsetzen können (vgl. FM2, Abs. 10). Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, versuchen die Fachfrauen bei einem Austritt die Mütter und Kinder bestmöglich zu vernetzen. FM2 berichtet jedoch von den Grenzen dieser Bestrebungen: *«Aber das Risiko, dass sie dann nicht mehr geht, ist hoch»* (Abs. 12).

FM2 erzählt davon, wie sie den Loyalitätskonflikt der Kinder gegenüber der Mutter und des Vaters miterlebt. Die Fachfrau erkennt den kindlichen Wunsch, beiden Elternteilen gerecht werden zu wollen und sieht, dass die Kinder dies nicht schaffen können (vgl. Abs. 14). Werden die Kinder im Trennungsprozess beispielsweise vom Gericht befragt, empfindet FM2 diese Loyalitätskonflikte besonders herausfordernd (vgl. Abs. 48). Laut FM2 komme es auch zu einer Rollenumkehr und einem schnellen erwachsen werden (vgl. Abs. 14).

FM1 schildert, dass bei ihnen die KESB entscheide und die Aufträge dem KJD als ausführende Instanz übergebe (vgl. Abs. 54). FM2 erläutert in diesem Zusammenhang, dass es je nach KESB-Region unterschiedlich sei, welche Massnahmen getroffen werden und ob überhaupt etwas unternommen werde (vgl. Abs. 8). FM3 hat das Gefühl, dass der Einfluss ihrer Berichte klein sei, da sie als parteiisch und folglich nicht objektiv wahrgenommen werde (vgl. Abs. 42).

Wird ein Besuchsrecht beschlossen und soll unmittelbar durchgesetzt werden, sei dies, laut FM3, besonders belastend für Kind, Mutter und Fachfrau:

Es interessiert nicht, dass das Kind nicht darauf vorbereitet werden kann oder wo das passieren soll. Oder was passiert, wenn das Kind sagt, ich will das jetzt noch nicht. All solche Sachen, wo ich zwar das Sprachrohr für die Kinder bin, aber nicht gehört werde. (FM3, Abs. 40).

Ein grosses Thema in Bezug auf die Grenzen der Einflussnahme der Frauenhausmitarbeiterinnen ist der drohende Verlust der Aufenthaltsbewilligung von Migrantinnen bei einer Trennung oder Scheidung sowie bei der Anmeldung in den Sozialwerken. FM3 prangert an, «*dass diese [Aufenthaltsbewilligung] an den Ehemann gekoppelt ist. Wenn wir sie bei der Sozialhilfe anmelden, riskiert sie automatisch die Aufenthaltsbewilligung. Das sind eigentlich No-Gos, aber es ist die Realität*» (Abs. 48).

Täterarbeit

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur Täterarbeit, die als nötig erachtet wird, um die Situation der betroffenen Familien zu verbessern.

FM2 macht Aussagen darüber, dass sie eine kostenlose Anlaufstelle für den Vater sinnvoll findet, die ihn ebenfalls auffangen und ihm ein Gefäss für seine Probleme und seinen Frust bieten könnte. Mit diesen Stellen würde FM2 gerne zusammenarbeiten (vgl. Abs. 16). Da der Täter oft der Vater der Kinder ist, bleibt dieser in der Regel ein Bestandteil des Lebens von Mutter und Kind. «*Man hofft immer, dass der Vater das [Wut, Frust, Probleme] für das Kindeswohl auf die Seite legen kann*» (FM2, Abs. 46). Die Interviewpartnerin steht grundsätzlich hinter dem Besuchsrecht (Abs. 46). «*Häufig finde ich eine Sistierung besser, weil jeder Kontakt wieder eine Instrumentalisierung, eine Retraumatisierung bedeuten kann. Deshalb finde ich einen begleiteten Rahmen ... sinnvoll*» (FM2, Abs. 46). FM2 berichtet davon, dass es mittlerweile öfters zu einer Sistierung oder professionell begleiteten Treffen kommt (ebd.).

Erholung für Mütter

Diese Subkategorie enthält Aussagen zur Erholung der Mütter, die als nötig erachtet wird, um die Situation der betroffenen Familien zu verbessern.

FM1 wünscht sich Angebote für erschöpfte Mütter im Sinne eines bezahlten Urlaubs, so wie es dies für betroffene Frauen und ihre Kinder in Deutschland gäbe (Abs. 16).

5 Evaluation und Diskussion

Im 5. Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit evaluiert und diskutiert. Das erste Unterkapitel verfolgt das Ziel, die dargestellten Ergebnisse der Leitfadeninterviews in Bezug zum theoretischen Referenzrahmen (vgl. Kapitel 2) zu setzen und zu interpretieren. Auf der Grundlage dieser Ausführungen werden im zweiten Unterkapitel die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet. Die Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens stellt das dritte und abschliessende Unterkapitel dar.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Im Folgenden werden die in Kapitel 4 dargestellten Ergebnisse miteinander in Verbindung gebracht, interpretiert und in Bezug zur theoretischen Verortung gestellt.

Ein Ziel dieser explorativen Arbeit war das Erfassen der Aufgaben und Tätigkeiten der Fachpersonen im Mutter-Kind-Bereich der Frauenhäuser. Zuerst muss festgehalten werden, dass in der Geschichte der Frauenhäuser die Situation der Kinder zwar Beachtung fand und es vereinzelt eine interne Kinderbetreuung gab, jedoch erst vor wenigen Jahren Fachfrauen explizit für die Belange von Mutter und Kind eingestellt wurden (vgl. Kapitel 2.3). Dies vermutlich aufgrund von Forschungsergebnissen zu den Auswirkungen häuslicher Gewalt auf das Erleben und die Entwicklung der Kinder sowie der generellen gesellschaftlichen Tendenzen, Gewalt zu verhindern und zu verurteilen. Ebenfalls entspricht dies den aktuellen Bestrebungen bezüglich Kindeswohl und Kinderschutz.

In den Interviews zeigte sich, dass der Arbeitsalltag der befragten Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich weitgehend übereinstimmt (vgl. Kapitel 4.1.1) und sich ebenso mit dem Leistungskatalog der SODK (vgl. Kapitel 2.3.3) deckt. Diese Aufgaben und Tätigkeiten bewältigen die Fachfrauen in unterschiedlichen Systemen (vgl. Kapitel 2.4.6). Einerseits beraten und begleiten die Fachfrauen von häuslicher Gewalt betroffene Mütter. Dies kommt vor allem den kleinen Kindern zugute, da eine Beratung im herkömmlichen Sinn mit Babys und den Kleinsten nicht möglich ist. Oftmals ist die Kommunikation durch fehlende Sprachkompetenzen erschwert. Findet eine Familie in einem Frauenhaus Schutz, ist sie meist in einer akut prekären Situation und die Beratung und Begleitung ist deshalb herausfordernd (vgl. Kapitel 2.2.3; 2.4.7). Die Fachkräfte gaben an, dass sie die Aufgabe haben, die erwachsene Person und gleichzeitig die Kinder mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen wahrzunehmen und entsprechend zu unterstützen. Dabei müssen sie in kurzer Zeit die Mütter und Kinder stabilisieren und eruieren, was jeder ankommende Mensch in diesem Moment dringend braucht und was die Situation als Ganzes erfordert. Dazu gehört das Schaffen einer ruhigen, wertfreien Atmosphäre und das Erreichen der Klient:innen (vgl. Kapitel 2.4.4; 2.4.6). Administrative Aufgaben und Kontaktaufnahmen unter anderem für die

interdisziplinäre Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 2.3.3) sind weitere Tätigkeiten der Fachkräfte. Im Zuge der Gewährleistung von Sicherheit und Schutz zählt ebenfalls die Gefährdungseinschätzung, also die Einschätzung, welche Sicherheitsvorkehrungen für Mutter und Kind getroffen werden müssen, zu den verantwortungsvollen Aufgaben der Befragten. Ein weiteres Ziel ist das Empowern insbesondere der Mütter (vgl. Kapitel 2.4.5), da «starke» Mütter Kinder besser unterstützen und schützen können (vgl. Kapitel 2.4.3). Im Rahmen der Psychoedukation erfahren sie, welche Auswirkungen häusliche Gewalt auf die Entwicklung und das Verhalten der Kinder haben kann (vgl. Kapitel 2.2.3) und was Kinder brauchen. Dazu gehört das Aufzeigen und Stärken von persönlichen und sozialen Ressourcen beziehungsweise Schutzfaktoren (vgl. Kapitel 2.2.4) sowie die Förderung der Mutter-Kind-Beziehung und der Erziehungskompetenzen.

Die Frauenhausmitarbeiterinnen betonen übereinstimmend die Bedeutung von bestimmten Grundhaltungen (vgl. Kapitel 2.4.3), wie beispielsweise die Prämisse der Freiwilligkeit, die parteiliche Haltung gegenüber Mutter und Kind sowie die Haltung, dass die Mutter die Expertin für ihr Kind ist. Für die Fachkräfte ist die Unterstützung der Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit von Mutter und Kind wesentlich. Die Beratung ist folglich ergebnisoffen und transparent. Die Mütter geben die Themen vor, die aktuell anstehen, ihnen Sorgen bereiten oder sie beschäftigen (vgl. Kapitel 2.4.6). Manchmal kann die doppelte Parteilichkeit der Fachkräfte jedoch zu einem Konflikt führen, wenn das Interesse des Kindes mit den Entscheidungen der Mutter nicht im Einklang ist.

In der Beratung und Begleitung von Vorschulkindern sehen alle Interviewpartnerinnen eine Herausforderung. Einerseits liegen ihnen die Kleinsten am Herzen und die Mitbetroffenheit und somit der spezifische Unterstützungsbedarf ist ihnen bewusst. Andererseits fehlen den Fachfrauen, laut eigener Aussagen, die Methoden, den Gewalterfahrungen entgegenzuwirken sowie ein Narrativ, um die schwierigen Erlebnisse in situations- und altersangemessene Worte zu kleiden. Gespräche mit kleinen Kindern sind laut den Expert:innen des MMI möglich. Doch was tun mit den ganz Kleinen und mit Kindern, die nicht verstehen und nicht verstanden werden? Trotz allem zählen die Fachkräfte im Mutter-Kind-Bereich vielfältige Arbeitsweisen auf, die für die betroffenen Kinder hilfreich sind: Der Einzug ins Frauenhaus und somit das (vorläufige) Ende der häuslichen Gewalt ermöglicht bereits eine substanzielle Verbesserung der Situation (vgl. Kapitel 2.2.6). Alle Interviewpartnerinnen betonen die Bedeutung traumapädagogischer Grundsätze (vgl. Kapitel 2.4.4) für eine gelingende Begleitung kleiner Kinder. Zumindest ein Frauenhaus hat alle Phasen des Frauenhausaufenthaltes unter Berücksichtigung der traumapädagogischen Prinzipien überprüft und wo nötig, angepasst. Die interne Kinderbetreuung schafft einen kindgerechten Rahmen und Raum, der den Kindern die Möglichkeit gibt, Kind zu sein. Die Beratung, das Empowern und die Entlastung der Mütter durch die Kinderbetreuung haben einen weiteren grossen indirekten Einfluss auf die Lage der Kinder. Des Weiteren zählen die Fachpersonen thematisch

passende Bilderbücher auf oder nennen Rituale, die Kindern helfen können, das Erlebte zu verarbeiten. Die Relevanz der Bindung zwischen Mutter und Kind benennt eine Interviewpartnerin (vgl. Kapitel 2.2.3). Es darf aber davon ausgegangen werden, dass die Fachfrauen die Mutter-Kind-Beziehung in der Beratung thematisieren und fördern. Dies wird sichtbar, wenn die Fachfrauen den Müttern und Kindern gemeinsame schöne Erlebnisse, wie Ausflüge, Spieleabende oder Babymassagen ermöglichen. Ebenfalls werden das Wissen über und der Glaube an die Resilienz (vgl. Kapitel 2.2.5) genannt. Die Fachfrauen erachten es als bedeutsam, daran zu glauben, dass Betroffene schwierige Erlebnisse bewältigen können und jede:r in jedem Alter über Ressourcen und Möglichkeiten verfügt, mit belastenden Situationen umzugehen (vgl. Kapitel 2.2.4).

Das Organisieren von unterstützenden externen Angeboten, wie beispielsweise Kinderbetreuung, Hebammen, Mütter- und Väterberatung und andere Beratungsstellen stellt ebenfalls eine zusätzliche soziale Ressource für die Familien dar und wirkt entlastend. Bereitet den Fachfrauen das Verhalten eines Kindes oder einer Mutter Sorgen, vermitteln sie Psycholog:innen, spezifische Beratungsangebote oder Ärzt:innen. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit und die Sensibilisierung von Schulen, Kitas, Justiz, Polizei und Behörden haben einen hohen Stellenwert bei den Fachkräften. Eine gelingende Kooperation wirkt sich ebenfalls positiv auf die aktuelle Situation und die Zukunft der Familie aus (vgl. Kapitel 2.2.4).

Für eine Interviewpartnerin gehören die Kinderbetreuung und die Gruppenpräsenz – also die Unterstützung und Begleitung der Bewohner:innen im Frauenhaus während des Tagesablaufs – ebenfalls zu ihren Aufgaben. Sie schätzt das Miterleben des Alltags und die Nähe zu den Klient:innen. Der intensive Kontakt im «gewöhnlichen» Rahmen, ausserhalb des Beratungszimmers, hat einen positiven Einfluss auf die professionelle Beziehung, was sich wiederum auf eine gelingende Beratung und Begleitung auswirkt. Zudem kann die Fachfrau bedeutsame Informationen, beispielsweise über die Mutter-Kind-Interaktion, vorhandene Ressourcen, Sorgen, Ängste und Belastungen sammeln. Diese Informationen kann sie für die Beratung und Begleitung sowie für das Verfassen von Berichten und Anträgen nutzen.

Für die Bewältigung der beschriebenen Aufgaben und Tätigkeiten sind spezifische Kompetenzen erforderlich (vgl. Kapitel 2.4.2). Aus diesem Grund lag ein weiteres Interesse dieser explorativen Forschungsarbeit im Eruiere der benötigten Kompetenzen der Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich. Die Interviewpartnerinnen sind ausgebildete Sozialarbeiterinnen oder Sozialpädagoginnen, die an Fachhochschulen studierten und sich im Bereich Psychotraumatologie beziehungsweise Traumapädagogik sowie in Gesprächsführung weiterbildeten und in verschiedenen Berufsfeldern Erfahrungen sammelten, bevor sie vor mehr als fünf Jahren ihre Tätigkeit im Frauenhaus aufgenommen haben (vgl. Kapitel 3.1.4). Zunächst wurden in den Interviews Fachkompetenzen und fachliche Methoden genannt. Dazu gehört

ein breites Wissen über häusliche Gewalt, traumapädagogisches sowie entwicklungspsychologisches Wissen. Hinzu kommen strafrechtliche, zivilrechtliche und migrationsrechtliche Kenntnisse. Um diese Inhalte vermitteln zu können, benötigen Fachkräfte Beratungskompetenzen und entsprechend der Tatsache, dass häufig Migrantinnen Schutz in einem Frauenhaus suchen, sind interkulturelle Fähigkeiten und Sprachkompetenzen von Vorteil (vgl. Kapitel 2.1.4). Da in einem Frauenhaus hochbelastete Menschen auf kleinem Raum zusammenleben, gehören Konflikte und Krisen zur Realität (vgl. Kapitel 2.1.3; 2.2.1). Demnach ist die Kompetenz zur Deeskalation und Krisenintervention notwendig.

Neben den erwähnten fachlichen Kompetenzen sind im Frauenhaus besonders auch soziale Kompetenzen erforderlich. Mehrmals wird von den Interviewpartnerinnen das «Umgehenkönnen» mit Menschen erwähnt. Um einen Zugang zu Kindern zu bekommen, warten die Fachkräfte einerseits ab, beobachten und lassen das Kind selbst bestimmen, wie schnell und was geschehen soll. Andererseits sollten sie wissen, welche Aktivitäten Kindern im jeweiligen Alter entsprechen oder auf individuelle Interessen und Wünsche eingehen, um eine Beziehung aufzubauen. Für die Fachfrauen gilt gegenüber Müttern und Kindern die «Annahme des guten Grundes»: Das Gegenüber hat einen guten Grund, warum es jetzt genau so reagiert (vgl. Kapitel 2.4.4). Die Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich müssen mit dem Verhalten ihres Gegenübers nicht einverstanden sein, versuchen jedoch es zu verstehen. Gerade gewaltbetroffene Menschen sollen einen sicheren Raum, Empathie sowie Verständnis, Wertschätzung und Respekt für ihre schwierigen Lebensumstände erhalten. Frauenhausmitarbeiterinnen wissen trotz strukturierten Abläufen und Checklisten nie genau, was auf sie zukommt und bewältigt werden muss. Deshalb ist in ihrem Arbeitsalltag eine hohe Flexibilität erforderlich. Demzufolge sind gemäss Aussagen der Befragten ebenfalls eine gewisse innere und äussere Ruhe und Krisenresistenz von Nöten.

Die Interviewpartnerinnen nannten persönliche Kompetenzen und Grundhaltungen, die sie für ihre Arbeit brauchen (vgl. Kapitel 2.4.3; 2.4.4; 2.4.5). In erster Linie ist eine hohe Reflexionsfähigkeit erforderlich. Damit meinen die Fachfrauen eine Offenheit gegenüber anderen Lebensentwürfen und Werten. Die Fachkräfte betonen die Bedeutung eines sorgfältigen Umgangs mit subjektiv gefärbten Interpretationen, die von persönlichen Wahrnehmungen und wertneutralen Beobachtungen getrennt werden müssen. Häufig fällt in den Interviews die benötigte Fähigkeit «etwas aushalten zu müssen» und «loslassen zu können». Die Bewohnerinnen des Frauenhauses sind freiwillig dort (vgl. Kapitel 2.3). Mütter können sich jederzeit entscheiden, zurück zum gewalttätigen Partner zu gehen. Die Fachfrauen müssen sie deshalb loslassen können. Die Kinder tragen die Entscheidung der Mütter mit allen Konsequenzen mit. Generell ist der Frauenhausaufenthalt als Übergang zu verstehen und die Zeit nach dem Frauenhaus ist für die Familie oftmals weiterhin ungewiss, belastend und schwierig (vgl. Kapitel 2.3.2; 2.4.1). Auch dies gilt es für die Fachkräfte «auszuhalten». Loslassen müssen die Frauenhausmitarbeiterinnen zudem die tragischen Geschichten, die sie täglich zu hören bekommen oder miterleben (vgl. Kapitel

2.2.2). Aushalten müssen sie ebenso, dass sie häufig nur einen begrenzten Einfluss auf das Familiensystem sowie die richterlichen oder behördlichen Entscheide haben (vgl. Kapitel 2.1.4). Die migrationsrechtlichen Gesetze zwingen gewaltbetroffene Migrantinnen vielfach bei ihrem Ehemann zu bleiben, da sie ansonsten das Aufenthaltsrecht gefährden, was ebenso bei einer Anmeldung in die Sozialwerke passieren kann (ebd.). Diese Tatsachen müssen nicht nur von den Betroffenen akzeptiert werden, sondern auch die Fachfrauen müssen dies aushalten. Den Fachkräften helfen persönliche Strategien und Charaktereigenschaften beim Umgang und ebenso das Feiern von kleinen Schritten sowie das Akzeptieren, dass Situationen nicht perfekt, sondern gut genug sein dürfen.

Für die Beantwortung der Fragestellung sind die Ergebnisse im Zusammenhang mit den sogenannten «Gelingensfaktoren» besonders relevant. Der meistgenannte Begriff ist die «Sensibilisierung», welche intern und extern stattfinden muss. Alle, die in einem oder für ein Frauenhaus tätig sind, müssen ein Wissen über die Mitbetroffenheit der Kinder besitzen und verinnerlicht haben (vgl. Kapitel 2.1.2; 2.1.3; 2.2.). Die Strukturen, Arbeitsweisen und Angebote im Frauenhaus müssen darauf ausgerichtet sein (vgl. Kapitel 2.3.5). Die Fachfrauen sollen das Wissen über die Auswirkungen häuslicher Gewalt auf der Kinder-, der Mutter-Kind- sowie der Erwachsenenenebene den Müttern vermitteln und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen (vgl. Kapitel 2.2.3; 2.4.5; 2.3.3). Andererseits ist eine Sensibilisierung nach aussen, also eine Aufklärung aller Entscheidungsträger:innen, Netzwerkpartner:innen und der Gesellschaft im Allgemeinen – ökosystemisch betrachtet – von eminenter Bedeutung für das Wohlergehen der Kinder (vgl. Kapitel 2.4.6). Berücksichtigen Behörden, Polizei und Justiz die besondere Situation der Kinder bei ihrem Vorgehen und ihren Entscheiden, trägt dies zum Schutz und zur Entlastung der Kinder bei (vgl. Kapitel 2.1.4).

Auf Basis einer breiten Sensibilisierung, die auch durch Studien und Fachartikel genährt wird, werden neue Finanzierungskonzepte möglich. Von der DAO wird beispielsweise gefordert, dass für ein Kind derselbe Tarif wie für eine Frau verrechnet werden darf, weil es genauso eine adäquate Beratung und Begleitung benötigt und verdient (vgl. Kapitel 2.3.5). Sind Frauenhäuser in einer guten finanziellen Lage, wird mehr fachlich qualifiziertes Personal eingestellt und frauenhausinterne Strukturen werden den Erfordernissen angepasst. Supervisionen für die psychische Entlastung der Mitarbeiterinnen und für Fallbesprechungen sowie spezifische Weiterbildungen wirken sich positiv auf die Gesundheit der Fachkräfte und die Qualität der Arbeit aus. Finanzielle Ressourcen ermöglichen zudem den Ausbau und die Gestaltung von Räumlichkeiten sowie die Erweiterung des Angebots, wie beispielsweise die Eröffnung von Aussenwohngruppen oder die Entwicklung sinnvoller Nachbetreuungsangebote (vgl. Kapitel 2.3.1; 2.3.3). Wenn sich Fachkräfte und Betroffene nach der Kostengutsprache der Opferhilfestellen ausrichten müssen, beträgt die maximale Aufenthaltsdauer im Frauenhaus nur wenige Wochen und der Zeitdruck ist für alle hoch. Innert kürzester Zeit müssen sich die Familien stabilisieren, das Leben zu

einem grossen Teil neu organisieren und eine passende Anschlusslösung finden. Die finanzielle Sicherheit der Frauenhäuser entlastet und gibt allen Beteiligten mehr Zeit für nachhaltige und befriedigende Lösungen.

Die Fachfrauen wissen, dass sie nicht alles, was Mütter und Kinder brauchen, selbst leisten können (vgl. Kapitel 2.2.4; 2.3.3; 2.4.6). Vor allem auch in Hinblick auf den Auszug aus dem Frauenhaus möchten die Mitarbeiterinnen ihre Klient:innen mit den hilfreichen Stellen vernetzen (vgl. Kapitel 2.2.4). Die Fachkräfte betonen jedoch auch das Risiko, dass die Mütter die Hilfsangebote nicht (mehr) wahrnehmen. In dieser Hinsicht sind proaktive und/oder aufsuchende Stellen besonders hilfreich. Gerade für die Kinder ist eine Vertrauensperson ausserhalb der Familie wichtig (vgl. Kapitel 2.2.5; 2.2.6). Dies kann eine Kindergarten- oder Lehrperson, Betreuer:in in einer Kita oder Nachbarin sein. Schwieriger ist es, wenn Vorschulkinder in keiner ausserhäuslichen Betreuungseinrichtung sind und isoliert leben. Ein grosses Thema stellt für die Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich das Besuchsrecht des Vaters dar (vgl. Kapitel 2.1.4). Oftmals wird dieses von Seiten der Behörden oder richterlichen Entscheiden eingefordert, ohne die Belange der Kinder zu beachten oder die Umsetzung des Besuchs konkret zu berücksichtigen (ebd.). Gerade wenn häusliche Gewalt im Spiel ist, empfehlen die Fachfrauen eine Sistierung des Besuchsrechtes oder einen professionell begleiteten Kontakt. Dafür braucht es entsprechende Stellen. Zudem wären Angebote für gewalttätige Väter auch von Seiten der Frauenhäuser erwünscht. Wird ein systemischer Blick auf gewaltbetroffene und multibelastete Familien geworfen, ist eine Unterstützung aller Familienmitglieder bedeutsam (vgl. Kapitel 2.4.6; 2.4.7). Die männliche Bezugsperson wird in den meisten Fällen weiterhin eine Rolle im Leben von Mutter und Kind spielen. Deshalb braucht auch diese adäquate Unterstützung, wenn die Situation für mitbetroffene Kinder verbessert werden soll (ebd.).

5.2 Beantwortung der Fragestellungen

Im Folgenden werden nun anhand der diskutierten und interpretierten Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse zuerst die drei Unterfragen miteinander kombiniert beantwortet und anschliessend auf die übergeordnete Fragestellung eingegangen.

- a) Welche Aufgaben und Tätigkeiten leisten Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich?
- b) Welche Kompetenzen sind für die Bewältigung der Aufgaben erforderlich?
- c) Wie können die nötigen Kompetenzen aus Sicht der Fachfrauen erworben werden?

Aus Sicht der Befragten sind es vielfältige und komplexe Aufgaben und Tätigkeiten, die Fachfrauen im Mutter-Kind-Bereich der Frauenhäuser leisten. Diese decken sich mit dem Leistungskatalog der SODK (vgl. Kapitel 2.3.3) sowie den Anforderungsprofilen der Frauenhäuser, welche im Kapitel 2.4.2 beschrie-

ben wurden. Die Kernaufgabe der Fachkräfte ist einerseits die Beratung und Begleitung der Mütter, die alle Themen rund um die Mutterschaft betreffen. Darunter wird beispielsweise die Alltagsgestaltung und die Sensibilisierung bezüglich der Auswirkungen von häuslicher Gewalt sowie die Unterstützungsmöglichkeiten bei deren Bewältigung verstanden. Die Förderung der Mutter-Kind-Beziehung und der Erziehungskompetenzen sind weitere Aspekte in der Beratung. Zudem vermitteln die Fachkräfte rechtliches Wissen und unterstützen Mutter und Kind bei der Umsetzung des Besuchsrechtes des Vaters. Des Weiteren ist die Vernetzung der Familie mit externen Stellen eine zusätzliche zentrale Kernaufgabe.

Zusammenfassend wird ersichtlich, dass die Fachfrauen mit unterschiedlichen Systemen beziehungsweise auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten: Die Stabilisierung und das Empowern einer erwachsenen Person, die in einer emotionalen, psychischen und körperlichen Ausnahmesituation ist. Die Betreuung und Begleitung von Vorschulkindern, die sich ebenso in einer meist anhaltenden belastenden und überfordernden Situation befinden. Die Dyade «Mutter und Kind» stellt ein weiteres System dar. Dazu kommt das System aller Frauenhausbewohner:innen, das es ebenfalls zu berücksichtigen gilt sowie die Zusammenarbeit mit allen Frauenhausmitarbeiterinnen (Kolleginnen) und das System «Frauenhaus» als Ganzes. Ebenfalls gibt es den grossen Bereich der interdisziplinären Kooperation mit weiteren Fachpersonen und die Sensibilisierung einer breiten Öffentlichkeit.

Es leuchtet ein, dass diese herausfordernde Arbeit eine Vielzahl an Kompetenzen und Fähigkeiten bedarf. Nötig sind Fachwissen und Methoden- sowie Beratungskompetenzen, die meist durch die Grundausbildung und Weiterbildungen erworben werden können. Ausgewiesene soziale Kompetenzen sind im Umgang mit den verschiedenen Menschen, kulturellen Hintergründen und im Hinblick darauf, dass das Frauenhaus eine Kriseninterventions- und Schutz Einrichtung auf Zeit ist, erforderlich. Die Interviewpartnerinnen erwähnen, dass die sozialen Kompetenzen hauptsächlich durch Erfahrungen erworben werden oder eine Person bereits mitbringt. Daneben sind persönliche Kompetenzen und Charaktereigenschaften ausschlaggebend, die ebenfalls im Verlauf des privaten und beruflichen Lebens entwickelt werden.

Die Arbeit in einem Frauenhaus kann in verschiedener Hinsicht belastend sein. Die befragten Fachfrauen machten auffallend oft Aussagen dahingehend, dass sie Gegebenheiten aushalten sowie auch loslassen können müssen. Alle befragten Fachfrauen betonen die Bedeutung einer bestimmten Grundhaltung, die für die Arbeit im Mutter-Kind-Bereich unabdingbar ist. Diese wird zum Teil im Studium der sozialen Arbeit oder Sozialpädagogik und in Weiterbildungen, wie der Psychotraumatologie vermittelt. Teilweise bringen die Mitarbeiterinnen eine gewisse Haltung – wie beispielsweise eine feministische – bereits mit. Darunter wird der Einsatz für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die Emanzipation verstanden.

Was trägt zu einer gelingenden Beratung und Begleitung von Müttern und Kindern im Vorschulalter im Frauenhaus bei?

Auf Basis der analysierten Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews und unter Berücksichtigung der vorangegangenen theoretischen Auseinandersetzung tragen mehrere Faktoren zu einer gelingenden Beratung und Begleitung von Müttern und Vorschulkindern im Frauenhaus bei. Diese stehen in einer Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich aus diesem Grund gegenseitig:

1. Die Organisation und die Ressourcen des Frauenhausens und somit die Unterstützungsmöglichkeiten innerhalb der Frauenhäuser.
2. Die Kompetenzen und Fähigkeiten, die die Fachkräfte im Mutter-Kind-Bereich mitbringen und in der Umsetzung der vielfältigen und herausfordernden Aufgaben in ihrem Arbeitsalltag einsetzen.
3. Die allgemeinen und spezifischen Unterstützungsmöglichkeiten und externen Angebote außerhalb der Frauenhäuser sowie die Kooperation und Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartner:innen.
4. Die breite gesellschaftliche Sensibilisierung für die Thematik häuslicher Gewalt und deren Auswirkungen auf Vorschul Kinder sowie insbesondere all derjenigen, die professionell mit Kindern zu tun haben. Schliesslich die Sensibilisierung der Entscheidungsträger:innen und derjenigen, die rechtliche und finanzielle Gegebenheiten beeinflussen können.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

Dieses Unterkapitel verfolgt das Ziel, das forschungsmethodische Vorgehen kritisch zu reflektieren. Der Fokus liegt dabei auf dem Leitfadeninterview, der Transkription sowie der qualitativen Inhaltsanalyse.

5.3.1 Leitfadeninterview

Für eine wissenschaftliche Erhebung in einem Frauenhaus bot sich ein qualitatives Forschungsverfahren aufgrund des kleinen und heiklen Forschungsfeldes an. Beobachtungen der Fachkräfte auszuwerten wäre aufschlussreich, wahrscheinlich jedoch aufgrund des Persönlichkeitsschutzes und des sensiblen und anspruchsvollen Arbeitsalltags der Fachkräfte kaum umsetzbar gewesen. Zudem wäre die Auswertung beziehungsweise die Analyse der gewonnenen Beobachtungsdaten aufwendig und herausfordernd in der Umsetzung. Wie im Kapitel 3.1.2 bereits beschrieben, werden Kompetenzen nicht nur im Tun sichtbar, sondern auch in der Reflexion des Handelns. Der Verfasserin dieser Arbeit war es zudem ein Anliegen, das subjektive Erleben und Bewältigen der anspruchsvollen Aufgaben der Fachfrauen in den Fokus zu stellen und sie selbst zu Wort kommen zu lassen. Die Fragen des teilstrukturierten

Leitfadeninterviews waren bewusst offen formuliert, damit die Interviewpartnerinnen Raum zum freien Erzählen hatten und sich deren subjektive Relevanzsysteme entfalten konnten. Der Leitfaden gab nur grob die für die Beantwortung der Forschungsfragen relevanten Themen vor. Für den Pre-Test (vgl. Kapitel 3.1.6) stellte sich eine langjährige Frauenhausmitarbeiterin zur Verfügung. Aufgrund der Erfahrungen beim Probeinterview wurden einzelne Fragen angepasst. Dieses Interview fand in der qualitativen Inhaltsanalyse keine Verwendung, weil die befragte Person eine Arbeitskollegin der Verfasserin dieser Arbeit ist und zudem nicht ins definierte Sampling (vgl. Kapitel 3.1.4) passte. Diesbezüglich erwies sich der Kontakt mit der aktuellen Generalsekretärin der DAO, Lena John, als wertvoll, da sie drei Frauenhäuser für dieses Forschungsvorhaben empfahl. Die sofortige Zustimmung der Frauenhausleiterinnen und die Bereitschaft der Fachfrauen zur Teilnahme an den Interviews – trotz coronabedingt beträchtlicher Arbeitsbelastung – überraschte, da es doch ein heikles, sogar geheimes Forschungsfeld betrifft. Dies lässt darauf schliessen, dass die Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise die Sensibilisierung von grosser Bedeutung für die Frauenhäuser ist. Ebenso scheint das Interesse an einer Teilnahme und Teilhabe eines Forschungsvorhabens im Bereich «Kinder im Frauenhaus» vorhanden zu sein.

Es kann kritisiert werden, dass die Verfasserin der vorliegenden Arbeit das Leitfadeninterview bis auf die Auseinandersetzung mit der Begleitperson allein erstellt und die Interviews ebenfalls selbst durchgeführt hat. Zudem kann bemängelt werden, dass die Verfasserin dadurch, dass auch sie in einem Frauenhaus tätig ist, den Leitfaden mit einem bestimmten Vorwissen und Vorannahmen erstellt hat. Während den Interviews hat die Verfasserin eventuell weniger nachgefragt, weil sie glaubte, bereits über gewisse Kenntnisse zu verfügen. Natürlich war die Verfasserin darauf bedacht, keine Suggestivfragen zu stellen und sich zurückzuhalten beziehungsweise die Interviewpartnerin als die Expertin anzusprechen. Gleichzeitig wussten auch die befragten Fachkräfte vom beruflichen Hintergrund der Verfasserin und erläuterten ihre Aussagen möglicherweise weniger.

Auf die Frage «Was ist schwierig an deiner Arbeit?» wurden oftmals übergeordnete Sachverhalte genannt, die von den Fachfrauen nicht beeinflussbar sind (z.B. Rahmenbedingungen des Frauenhauses, Gesetze, Finanzen) und weniger die Kompetenzen offengelegt, die für die Bewältigung der Schwierigkeiten in der alltäglichen Arbeit dienlich wären. Generell wäre eine grössere Erfahrung in der Interviewführung von Vorteil, denn das konkrete Nachfragen und das Zurückkommen auf die Kernthematik gelangen mit jedem Interview besser. Die Anzahl der Fragen sowie die Länge der Interviews stellten sich als passend heraus. Die befragten Fachfrauen meldeten zurück, dass die Fragen spannend und passend gewesen wären und sie die Möglichkeit hatten, breit über ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu berichten.

5.3.2 Transkript

Für diese Arbeit wurde das einfache Transkriptionssystem nach Dressing und Pehl (2015) angewandt (vgl. Kapitel 3.2.1; Anhang V.), welches sich als hilfreich und eher wenig zeitaufwändig herausstellte. Da jedes Interview hinsichtlich Atmosphäre, Gesprächsverlauf und Interaktion zwischen den Interviewpartner:innen besonders ist und dies häufig nicht im Transkript ersichtlich ist, wurden Auffälligkeiten und Gedanken zu den Interviews separat in Form eines Postskripts (vgl. Anhang VII.) festgehalten. Alle Interviews fasste die Verfasserin zusammen, was eine erste Auseinandersetzung mit den erhobenen Daten und den jeweiligen Schwerpunkten ermöglichte. Auch die Transkription führte die Verfasserin selbst durch. Dabei wurde der Wortlaut der drei Interviews geglättet und in Schriftsprache übersetzt. Hier ist kritisch festzuhalten, dass es trotz sorgfältiger Glättung und Übersetzung zu gewissen Verfälschungen der Aussagen gekommen sein kann.

5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse stellte eine geeignete Methode dar, um das erhobene Datenmaterial systematisch zu erfassen und auszuwerten. Als ausgesprochen wichtiger und herausfordernder Prozess erwies sich die Erarbeitung und mehrfache Überarbeitung des Kategoriensystems. Dieser zeitaufwändige Prozess führte jedoch zu einer tiefen und gewinnbringenden Auseinandersetzung mit dem Material. Die komplexen Zusammenhänge in den Aussagen der Befragten machten erst eine Ausdifferenzierung der Subkategorien und schliesslich wieder eine Reduktion nötig. Aus diesem Grund waren Überschneidungen innerhalb der Subkategorien und Mehrfachkategorisierungen nicht zu vermeiden.

Da das Erstellen des Kategoriensystems – bis auf den Austausch mit dem Betreuer – und ebenso die Codierung des Datenmaterials ausschliesslich durch die Verfasserin vorgenommen wurden, fiel die Zuordnung der Aussagen und deren Interpretation kritisch betrachtet, sehr subjektiv aus. Um dem Qualitätskriterium der intersubjektiven Validierung nach Roos und Leutwyler (2017) zu entsprechen, fand ein Austausch über die Interpretation der Ergebnisse mit einer Angehörigen der Peergroup statt.

Ebenfalls kann bemängelt werden, dass die hier vorliegenden Ergebnisse aufgrund der geringen Stichprobengrösse als nicht repräsentativ gewertet werden können (Roos & Leutwyler, 2011). Demgegenüber muss festgehalten werden, dass das Forschungsfeld klein ist und die Befragten mehrheitlich übereinstimmende Aussagen tätigten, was das Finden von gemeinsamen Nennern vereinfachte. Die interviewten Fachfrauen stehen zudem exemplarisch für andere Fachkräfte in anderen Frauenhäusern. Gleichzeitig weisen die ausgewählten Frauenhäuser – laut DAO – im Umgang mit Müttern und Kindern einen Vorbildcharakter auf, was besonders für die Beantwortung der Fragestellung relevant war.

Des Weiteren muss kritisch angemerkt werden, dass die Verfasserin der vorliegenden Arbeit als Frauenhausmitarbeiterin eine starke Nähe zum Forschungsfeld und -thema aufweist, weshalb die empfohlene Distanz nur bedingt erfüllt ist. Demgegenüber steht im Zusammenhang mit der Übertragbarkeit und der Verallgemeinerung von Ergebnissen die Aussage von Kuckartz (2018), der bekräftigt, dass «ein ausgedehnter Aufenthalt im Feld bzw. eine Rückkehr ins Feld dabei helfen kann, voreilige Diagnosen und Fehlschlüsse bei der Analyse des Materials zu vermeiden» (S. 218). Auf jeden Fall weisen die Ergebnisse eine Übereinstimmung mit den theoretischen Grundlagen auf und lassen interessante Rückschlüsse für die Praxis der Beratung und Begleitung von Müttern und Vorschulkindern im Frauenhaus, wie auch der Heilpädagogischen Früherziehung zu. Diese werden im folgenden Kapitel als Fazit und Ausblick formuliert.

6 Fazit und Ausblick

Um dem Forschungsinteresse und der gegenwärtigen Aktualität des Themas zu begegnen, war es wichtig, die subjektive Sicht der Fachpersonen im Mutter-Kind-Bereich der Frauenhäuser zu erfassen und ihren persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen Aufmerksamkeit und Raum zu geben. Sie sind diejenigen, die über Jahre hinweg praktische und theoretische Erkenntnisse gewonnen haben, wie die Beratung und Begleitung von Müttern und Vorschulkindern gelingen, welche Herausforderungen sich stellen und wie diesen begegnet werden kann. Die Perspektive der Fachpersonen im Mutter-Kind-Bereich wurde in der Forschung bislang sehr wenig berücksichtigt. Dass häusliche Gewalt negative Auswirkungen auf die psychische und physische Entwicklung der Kinder hat und die Tatsache, dass betroffene Kinder adäquate Unterstützung brauchen, sind keine neuen Feststellungen. Doch wie eine solche Unterstützung konkret aussieht, wie sie trotz der Komplexität und Dramatik, die häusliche Gewalt mit sich bringt, gelingen kann, wen oder was es dazu braucht – unter diesem Aspekt wurde bislang wenig geforscht.

In der vorliegenden Arbeit konnte dementsprechend jedoch nicht geklärt werden, ob oder wann die Mütter und Kinder die Beratung und Begleitung als gelingend beurteilen. In einer an diese Arbeit anschließenden Forschungsarbeit könnte die Perspektive der Mütter und Kinder eingenommen und der Frauenhausaufenthalt rückblickend bezüglich Gelingensfaktoren beleuchtet werden. Unter heilpädagogischen Gesichtspunkten wäre ebenfalls interessant zu ermitteln, ob Mütter oder Kinder mit erhöhtem Pflegebedarf und/oder einer körperlichen Beeinträchtigung überhaupt Zugang zu einem Frauenhaus haben. Der Verfasserin dieser Arbeit ist nur ein Schweizer Frauenhaus bekannt, das eine barrierefreie Architektur vorweist.

Die durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewerteten Aussagen der Fachkräfte im Mutter-Kind-Bereich decken sich mit der theoretischen Verortung, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Wie ist es möglich, dass sich Kinder trotz belastender und überfordernder Erfahrungen gesund entwickeln? Um diese Frage zu beantworten, wurde in den vergangenen Jahrzehnten Resilienz- und Schutzfaktorenforschung betrieben (Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009). Die Resilienzforschung zeigt, dass sich die negativen Folgen der häuslichen Gewalt verringern lassen, wenn Schutzfaktoren (Ressourcen) erkannt und gefördert werden (Wustmann, 2005; Brunner, 2020). Die traumapädagogischen Grundsätze (vgl. Kapitel 2.4.4) im Frauenhaus verhelfen Kindern beim Aufbau gewisser *personeller Schutzfaktoren*. Fachkräfte können dazu beitragen, dass Kinder Selbstwirksamkeit und Partizipation (Teilhabe) erleben. Bekommen Kinder altersgerechte Informationen (Transparenz, Orientierung) und Antworten auf ihre Fragen, können sie die Zusammenhänge ihres Lebens besser verstehen und einordnen, was ihr Kohä-

renzgefühl stärkt. Haben Kinder mindestens eine Bezugsperson, die sie verlässlich unterstützt, fühlen sie sich weniger hilflos und erlangen ein Gefühl von Kontrolle und Handhabbarkeit. Weiters können Fachpersonen im Mutter-Kind-Bereich *familiäre Schutzfaktoren* stärken. Das (vorläufige) Ende der Gewalterfahrungen schafft die Basis eines harmonischeren Familienklimas. Über gemeinsame Aktivitäten unterstützen Frauenhausmitarbeiterinnen eine positive Mutter-Kind-Beziehung und -Interaktion. Fachfrauen im Frauenhaus können begleitete Treffen mit dem Vater organisieren oder dabei helfen, dass Kontakte als positiv erlebt werden. Psychoedukation und die Förderung der Erziehungskompetenzen sowie eines einfühlsamen Elternverhaltens können sich ebenfalls entlastend auswirken. Frauenhausmitarbeiterinnen bauen zudem *soziale Schutzfaktoren* aus. Sie bieten den Kindern eine möglichst klare und kindgerechte Tagesstruktur und vernetzen Mütter sowie Kinder mit hilfreichen externen Einrichtungen und Fachpersonen.

Rund die Hälfte der Frauenhausbewohner:innen sind Kinder und 65% von ihnen sind unter sieben Jahre alt. Expert:innen plädieren im Sinne der Prävention vor Entwicklungsstörungen für eine möglichst frühe Intervention, bestenfalls bereits ab der Schwangerschaft (Lanfranchi, 2014). Gerade bei kleinen Kindern liegt der Schlüssel zum Gelingen bei der Mutter. Deshalb ist es von Bedeutung, dass Mütter und Kinder eine eigene Fachfrau mit einer fundierten Aus- und Weiterbildung sowie Erfahrung an ihrer Seite haben, die die fachlichen, sozialen und personalen Kompetenzen für die Bewältigung ihrer anspruchsvollen Aufgaben mitbringt. Diese Fachfrau kann bei den Müttern Empowermentprozesse (Sarimski, 2017; Hintermair, 2014) in Gang setzen. Dafür braucht die Fachkraft neben den beschriebenen Kompetenzen auch Zeit.

Zusammenfassend wird deutlich, dass die belastende Situation von kleinen Kindern über verschiedene Wirkmechanismen erleichtert werden kann. Grundsätzlich müssen Kinder, die in einer Gewaltatmosphäre aufwachsen, jedoch auf allen Ebenen als Opfer wahrgenommen und entsprechend geschützt und unterstützt werden. Dafür braucht es eine breite Sensibilisierung all derjenigen, die beruflich mit Kindern zu tun haben. Zudem sind spezifische Beratungsstellen und unterschiedliche Unterstützungsangebote für Kinder erforderlich, deren Finanzierung gesichert sein muss. Ebenfalls sind entsprechende Weiterbildungsangebote für Fachpersonen von Nöten. Stehen Frauenhäuser finanziell auf soliden Beinen, können Strukturen nachhaltig angepasst und genügend Fachpersonal eingesetzt sowie ausreichende Platzverhältnisse geschaffen werden. Innerhalb der Schweiz und Liechtensteins unterscheiden sich die finanziellen Möglichkeiten zum Teil erheblich.

Mütter, die mit ihren Vorschulkindern Schutz in einem Frauenhaus finden, haben ein grosses Bedürfnis nach Entlastung. Nicht alle Frauenhäuser verfügen über eine interne Kinderbetreuung. Zudem zeigt sich, dass die Alltagsbewältigung für die Mütter auch nach dem Auszug herausfordernd und belastend

ist. Anschlusslösungen in der Kinderbetreuung sowie eine gezielte Beratung und Begleitung sind oftmals nicht vorhanden oder kostspielig.

Auffallend ist, dass die HFE als Unterstützungsangebot in den Interviews nur auf explizite Nachfrage erwähnt und die Zusammenarbeit nur von einer befragten Fachfrau bestätigt wurde. Zudem sagte diejenige Fachfrau aus, dass die Früherzieherin in den meisten Fällen bereits vor Eintritt ins Frauenhaus involviert war. Ausserdem tauchen Heilpädagogische Dienste in der Auflistung der externen Stellen mit jenen die Frauenhäuser zusammenarbeiten im Situationsbericht der DAO (Zeller & John, 2020) nicht auf. Ebenso kam die HFE am Austauschtag der DAO im September 2021 beim Workshop «Zusammenarbeit mit externen Partner:innen» nicht zur Sprache. Daraus lässt sich ableiten, dass die HFE im Rahmen der Frauenhäuser nicht als relevantes und hilfreiches Angebot, das während oder nach einem Frauenhausaufenthalt in Anspruch genommen werden könnte, bekannt ist oder wahrgenommen wird.

Entwicklungsgefährdete Kinder gehören seit 2007 zur dezidierten Zielgruppe der HFE. Laut dem Berufsverband der Heilpädagogischen Früherziehung (BVF) macht der Anteil der Kinder mit Entwicklungsgefährdung vielerorts einen deutlichen, mancherorts wachsenden Teil der HFE aus. «Dieser ist aber noch nicht klar umrissen. Das heisst, Zuweisungskriterien, Abklärungsverfahren und auch Settings sind noch zu wenig geklärt. HFE ist für die genannten Kinder und ihre Familien eine wichtige Unterstützung, welche die Resilienz des Kindes enorm begünstigt» (BVF, 2014, S. 1). Für den BVF sind Kinder mit Entwicklungsgefährdung, Kinder mit Verhaltensschwierigkeiten, die in stark hemmenden Entwicklungsbedingungen leben. Burgener Woeffray und Jenny-Fuchs (2014) definieren Entwicklungsgefährdung als Risikobelastung kombiniert mit grenzwertiger Entwicklung. Dies betrifft Kinder, deren Entwicklung (noch) im Normbereich oder im Bereich der Entwicklungsverzögerung liegen und zusätzlich eine multibelastete Familie haben (ebd.).

Laut BVF (2014) muss sich die HFE auf fachlich-individueller Ebene auf die «neue» Zielgruppe und die Bedürfnisse und Bedingungen der multibelasteten Familien einstellen. Auf institutioneller Ebene ist es notwendig, dass die Settings der HFE individuell sind. Der BVF führt Rychner und Küchler (2014) an, die betonen, dass es nie für jedes Kind und jede Familie die passende Intervention geben wird. «Darum müssen die professionellen Helfer zusammenarbeiten, Schnittstellen klären und aus dem Fallverstehen heraus arbeiten» (Rychner & Küchler, 2014, zitiert nach BVF, 2014, S. 2). HFE wird als sonderpädagogisches Angebot finanziert. Der BVF stellt klar, dass bei Kindern mit einer Entwicklungsgefährdung ein hohes Risiko besteht, im Verlauf der Schullaufbahn aufzufallen. Aus diesem Grund muss auch auf struktureller Ebene klar sein, dass HFE für diese Kinder und Familien und darüber hinaus gesellschaftlich nötig und sinnvoll ist (ebd.).

Frühförderung orientiert sich an einem bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodell. Frühförder:innen wissen, dass der Verlauf der kindlichen Entwicklung von biologischen und sozialen Risiko- und Schutzfaktoren beeinflusst wird, die miteinander in einer dynamischen Wechselwirkung stehen (Sarimski, 2019). Frühförderung möchte das Potential der Kinder für eine günstige Entwicklung trotz beeinträchtigter Risikokonstellationen erreichen (Sarimski, 2017). Nach Pretis (2020) gehört die Ressourcen- und die Familienorientierung, die Ganzheitlichkeit und Lebensweltorientierung, die Früh- beziehungsweise Rechtzeitigkeit sowie die Interdisziplinarität zu den Grundprinzipien der Frühförderung. Auch die HFE beruht auf Freiwilligkeit. Ferner ist die Prävention eine wesentliche Aufgabe der Frühförderung (Hafen, 2011; Lanfranchi, 2014; Lütolf, Venetz & Koch, 2014).

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Grundhaltungen und Arbeitsweisen von Früherzieher:innen und jenen der Fachkräfte im Frauenhaus vergleichbar sind und sich ebenso ergänzen können. Denn Früherzieher:innen verfügen darüber hinaus über spezifisches entwicklungspsychologisches Wissen, was Kinder von Geburt bis sieben Jahren betrifft. Sie können über altersentsprechende und situationsangepasste Aktivitäten sowie das gemeinsame Spiel eine Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit und Partizipation unterstützen. Des Weiteren gehören komplexe Familien- und Erziehungssituationen sowie herausfordernde Verhaltensweisen von kleinen Kindern zum Arbeitsalltag der HFE, welche Spezialkenntnisse hinsichtlich Intervention erfordern (Schriber, Steppacher, Koch, Keller & Lütolf, 2016). Zudem wenden viele Früherzieher:innen für die Beratung von Müttern spezifische Methoden, wie Martemeo an. Ebenso kann die HFE eine Einschätzung der kindlichen Entwicklung in all seinen Bereichen vornehmen (kindorientierte Förderdiagnostik) und ebenfalls eine systemorientierte Förderdiagnostik bieten. Denn damit Früherkennung und Prävention überhaupt möglich sind, müssen den Fachpersonen Risikofaktoren bekannt sein oder erfragt werden. Häusliche Gewalt findet, wie ausführlich dargelegt, innerhalb der eigenen vier Wände und fast ausschliesslich in Belastungssituationen statt. Burgener Woeffray (2014) hat beispielsweise ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis sechs Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs (FegK 0-6) entwickelt. Des Weiteren nutzen Früherzieher:innen weitere umweltdiagnostische Verfahren, die sowohl Bereiche des Kindes als auch die der Eltern und des Umfeldes erfasst.

Früherzieher:innen arbeiten pro-aktiv und in der Regel aufsuchend. Somit könnten sie die Leistungen der HFE in einem Frauenhaus anbieten oder die Kinder und Familie nach dem Austritt zuhause professionell unterstützen. Gerade wenn die Mutter rund um die Entwicklung, alltägliche Förderung und Erziehung ihrer Vorschulkinder Fragen hat sowie Unterstützung braucht und/oder die Familie isoliert lebt, stellt die HFE eine ideale Massnahme dar, insbesondere, weil für die Familie keine zusätzlichen Kosten anfallen. Fraglich ist allerdings, ob die Entwicklungsgefährdung für die Finanzierung der HFE ausreicht,

wenn (noch) keine weiteren Defizite feststellbar sind und ob Heilpädagogische Dienste überhaupt ausreichend Kapazitäten für diese Klientel sowie Prävention haben. Burgener Woeffray und Jenny-Fuchs (2014) sprechen diesbezüglich Klartext: «Das mit der Prävention ist eh so eine Sache: Sie wird schön-geredet, gefordert, aber kaum umgesetzt und finanziert» (Burgener Woeffray & Jenny-Fuchs, 2014, S. 97).

Früherzieherinnen wären darüber hinaus prädestiniert, selbst als Mitarbeiterin im Mutter-Kind-Bereich eines Frauenhauses tätig zu sein. Um kleine Kinder mit besonderem Förderbedarf sowie deren Familien und weiteren Bezugspersonen zu begleiten und zu unterstützen, bringen Früherzieher:innen eine breite Palette an Kompetenzen mit (Schriber, Steppacher, Koch, Keller & Lütolf, 2016). «Die kompetenzorientierte Ausbildung hat zum Ziel, dass die heilpädagogischen Früherzieherinnen und Früherzieher ... über fundierte Handlungskompetenzen verfügen, um konkrete Anforderungssituationen im heilpädagogischen Berufsalltag selbstorganisiert und kreativ bewältigen zu können» (Schriber, Steppacher, Koch, Keller & Lütolf, 2016, S. 3).

Für die Verfasserin dieser Arbeit ist das Frauenhaus ein sonderpädagogisches, beziehungsweise heilpädagogisches Arbeitsfeld, denn Kinder im Frauenhaus haben besondere Bedürfnisse. «Heilpädagogisches Handeln wird nötig, wenn die natürliche Erziehung zu versagen droht oder bereits versagt hat» (Sagi, 2001, S. 12). Die Heilpädagogik greift, laut Sagi, ein, wenn bestimmte Fähigkeiten im motorischen, sozialen, emotionalen und kognitiven Bereich eines Kindes nicht altersgerecht entwickelt sind. Heilpädagogisches Handeln wird notwendig, wenn bei einem Kind die genannten Fähigkeiten vorhanden sind, es jedoch Hilfe braucht, um diese Fähigkeiten selbständig anzuwenden oder soziale Bedingungen die Entwicklung eines Kindes hemmen (ebd.). Aus diesem Grund ist die Autorin überzeugt, dass die HFE ein Gewinn für die Frauenhäuser und gewaltbetroffene Kinder darstellt. Gleichzeitig ist das Wissen rund um häusliche Gewalt (vgl. Kapitel 2.1) und betreffend Kinder im Kontext häuslicher Gewalt (vgl. Kapitel 2.2) für die Arbeit der HFE generell gewinnbringend. Beziehen Früherzieher:innen traumapädagogische Aspekte (vgl. Kapitel 2.4.3) sowie Handlungskompetenzen in Bezug auf Früherkennung von Gewalt an kleinen Kindern (Brunner, 2020) und Kinderschutz in ihren Arbeitsalltag ein, können betroffene Familien und Fachkräfte profitieren. Abschliessend kann festgestellt werden, dass der Auftrag der HFE und der Frauenhäuser sehr gut zusammenpassen. Beim Stichwort «Passung» sei an dieser Stelle auf Burgener Woeffray und Jenny-Fuchs (2014) verwiesen, die alte und neue Passungsprobleme in der HFE identifizieren und ein stimmiges Fazit für den Abschluss dieser Masterarbeit liefern:

Vielfach haben wir es aber mit Kindern zu tun, die wohl in einer Risikosituation ... leben, aber nicht (oder noch nicht) Symptomträger der familiären Situation sind. Sie machen sich nicht (oder noch nicht) mit einer Entwicklungsauffälligkeit bemerkbar Zu wenig wird die

Frage nach der eigentlichen Passung gestellt, nämlich zuerst einmal, ob die Bedürfnisse des Kindes mit den Möglichkeiten und Ressourcen seiner Umwelt übereinstimmen. Und wenn dies nicht der Fall ist, wie eine solche Übereinstimmung durch unterstützende Massnahmen herbeigeführt werden könnte. Und schliesslich, welche Massnahmen das sein könnten und wer (welche Fachperson mit welchen professionellen Voraussetzungen sowie welche Institution mit welchen strukturellen Bedingungen) diese unterstützenden Massnahmen erbringen kann. Kinder und ihre Familien sind mit ihren Bedürfnissen sehr unterschiedlich. Entsprechend müssen es die Berufsgruppen, die sie unterstützen können, auch sein. In interdisziplinärer Absprache wird die beste Lösung für alle Beteiligten zu finden sein. (Burgener Woeffray & Jenny-Fuchs, 2014, S. 96)

7 Literaturverzeichnis

- Bengel, J., Meinders-Lücking, F. & Rottmann, N. (2009). Schutzfaktoren bei Kindern und Jugendlichen – Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit. *Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Bd. 35*. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA.
- Berufsverband Heilpädagogische Früherziehung (BVF). (2014). *Stellungnahme Kinder mit Entwicklungsgefährdung*. Lachen: BVF. Verfügbar unter https://www.frueherziehung.ch/download/pictures/13/xg72kczftahd5adkx1cvl88elo7ecx/2014_stellungnahme_kmeg.pdf
- Brisch, K. H. (2010). Auswirkungen häuslicher Gewalt auf die Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern – Befunde aus der neurologischen Forschung. In R. Schäfer, S. Nothhafft & R. Derr (Hrsg.), *Materialien zu Frühen Hilfen, Tagungsdokumentation Frühe Hilfen bei Häuslicher Gewalt* (S. 19-38). Verfügbar unter https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Fruehe_Hilfen_Haesusliche_Gewalt.pdf
- Brunner, S. (2013). Eltern und Verantwortung aus der Sicht von Kindern im Frauenhaus. In Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn (Hrsg.), *«Ein Haus verändert das Leben. Geschichten und Visionen* (S. 104-116). Aarau: Stiftung Frauenhaus AG-SO.
- Brunner, S. (2020). *Früherkennung von Gewalt an Kleinkindern. Leitfaden für Fachpersonen im Frühbereich* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Kinderschutz Schweiz.
- Bueno, J. (2013). Eltern- und Paarbeziehungen aus Sicht des Opfers. In Stiftung Frauenhaus Aargau-Solothurn (Hrsg.), *«Ein Haus verändert das Leben. Geschichten und Visionen»* (S. 70-86). Aarau: Stiftung Frauenhaus AG-SO.
- Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV). (2012). *Gewalt und Vernachlässigung in der Familie: notwendige Massnahmen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der staatlichen Sanktionierung*. Bericht des Bundesrates in Erfüllung des Postulats Fehr (07.3725) vom 5. Oktober 2007. Verfügbar unter <https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/kinder-und-jugendfragen/kinderschutz/gewalt-und-vernachlaessigung-in-der-familie.html>
- Burgener Woeffray, A. & Jenny-Fuchs, E. (2014). Passt – angepasst – unpassend – verpasst... Über alte und neue Passungsprobleme in der HFE. *VHN, 83 (2)*, 94-98.
- Dachorganisation der Frauenhäuser in der Schweiz und in Liechtenstein (DAO). (2022). Allgemeine Informationen. Verfügbar unter <https://www.frauenhaeuser.ch/de/>
- Diez Grieser, M.T. (2012). Traumawissen und Traumasensibilität in der Arbeit mit Kindern. In Marie Meierhofer Institut für das Kind (Hrsg.), *Jahresbericht* (S. 5-10). Zürich: mmi. Verfügbar unter https://www.mmi.ch/uploads/Downloads/MMI/MMI_Jahresbericht_2011.pdf
- Dlugosch, S. (2010). *Mittendrin oder nur dabei? Miterleben häuslicher Gewalt in der Kindheit und seine Folgen für die Identitätsentwicklung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (6. Aufl.) Marburg: Dr. Dresing und Pehl GmbH. Verfügbar unter <https://d-nb.info/1077320221/34>
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2020). *A1 Definition, Formen und Folgen häuslicher Gewalt*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a1.pdf.download.pdf/a1_definition-formen-und-folgen-haeuslicher-gewalt.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2020). *A2 Ursachen, Risiko- und Schutzfaktoren von Gewalt in Paarbeziehungen*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a2.pdf.download.pdf/a2_ursachen-risiko-und-schutzfaktoren-von-gewalt-in-paarbeziehungen.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2020). *A5 Bevölkerungsstudien zu häuslicher Gewalt*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a5.pdf.download.pdf/a5_bevoelkerungsstudien-zu-haeuslicher-gewalt.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2020). *B3 Häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b3.pdf.download.pdf/b3_haeusliche-gewalt-gegen-kinder-und-jugendliche.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2020). *B5 Häusliche Gewalt im Migrationskontext*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/b5.pdf.download.pdf/b5_haeusliche-gewalt-im-migrationskontext.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2021). *A3 Gewaltdynamiken und Interventionsansätze*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/a3.pdf.download.pdf/a3_gewaltdynamiken-und-interventionsansaezte.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2022). *A4 Zahlen zu häuslicher Gewalt in der Schweiz*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/Gewalt/Zahlen-zu-haeuslicher-Gewalt-in-der-Schweiz_April2021.pdf.download.pdf/Zahlen-zu-haeuslicher-Gewalt-in-der-Schweiz.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2022). *C1 Häusliche Gewalt in der Schweizer Gesetzgebung*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c1.pdf.download.pdf/c1_haeusliche-gewalt-in-der-schweizer-gesetzgebung.pdf
- Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann (EBG). (2022). *C2 Zivilverfahren bei häuslicher Gewalt*. Verfügbar unter https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/c2.pdf.download.pdf/c2_zivilverfahren-bei-haeuslicher-gewalt.pdf

- Eriksson, M. (2007). Sichtbares oder unsichtbares Kind? Professionelle Ansätze in der Arbeit mit Kindern gewalttätiger Väter. In B. Kavemann & U. Kreyszig (Hrsg.), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt* (2., durchgesehene Aufl.) (S. 72-88). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Europarat (2011). *Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt und erläuternder Bericht*. Verfügbar unter <https://rm.coe.int/1680462535>
- Fröhlich-Gildhoff, K., Nentwig-Gesemann, I. & Pietsch, S. (2011). *Kompetenzorientierung in der Qualifikation frühpädagogischer Fachkräfte*. Verfügbar unter https://www.weiterbildungsinitiative.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/WiFF_Expertise_Nr_19_Froehlich_Gildhoff_ua_Internet__PDF.pdf
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönnau-Böse, M. (2015). *Resilienz* (4., aktualisierte Aufl.). München: Reinhardt.
- Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). *Das qualitative Interview. Zur Praxis interpretativen Analyse sozialer Systeme* (2., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Wien: facultas.
- Hafen, M. (2011). Prävention im Frühbereich. Frühe Förderung aus präventions-soziologischer Perspektive. *BVF-Forum*, 76, 13-20.
- Hagemann-White, C. (2009). Gewalt in der Paarbeziehung – Für die frühen Hilfen ein familiärer Belastungsfaktor neben anderen? In R. Schäfer, S. Nothhafft & R. Derr (Hrsg.), *Materialien zu Frühen Hilfen, Tagungsdokumentation Frühe Hilfen bei Häuslicher Gewalt* (S. 10-18). Verfügbar unter https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Fruehe_Hilfen_Haesliche_Gewalt.pdf
- Hagemann-White, C. (2016). Grundbegriffe und Fragen der Ethik bei der Forschung über Gewalt im Geschlechterverhältnis. In C. Helfferich, B. Kavemann & H. Kindler (Hrsg.), *Forschungsmanual Gewalt, Grundlagen der empirischen Erhebung von Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierter Gewalt* (S. 13-31). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Heynen, S. (2003). *Häusliche Gewalt: direkte und indirekte Auswirkungen auf die Kinder*. Verfügbar unter <https://www.academia.edu/34000416/Heynen>
- Hintermair, M. (2014). Empowerment und familienorientierte Frühförderung. Wie Empowermentprozesse die Arbeit der Frühförderung stärken können. *Frühförderung interdisziplinär*, 33, 219-229.
- Kaufhold, M. (2006). *Kompetenz und Kompetenzerfassung. Analyse und Beurteilung von Verfahren der Kompetenzerfassung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kavemann, B. (2011). *Gewalt in Paarbeziehungen und die Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche, Herausforderungen an das Unterstützungssystem*. Verfügbar unter

- https://www.nuernberg.de/imperia/md/frauenbeauftragte/dokumente/internet/fb/fachtagung_haeusliche_gewalt_und_kinder_160712_kavemann_pr__sentation.pdf
- Kavemann, B. & Kreyssig, U. (Hrsg.). (2007). *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt* (2., durchgesehene Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kiessl, H. (2019). *Systemische Ansätze in der Heilpädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Kinderschutz Schweiz (2017). «*Es soll aufhören!*» - *Kinder als Betroffene von Partnerschaftsgewalt verstehen und unterstützen, Audiovisuelle Themenmappe zur Sensibilisierung und Wissensvermittlung*. Bern: Kinderschutz Schweiz. Verfügbar unter <https://www.kinderschutz.ch/angebote/praventionsangebote/es-soll-aufhoeren>
- Kindler, H. (2007). Partnergewalt und Beeinträchtigungen kindlicher Entwicklung: Ein aktualisierter Forschungsüberblick. In B. Kavemann & U. Kreyssig (Hrsg.), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt* (2., durchgesehene Aufl.) (S. 36-53). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Klein, E. (2013). Familienorientierung in der Frühförderung. Eine Betrachtung im Kontext aktueller Entwicklungen. *Frühförderung interdisziplinär 2/2013*, 82-96.
- Klieme, E. (2004). Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen? *Pädagogik 56/6*, 10-13.
- Klieme, E. & Hartig, J. (2007). Kompetenzkonzepte in den Sozialwissenschaften und im erziehungswissenschaftlichen Diskurs. In M. Prenzel, I. Gogolin & H.-H. Krüger (Hrsg.), *Kompetenzdiagnostik* (S. 11-29). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Klopfstein, U. (2015). Von der Diagnose zur Therapie. In M. von Fellenberg, & L. Jurt (Hrsg.), *Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen. Ein Handbuch* (S. 231-244). Wettingen: eFeF-Verlag.
- Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren (SODK). (2016). *Leistungskatalog Frauenhäuser*. Verfügbar unter https://ch-sodk.s3.amazonaws.com/media/files/7c54a02f/70dc/4a8d/a821/0eccc78b33cf/2022.03.22_SODK_Leistungskatalog_Frauenh%C3%A4user_angepas.pdf
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lamnek, S., Luedtke, J. & Ottermann, R. (2006). *Tatort Familie. Häusliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext* (2., erweiterte Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lanfranchi, A. (2014). Frühkindliche selektive Prävention bei Kindern aus Familien in Risikosituationen - Stigmatisierungsgefahren und Entwicklungschancen. *Familiendynamik 39(3)*, 188-199.

- Lanfranchi, A. & Woeffray, A. (2013). Familien in Risikosituationen durch frühkindliche Bildung erreichen. In M. Stamm & D. Edelmann (Hrsg.), *Handbuch frühkindliche Bildungsforschung* (S. 603-616). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Lohaus, A. & Glüer, M. (2014). *Entwicklungsförderung im Kindesalter. Grundlagen, Diagnostik und Intervention*. Göttingen: Hogrefe.
- Lütolf, M., Venetz, M. & Koch, C. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, Jg. 20, 12-18.
- Macke, G., Hanke, U., Viehmann-Schweizer, P. & Raether, W. (2016). *Kompetenzorientierte Hochschuldidaktik. Lehren – vortragen – prüfen – beraten* (3. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meier, K. (2015a). Besonderheiten im Umgang mit den Kindern. In M. von Fellenberg, & L. Jurt (Hrsg.), *Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen. Ein Handbuch* (S. 53-69). Wettingen: eFeF-Verlag.
- Meier, K. (2015b). Frauenhäuser. In M. von Fellenberg, & L. Jurt (Hrsg.), *Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen. Ein Handbuch* (S. 171-179). Wettingen: eFeF-Verlag.
- Pretis, M. (2020). *Frühförderung und Frühe Hilfen. Einführung in Theorie und Praxis*. München: Reinhardt.
- Previsic, S. (2006). Kinder im Frauenhaus: eine Art Ausnahmezustand. In Stiftung Frauenhaus Zürich (Hrsg.), *Jahresbericht* (S. 3-5). Verfügbar unter <https://www.frauenhaus-zhv.ch/dynpg/upload/imgfile13.pdf>
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Rychner, M. & Küchler, N. (2014). Überlegungen zur Professionalisierung der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*. 20 (6), 5-11.
- Sagi, A. (2001). *Verhaltensauffällige Kinder im Kindergarten*. Freiburg: Herder.
- Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter. Grundlagen und frühe Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Sarimski, K., Hintermair, M. & Lang, M. (2013). *Familienorientierte Frühförderung von Kindern mit Behinderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K. (2017). *Handbuch interdisziplinärer Frühförderung*. München: Reinhardt.
- Sarimski, K. (2019). *Psychosoziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung*. Hogrefe: Göttingen.
- Schäfer, R., Nothhafft, S. & Derr, R. (Hrsg.). (2009). *Materialien zu Frühen Hilfen. Tagungsdokumentation des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen (NZFH)*. Verfügbar unter https://www.fruehehilfen.de/fileadmin/user_upload/fruehehilfen.de/pdf/Fruehe_Hilfen_Haeusliche_Gewalt.pdf

- Schär, C. (2015). Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen. In M. von Fellenberg, & L. Jurt (Hrsg.), *Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen* (S. 19-52). Wettingen: eFeF-Verlag.
- Schär, C. (2017). *Kinder inmitten häuslicher Gewalt. Ursachen, Formen, Folgen*. Verfügbar unter <http://tagung.zuhauseohneangst.ch/dokumentation/Clarissa-Schaer.pdf>
- Schriber, S., Steppacher, J., Koch, C., Keller, P., Kofmel, S. & Lütolf, M. (2016). *Heilpädagogische Früherziehung. Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: HfH. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/sites/default/files/old/documents/Dokumente_HFE/hfe_brosch_aufgaben_kompetenzen_ds_nb.pdf
- Schüler, A. & Löhr, U. (2007). Begleiteter Umgang bei häuslicher Gewalt – Chance oder Verlegenheitslösung? In B. Kavemann & U. Kreyssig (Hrsg.), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt* (2., durchgesehene Aufl.) (S. 237-284). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schweizerische Bundeskanzlei (2021). Allgemeine Informationen. Verfügbar unter <https://www.ch.ch/de/>
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). (2007). *Sonderpädagogik-Konkordat*. Verfügbar unter <https://www.edk.ch/de/themen/sonderpaedagogik>
- Seith, C. (2006). Fokus: Kinder bei häuslicher Gewalt. In Stiftung Frauenhaus Zürich (Hrsg.), *Jahresbericht* (S. 8-11). Zürich: Stiftung Frauenhaus Zürich. Verfügbar unter <https://www.frauenhaus-zhv.ch/dynpg/upload/imgfile13.pdf>
- Sellach, B. (2000). *Gewalt im Geschlechterverhältnis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sicherheits- und Justizdepartement, Kanton St. Gallen, Koordinationsstelle Häusliche Gewalt (Hrsg.) (2021). *Kinder inmitten von Partnerschaftsgewalt. Eine Orientierungshilfe für die interdisziplinäre Fallarbeit*. Verfügbar unter https://www.sg.ch/news/sgch_allgemein/2021/06/kinder-inmitten-von-partnerschaftsgewalt.html
- Sicherheits- und Justizdepartement, Kanton St. Gallen, Koordinationsstelle Häusliche Gewalt (Hrsg.) (2021). *Schlussbericht Projekt «Häusliche Gewalt und die Kinder mittendrin»*. Verfügbar unter https://www.sg.ch/sicherheit/haeusliche-gewalt/_jcr_content/Par/sgch_download-list_200077436/DownloadListPar/sgch_download.ocFile/Schlussbericht%20Haeusliche%20Gewalt%20-%20und%20die%20Kinder%20mittendrin.pdf
- Simoni, H. (2011). «3v» als Schlüssel von tragfähigen Beziehungen. *Netz 1/2011*, 26-29. Verfügbar unter <https://www.yumpu.com/de/document/view/21034410/als-schlüssel-von-tragfähigen-beziehungen-frühkindliche-bildung->
- Strasser, P. (2001). *Kinder legen Zeugnis ab: Gewalt gegen Frauen als Trauma für Kinder*. Innsbruck, Wien, München: Studien-Verlag.
- Strasser, P. (2007). «In meinem Bauch zitterte alles.» Traumatisierung von Kindern durch Gewalt gegen die Mutter. In B. Kavemann & U. Kreyssig (Hrsg.), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt* (2., durchgesehene Aufl.) (S. 53-67). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Thurmair, M. & Naggl, M. (2010). *Praxis der Frühförderung. Einführung in ein interdisziplinäres Feld* (4., überarbeitete Aufl.). München: Reinhardt.
- Von Fellenberg, M. (2015). Zur rechtlichen Situation der Kinder. In M. von Fellenberg, & L. Jurt (Hrsg.), *Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen* (S. 77-113). Wettingen: eFeF-Verlag.
- Von Fellenberg, M. & Jurt, L. (Hrsg.) (2015). *Kinder als Mitbetroffene von Gewalt in Paarbeziehungen*. Wettingen: eFeF-Verlag.
- Von Salis, G., Lannen, P. & Simoni, H. (2021). Umfrage zum Kenntnisstand in verschiedenen Arbeitsfeldern über Traumata bei Kleinkindern und deren Familien. *Frühförderung interdisziplinär*, 40. Jg., 175-186.
- Von Schlippe, A. & Schweitzer, J. (2016). *Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung I. Das Grundlagenwissen*. (3., unveränderte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Weiss, H. (2015). Rezensionen: Burgener Woeffray, A. (2014). Entwicklungsgefährdung früh erkennen. FegK 0-6: Ein Verfahren zur Früherkennung entwicklungsgefährdeter Kinder bis 6 Jahre und zur Ermittlung ihres Unterstützungsbedarfs. *VHN*, 2/2015, 176-177.
- Wurdak, M. (2007). Therapeutische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die häusliche Gewalt erlebt haben. In B. Kavemann & U. Kreyssig (Hrsg.), *Handbuch Kinder und Häusliche Gewalt* (2., durchgesehene Aufl.) (S. 249-258). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Wustmann, C. (2005). Die Blickrichtung der neueren Resilienzforschung. Wie Kinder Lebensbelastungen bewältigen. *Zeitschrift für Pädagogik*, Jg. 51/2, 192-208.
- Wustmann, C. (2016). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (6. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Wustmann Seiler, C. & Simoni, H. (2012). *Orientierungsrahmen für frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz*. Verfügbar unter <https://edudoc.ch/record/123849>
- Zeller, G. & John, L. (2020). *Kinderschutz und Kindeswohl in den Frauenhäusern. Ein Bericht der Dachorganisation der Frauenhäuser der Schweiz und Liechtenstein in Zusammenarbeit mit den Frauenhäusern zuhänden des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Kinder- und Jugendpolitik*. Verfügbar unter <https://www.kinderschutz.ch/angebote/herunterladen-bestellen/kinde-schutz-in-frauenhauser>